

Masterarbeit

Ich weiss, was ich brauche!

DIE BEDEUTUNG DER SCHÜLERPERSPEKTIVE IN DER
FÖRDERPLANUNG VON JUGENDLICHEN MIT EINER
VERHALTENSSTÖRUNG

Eingereicht von Simon Fehlmann & Marc Keller

Begleitperson: Prof. Markus Sigrist

Abgabedatum: 8. Januar 2012

Abstract

Diese qualitative Untersuchung geht davon aus, dass Jugendliche mit einer Verhaltensstörung über ihr Verhalten reflektieren können. Die Einbindung dieser Fähigkeiten in den Förderprozess, so die These, ist eine wichtige Gelingensbedingung für eine Verhaltensänderung.

Anhand von Leitfadeninterviews und Dokumentenanalysen werden zwei Jugendliche mit einer externalisierenden Verhaltensstörung bezüglich ihren Erfahrungen mit Schulischen Standortgesprächen befragt und bestehende Gesprächsprotokolle analysiert. Die aus der Inhaltsanalyse gewonnenen Daten werden miteinander und mit der Literatur verglichen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen exemplarisch auf, dass die Jugendlichen über die Ressource der Selbstreflexion verfügen. Sie zeigen aber auch auf, dass die Jugendlichen beim Bestreben, ihr Verhalten zu verändern, Hilfe und Unterstützung von Seiten der Pädagogen benötigen.

Inhaltsverzeichnis

1	<u>EINLEITUNG</u>	4
1.1	KUSCHELPÄDAGOGIK? SICHER NICHT! ODER DOCH?	4
1.1.1	ICH WEISS, WAS DU BRAUCHST – NEIN, ICH WEISS, WAS ICH BRAUCHE	4
1.1.2	JUGENDLICHE MIT EINER VERHALTENSSTÖRUNG – EIN AUFTRAG FÜR DIE HEILPÄDAGOGIK	5
1.2	UNSERE THESEN UND FORSCHUNGSFRAGE	6
2	<u>THEORETISCHER TEIL</u>	7
2.1	GRUNDBEGRIFF VERHALTENSSTÖRUNG	7
2.2	ERSCHEINUNGSFORMEN, KLASSIFIKATION UND VERBREITUNG VON VERHALTENSSTÖRUNGEN	8
2.3	MODELLE UND KONZEPTE ZUR VERHALTENSSTÖRUNG	9
2.3.1	VERHALTENSSTÖRUNG: WIE ERKLÄREN, WIE HANDELN? MODELLE UND KONZEPTE GEBEN ANTWORT	9
2.3.2	DER INSTITUTIONELLE RAHMEN: DAS KONZEPT DER FÖRDERPLANUNG IM KANTON ZÜRICH	10
2.3.3	DAS ÖKOLOGISCHE MODELL	12
2.3.4	DER FÄHIGE UND SINNIORIENTIERTE MENSCH: DAS MENSCHENBILD DER HUMANISTISCHEN PSYCHOLOGIE	14
2.3.5	DAS HANDLUNGSTHEORETISCHE MODELL	15
2.3.6	WIE GELINGT KOMMUNIKATION? ANTWORTEN DER KOMMUNIKATIONSTHEORIE	19
2.3.7	DER LÖSUNGSORIENTIERTE ANSATZ	21
2.4	PRÄZISIERUNG DER HYPOTHESEN	24
3	<u>EMPIRISCHER TEIL</u>	25
3.1	FORSCHUNGSMETHODEN	25
3.2	DATENERHEBUNG UND DATENERFASSUNG	26
3.2.1	DAS PROBLEMZENTRIERTE INTERVIEW	27
3.2.2	DIE DOKUMENTENANALYSE	34
3.2.3	GÜTEKRITERIEN	35
3.2.4	DIE INTERVIEWPARTNER	35
3.3	AUFBEREITUNG UND DATENAUSWERTUNG	37
3.4	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	40

3.4.1	DAS KATEGORIENSYSTEM	40
3.4.2	ERGEBNISSE AUS DER INTERVIEWANALYSE	42
3.4.3	ERGEBNISSE DER DOKUMENTENANALYSE	52
3.4.4	KOMMUNIKATIVE VALIDIERUNG	57
4	DISKUSSION	61
4.1	ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE	61
4.2	SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR UNSERE FORSCHUNGSFRAGE	68
4.3	ERARBEITETE HYPOTHESEN IM VERGLEICH MIT DER THEORIE	69
4.4	HINWEIS FÜR DEN EINBEZUG DER SCHÜLERPERSPEKTIVE IN DER FÖRDERPLANUNG	71
4.5	REFLEXION DES FORSCHUNGSVORGEHENS	72
4.5.1	ÜBERPRÜFUNG DER GÜTEKRITERIEN	72
4.5.2	FORSCHUNGSOPTIONEN	74
5	SCHLUSSWORT	76
6	VERZEICHNISSE	78
6.1	LITERATUR	78
6.2	ABBILDUNGEN	80
6.3	TABELLEN	81
7	ANHANG	82
7.1	INTERVIEWLEITFADEN FÜR VORGESPRÄCH MIT PÄDAGOGEN	82
7.2	ICF - ANALYSE – RASTER: WIRKUNGEN UND WECHSELWIRKUNGEN	83
7.2.1	TAREK	83
7.2.2	SAHIB	84
7.3	INTERVIEWLEITFADEN FÜR DIE BEFRAGUNG DER JUGENDLICHEN MIT EINER EXTERNALISIERENDEN VERHALTENSSTÖRUNG	87
7.4	TRANSKRIPTIONSREGELN	93
7.5	REDUKTION DER INTERVIEWS	94
7.5.1	REDUKTION DES INTERVIEWS VON TAREK	94
7.5.2	REDUKTION DES INTERVIEWS VON SAHIB	101
7.6	DOKUMENTENANALYSE	107
7.6.1	DOKUMENTENANALYSE - TAREK	107
7.6.2	DOKUMENTENANALYSE – SAHIB	110
7.7	INTERVIEWLEITFADEN FÜR DIE KOMMUNIKATIVE VALIDIERUNG MIT DEN PÄDAGOGEN	114
7.8	INHALTSVERZEICHNIS DER DATEN-CD	119

1 Einleitung

1.1 Kuschelpädagogik? Sicher nicht! Oder doch?

Der Umgang mit Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung ist ein Thema, über das seit Jahren eine kontroverse gesellschaftliche Debatte geführt wird. Ein Blick in die Onlinearchive der Zeitungen illustriert eindrücklich, wie emotional dieser Diskurs ist:

"Lehrerhasserbuch: Zum Teufel mit der Kuschelpädagogik" (Stern.on, 8.2.2006)¹

„Jugendkriminalität – Im Windkanal der Kuschelpädagogik“ (FAZ.net, 04.01.2008)²

„Kuschelpädagogik? – Sicher nicht!“ (NZZ Online, 14.10.2010)³

In Debatten in den Medien und in der Politik dominieren oft Schlagworte und Pauschalisierung. Das drängende Problem soll mit einfachen Lösungen behoben werden. Innerhalb der Schule dagegen ist der Leidensdruck gross: „Unter den Problemen, die Lehrer extrem belasten, rangieren verhaltensauffällige Schüler seit etwa fünfzehn Jahren auf Platz eins. Viele Lehrer wissen sich nicht mehr zu helfen und resignieren und werden krank⁴“ (Wiater, 2009, S. 38). In unserem schulischen Alltag an der Oberstufe sind Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten ein ‚Dauerbrenner‘. Sowohl als Klassenlehrer als auch als Heilpädagogen steht der Umgang mit Problemverhalten immer wieder im Zentrum. Für uns haben aber einfache Patentrezepte wie z.B. ‚mehr Drill!‘, wie sie in der gesellschaftspolitischen Debatte vorgeschlagen werden, keinen Wert, da sie den komplexen Zusammenhängen einer Verhaltensstörung und den Betroffenen in keiner Weise gerecht werden. Obwohl wir über einiges an Praxis- und Fachwissen verfügen, sind wir oft in hohem Mass gefordert. Unser Wunsch, unser Wissen in einem für die Integration so zentralen Gebiet zu vertiefen, ist gross. Als angehende Heilpädagogen bevorzugen wir eine integrative Lösung. Der aktuelle Forschungsstand gibt viele Hinweise darauf, dass die schulische Integration sowohl präventive Wirkung hat, wie auch Interventionen bei Verhaltensauffälligkeiten günstig beeinflussen kann (vgl. Liesen & Luder, 2009a, S. 2).

1.1.1 Ich weiss, was du brauchst – Nein, *ich* weiss, was ich brauche

Unser Forschungsinteresse richtet sich auf diejenigen Faktoren, welche für eine gelingende Integration von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung auf der Oberstufe von Bedeutung sind. In der von uns gelesenen Literatur berufen sich die genannten Gelingensbedingungen

¹ Internet: <http://www.stern.de/panorama/lehrerhasserbuch-zum-teufel-mit-der-kuschelpaedagogik-555232.html> [20.11.2011]

² Internet: <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/jugendkriminalitaet-im-windkanal-der-kuschelpaedagogik-1514696> [20.11.2011]

³ Internet: http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/kuschelpaedagogik_sicher_nicht_1.8373314.html [20.11.2011]

⁴ Das Problemempfinden bezieht Wiater auf die schulischen Verhältnisse in Deutschland. Wir vermuten, dass sich das Problemempfinden der Lehrpersonen in der Schweiz ähnlich verhält.

immer auf die Einschätzung von Fach- und Lehrpersonen. Die Direktbetroffenen kommen nicht zu Wort.

Die Buchautoren und Forscher scheinen genau zu wissen, was im Jugendlichen vorgeht und was er braucht. Gehen sie aber dabei nicht zu einseitig von ihrer Perspektive, von ihrer Wahrnehmung aus? Birgt eine solche Haltung nicht die Gefahr, nicht richtig zuzuhören und den Jugendlichen zu missverstehen?

Abbildung 1: Calvin and Hobbes (20 Minuten, 6. 5. 2011)

Wir gehen davon aus, dass das Sich-Einlassen auf die Sicht des Jugendlichen eine Ressource für eine Verhaltensänderung ist. Das Verstehen der Beweggründe des Gegenübers für ein bestimmtes Verhalten fördert das Verständnis dafür. Der Einbezug der Schülerperspektive in die Förderplanung, ermöglicht alternative Lösungen und fördert die Kooperation.

In unserer Forschung beschäftigen wir uns mit dem Einbezug der subjektiven Sichtweise der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung in die Förderplanung. Unsere Alltagserfahrung lässt uns vermuten, dass die Sicht der betroffenen Jugendlichen in der Förderplanung zu wenig berücksichtigt wird. Wir wollen herausfinden, wie die Vorschläge der Jugendlichen zur Veränderung der Kontextfaktoren in der Förderplanung berücksichtigt werden und wie sich dies auf das Gelingen einer Verhaltensänderung auswirkt. Das Ziel ist ein Perspektivenwechsel vom Erwachsenen zum betroffenen Jugendlichen, wobei unser Fokus klar auf die vorhandenen Ressourcen für eine erfolgreiche Integration gerichtet ist.

1.1.2 Jugendliche mit einer Verhaltensstörung – ein Auftrag für die Heilpädagogik

Wie bereits erwähnt, gelten Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten als ‚Dauerbrenner‘ und sind demzufolge auch von hoher Bedeutsamkeit im heilpädagogischen Alltag.

Liesen und Luder sind der Meinung, „dass über alle Indikationsgruppen hinweg gerade in der Schule einige Risikofaktoren für Verhaltensauffälligkeiten zusammenlaufen, die beeinflussbar sind. Dies bietet im komplexen, multifaktoriellen Geschehen gewisse Chancen auch dann, wenn andere wesentliche Faktoren – vor allem Elternhaus und Erziehungsstil – nicht beeinflusst werden können“ (2009a, S. 2). Dieser Umstand ermöglicht uns Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, einerseits präventive Vorkehrungen zu treffen und andererseits aber auch vor Ort, ausgehend von einem Schulischen Standortgespräch, ressourcenorientiert mit den betroffenen Jugendlichen zu arbeiten.

Gerade aus Sicht der Heilpädagogik ist es wichtig, dass die Direktbetroffenen zu Wort kommen und man ihr Wissen als Ressource für die Integration nutzt. Unsere Forschung ist von den Jugendlichen ausgehend, lösungsorientiert angelegt und strebt so eine grösstmögliche Partizipation an.

1.2 Unsere Thesen und Forschungsfrage

Ausgehend von der Annahme, dass der Jugendliche weiss, was er braucht, um sein Verhalten zu ändern, interessiert uns folgende Fragestellung:

Wie wurde die Ressource der Jugendlichen, hilfreiche Kontextfaktoren benennen zu können, in der Förderplanung genutzt und welche Auswirkungen hatte der Umgang mit der Ressource auf die intendierte Verhaltensänderung?

In unserer Arbeit gehen wir weiter von den folgenden Thesen aus:

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen.

Werden die Vorschläge des Jugendlichen mit einer externalisierenden Verhaltensstörung in der Förderplanung berücksichtigt, so steigen die Chancen einer erfolgreichen Umsetzung der Ziele und Massnahmen.

Ziel unserer Arbeit ist neben der Überprüfung der genannten Thesen die Evaluation der Berücksichtigung der Perspektive von Jugendlichen mit einer externalisierenden Verhaltensstörung in der Förderplanung anhand einer empirischen Untersuchung.

2 Theoretischer Teil

Im ersten Teil dieser Arbeit werden zentrale Begriffe näher definiert. Weiter wird ein Überblick über die wichtigsten Theorien auffälligen Verhaltens in Bezug auf Ursachenklärung sowie hinsichtlich pädagogischer Massnahmen gegeben. Anschliessend werden einzelne Ansätze, die eine besondere Bedeutsamkeit für unsere These haben, vertieft dargestellt. Nach einem theoretischen Exkurs zur Förderplanung wird die Fragestellung präzisiert.

2.1 Grundbegriff Verhaltensstörung

Kinder und Jugendliche, deren Verhalten von der Umwelt als störend und unerwünscht beurteilt wurde, hat es in allen Kulturen und zu allen Zeiten gegeben. Die Reaktionen auf ein solches Verhalten waren vielfältig und unterschiedlich. „Soweit das Leben geschont wurde, lassen sich die Reaktionen durch die Jahrhunderte hindurch mit den Begriffen Separieren, Isolieren, Disziplinieren und Normalisieren zusammenfassend bezeichnen“ (Myschker, 2009, S. 15). Die Auflistung der Bezeichnungen, mit denen Kinder und Jugendliche mit einem auffälligen Verhalten beschrieben wurden und werden, bringt die vielfältigen Reaktionen zum Ausdruck und lässt auch erahnen, welches Unrecht vielen dieser Menschen angetan wurde:

emotional gestört, entartet, erziehungshilfebedürftig, erziehungsschwierig, gemeinschaftsgefährdend, gemeinschaftsschädigend, gemeinschaftsschwierig, moralisch schwachsinnig, neurotisch, persönlichkeitsgestört, psychopathisch, sozial fehlangepasst, verhaltensbehindert, verhaltensgestört, verwildert und verwahrlost. (Hillenbrand, 2008, S. 29)

Für Kinder und Jugendliche, die sich und ihrer Umwelt durch ihr Verhalten Schwierigkeiten machen, gibt es bis heute keine einheitliche, wissenschaftliche Bezeichnung. Gemäss Myschker (2009, S. 44) finden gegenwärtig zwei Begriffe am häufigsten Verwendung: Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung. Der Begriff Verhaltensauffälligkeit besitzt zwar den Vorteil der Wertneutralität, er umfasst aber nicht alle Erscheinungsformen von gestörtem Verhalten (z.B. Resignation, Regression). „Der Begriff Verhaltensauffälligkeit ist also zu allgemein, mehrdeutig, wenig prägnant und unscharf und ist deshalb als Oberbegriff für den wissenschaftlichen Sprachgebrauch nicht gut geeignet“ (ebd.).

Der Terminus Verhaltensstörung besitzt die Vorteile, dass er das Gemeinte klar ausdrückt, bei Praktikern auf breite Akzeptanz trifft, bei vielen Fachautoren Verwendung findet, interdisziplinär verständlich ist und in ähnlicher Diktion im Englischen (behavior disorders, behaviorally disordered) Verwendung findet (vgl. Myschker, 2009, S. 46 und Hillenbrand, 2008, S. 31). Der Begriff Verhaltensstörung wurde im Jahr 1950 am 1. Weltkongress für Psychiatrie in Paris eingeführt (vgl. Leitner, Ortner & Ortner, 2008, S. 15) und wurde als Sammelbegriff von sozialer Abwegigkeit (von einfachen Ungezogenheit bis zu schweren Formen von Verwahrlosung und Kriminalität) verwendet.

Myschker fasste den Begriff enger und legte eine präzise Definition vor:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (2005, S. 49)

Die Begriffsbestimmung ist umfassend und enthält die Ebenen (1) des Phänomens, (2) der Verursachung, (3) der Klassifikation, (4) der Konsequenz und (5) der Forderung nach Hilfe. Die vielfältigen Ebenen der Definition verdeutlichen die Komplexität des Phänomens Verhaltensstörung (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 31).

Der Psychologe Schlee kritisiert den Begriff Verhaltensstörung wegen seiner heimlichen Wertigkeit und dem unklaren Objektbereich (ebd. S. 32). Ein weiteres grundsätzliches Problem des Terminus ist der unvermeidliche Bezug zu Normen⁵ und Erwartungen. Das Verhalten eines Jugendlichen wird auf Grund von Normverstößen als gestört bezeichnet. „Allgemeine anerkannte Normen, d.h. leitende Wertmassstäbe und Regeln, nach denen Verhalten als normal oder abweichend (abnorm) beurteilt wird, gibt es aber nicht“ (Mutzeck, 2000, S. 18). Das heisst, die Diagnosen von Verhaltensstörungen sind immer auch stark von der Wahrnehmung und dem Wertsystem des Diagnostikers abhängig. Zwar lassen sich in der Pädagogik Verhaltensstörungen nicht eindeutig bestimmen, doch helfen Klassifikationen, abweichendes Verhalten in der Schule zu ordnen und strukturieren (vgl. Menzel, 2009, S. 17-19).

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

In dieser Arbeit wird auf Grund der genannten Vorzüge der Terminus Verhaltensstörung nach der zitierten Definition von Myschker verwendet.

2.2 Erscheinungsformen, Klassifikation und Verbreitung von Verhaltensstörungen

Der Begriff Verhaltensstörung umfasst eine Vielzahl von verschiedenen Verhaltensweisen. In der Regel werden heute auf der Basis von empirischen Erhebungen gebildete Klassifikationen verwendet. Myschker (2009, S. 55) unterteilt die Verhaltensstörungen in vier Klassen:

⁵ Verständnis des Begriffs Norm: „Eine soziale Norm ist eine Verhaltenserwartung bzw. ein Massstab, an welchem das Verhalten und Handeln einer Person gemessen wird“ (Hobmair, 1997, S. 463).

Tabelle 1: Klassifikation von Verhaltensstörungen (Myschker, 2009, S. 55)

Verhaltensstörung	
Externalisierende Störungen	Aggression, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität
Internalisierende Störungen	Angst, Minderwertigkeit, Trauer, Interessenlosigkeit, Schlafstörungen, somatische Störungen
Sozial unreifes Verhalten	Konzentrationsschwäche, altersunangemessenes Verhalten, leicht ermüdbar, leistungsschwach, nicht belastbar
Sozialisiert delinquentes Verhalten	Gewalttätigkeit, Reizbarkeit, Verantwortungslosigkeit, leichte Erregbarkeit und Frustration, Beziehungsstörungen, niedrige Hemmschwelle

Die Klasse der externalisierenden und internalisierenden Störungen ist im Gegensatz zu den beiden anderen Gruppen empirisch gut belegt und klar abgrenzbar. Kinder und Jugendliche, die externalisierende Symptome zeigen, fallen schneller und heftiger auf und scheinen behandlungsbedürftiger als jene mit einer internalisierenden Störung. Internalisierende Störungen können zwar leichter ohne Behandlung ‚heilen‘, sie sind aber für die Entwicklung der Kinder ebenso bedrohlich (vgl. ebd., S. 55f.).

Knaben zeigen zwei- bis dreimal häufiger aggressiv-ausagierendes Verhalten als Mädchen. Ängstlich-gehemmtes Verhalten ist bei Mädchen aber häufiger ausgeprägt. Insgesamt „haben Jungen zwei- bis dreimal so häufig Verhaltensstörungen wie Mädchen“ (ebd.).

Die Zahlen zur Häufigkeit (Prävalenz) von Verhaltensstörungen unterscheiden sich je nach wissenschaftlicher Untersuchung stark. Internationale Studien gehen von einer Prävalenz von 10-20% aller Kinder und Jugendlichen aus (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 38).

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Basierend auf den in der Ausgangslage dargelegten Gründen stehen in dieser Arbeit Jugendliche mit einer externalisierenden Verhaltensstörung im Fokus. Die externalisierenden Störungen lassen sich jedoch nicht immer scharf von den anderen Kategorien (wie z.B. dem sozial unreifen Verhalten) abgrenzen, wodurch es im Störungsbild der Probanden zu Überschneidungen kommen kann.

2.3 Modelle und Konzepte zur Verhaltensstörung

2.3.1 Verhaltensstörung: Wie erklären, wie handeln? Modelle und Konzepte geben Antwort

Welche Ursachen hat das komplexe Phänomen der Verhaltensstörungen und wie soll ein Pädagoge darauf reagieren? Die Antworten auf diese beiden Fragen hängen von der zu Grunde liegenden Wissenschaftsrichtung und den Denkschulen ab. In der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion in der Pädagogik bei Verhaltensstörungen existieren verschiedene Erklärungsmodelle, die miteinander in Konkurrenz stehen. Hillenbrand (2008) unterscheidet sechs wissenschaftliche Modelle. Er stellt diese mit ihren zentralen Begriffen wie folgt zusammen:

Abbildung 2: Modelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen in zentralen Begriffen (Hillenbrand, 2008, S.76)

Die wissenschaftlichen Modelle sind die gemeinsame Grundlage zahlreicher sehr unterschiedlicher Konzeptionen. Die Konzeptionen präzisieren und konkretisieren die basale Theorie der Modelle. „Erst die Konkretisierung in einer pädagogischen Konzeption und die mit ihr gewonnenen Erfahrungen zeigen die Relevanz und Tragfähigkeit des zugrundeliegenden Modells auf“ (Hillenbrand, 2008, S. 78). Hillenbrand (2008, S. 78ff.) führt vier Konzeptionen zur Pädagogik der Verhaltensstörungen aus. Andere Autoren (z.B. Mutzeck, Vernooij, Myschker) beziehen weit mehr Konzepte in ihren Lehrbüchern mit ein.⁶

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Hillenbrands Darstellung der Modelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen bietet eine gute Übersicht der zahlreichen wissenschaftlichen Ansätze. Eine Diskussion der wichtigsten pädagogischen Konzepte zu den Modellen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Da diese Arbeit Jugendliche fokussiert, die auf Grund einer externalisierenden Verhaltensstörung in der Förderplanung stehen, soll die Konzeption, von der die Förderplanung des Kantons Zürich ausgeht, zuerst erläutert werden.

2.3.2 Der institutionelle Rahmen: Das Konzept der Förderplanung im Kanton Zürich

Zur Form der Förderplanung gibt es keine gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben. Die Publikationen des Volksschulamtes und anderer Fachstellen haben empfehlenden und unterstützenden Charakter (vgl. Volksschulamt des Kantons Zürich, 2011, S. 2).

Die Förderdiagnostik geht von der Grundannahme der Erziehungsbedürftigkeit und der grundsätzlichen Bildungsfähigkeit des Menschen aus. Das Kind verfügt über die Fähigkeit zur Auto-

⁶ Vernooij (2008) beschreibt 14 verschiedene Konzepte, Myschker (2009) 18 und Mutzeck (2000) neun.

nomie, Selbstreflexion, Rationalität und Kommunikation. Lernen und Entwicklung werden als „individueller, aktiver Konstruktionsprozess verstanden, der wohl auf einen Austausch mit der Umwelt bezogen ist, jedoch nicht von aussen pädagogisch ‚machbar‘ ist, sondern nur vom Subjekt selbst geleistet werden kann“ (Münch, 2000, S. 121). Die Forderung nach der Selbstgestaltung der eigenen Entwicklung hat weitreichende Folgen:

- Die subjektive Sichtweise des Kindes bestimmt sein Verhalten. Durch die Beobachtung vom und dem Gespräch mit und über das Kind soll seine Perspektive erkundet werden. Die Hypothesen über die Sichtweise des Kindes sind richtungsweisend für die Förderplanung (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 28f.).
- Da nur das Kind selbst sein Verhalten ändern kann, muss es am Prozess der Förderplanung teilhaben. In jeder Phase des Förderplanzyklus soll es über Ergebnisse informiert werden und Ziel und Massnahmen mit gestalten können (vgl. Suhrweier & Hetzner, 1993, S. 61).

Die Förderplanung orientiert sich grundsätzlich an der systemischen Sichtweise (vgl. Volksschulamt des Kantons Zürich, 2011, S. 4). Bei der Diagnose wird das Kind-Umfeld-System analysiert. Dabei werden die Teilsysteme (Kind, Familie, Peer⁷, Schule, Gesellschaft) und ihr Zusammenwirken untersucht (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 31f.).

Zur einheitlichen und übersichtlichen Strukturierung wird dabei die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)⁸ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet. Die ICF-Klassifikation hat zudem den Vorteil, dass nicht Gesundheitsprobleme im Vordergrund stehen, sondern deren Folgen auf die Aktivität und Partizipation der Menschen in ihrer Umwelt. Das Ziel ist also, „möglichst optimale Bedingungen zur Persönlichkeitsentfaltung des betreffenden Kindes zu schaffen“ (ebd., S. 32). Dabei wird von den Stärken und Ressourcen eines Menschen ausgegangen (Ressourcenorientierung), indem rund die Hälfte der Zeit für den Fokus auf die Fähigkeiten und Fortschritte der Jugendlichen eingesetzt wird (vgl. Volksschulamt des Kantons Zürich, 2011, S. 2).

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Die Grundannahmen und Handlungsempfehlungen der Förderplanung stehen im Einklang mit den Thesen, die in der Ausgangslage formuliert wurden. Dem Kind und Jugendlichen werden in der Konzeption der Förderplanung die Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung zugesprochen (These 1). Die Konzeption enthält auch Begründungen, weshalb sich der Einbezug des Jugendlichen in den Förderprozess positiv auswirkt (These 2). Das von Hillenbrand genannte ökologische Modell (vgl. Kapitel 2.3.3) ist für die hier beschriebene förderdiagnostische Konzeption von hoher Relevanz. Auf Grund dieser Passung sollen in der Folge das

⁷ Als Peer, auch Peergroup genannt, gelten Gruppen mit Mitgliedern ähnlichen Alters, meist auch ähnlicher sozialer Herkunft und gleichen Geschlechts.

⁸ Die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ist eine von der WHO ausgehende im Jahr 2001 erstellte und herausgegebene Klassifikation zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung sowie der relevanten Umweltfaktoren von Menschen (vgl. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/International_Classification_of_Functioning,_Disability_and_Health [6.12.2011]).

ökologische Modell und die mit diesem in Zusammenhang stehenden Konzeptionen vertieft beschrieben werden.

2.3.3 Das ökologische Modell

Nach der Systemtheorie „lebt jeder Mensch in gesellschaftswissenschaftlicher Hinsicht in Systemen und Subsystemen, in Makro-, Meso- und Mikrosystemen, die auf ihn einwirken und auf die er einwirkt.“ (Myschker, 2009, S. 240). Bronfenbrenner stellt die Systemebenen wie folgt dar:

Abbildung 3: Das Ökosystem nach Bronfenbrenner (MAK, 2004)

Das Makrosystem (rot, rosa) eines Kindes umfasst alle seine persönlichen Beziehungen. Die Gesamtheit der Beziehungen zwischen den Teilsystemen (z.B. Erzieher-Eltern) mit dem das Kind direkt zu tun hat, nennt Bronfenbrenner das Mesosystem (blau). Dieses ist eingebunden in das Makrosystem (grün), das die Gesamtheit aller Beziehungen in einer Gesellschaft umfasst und somit auch die Werte, Normen, Gesetze und Tradition der Gesellschaft einschliesst. Das Chronosystem (gelb) beschreibt die zeitliche Dimension der Entwicklung und beinhaltet prägende biografische Einflüsse (z.B. Schuleintritt oder Krankheit) (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 38ff.).

Die Systemteile stehen in einem wechselseitigen Austauschprozess und sind in komplexer Weise netzartig miteinander verknüpft. So verursacht die Änderung eines Teils eine Änderung in allen Teilen und damit dem ganzen System. Die systemische Sichtweise geht von einer zirkulären Kausalität aus. Damit steht es im Widerspruch zu der naturwissenschaftlichen Sichtweise, die von einer linearen Kausalität und der Ursachen-Wirkung-Hypothese ausgeht. Ein offenes System – wie z.B. das genannte System des Jugendlichen – hat eine selbstregulierende Ten-

denz zur Stabilität und zum Gleichgewicht. Ändert sich im System ein Teil, so kalibriert sich das System neu aus.

Im Gegensatz zum personenorientierten Ansatz werden bei Jugendlichen die „Störungsursachen [...] nicht im Individuum lokalisiert. Sie liegen vielmehr in dem aus dem Individuum und seiner Umwelt bestehenden Ökosystem“ (Mutzeck, 2000, S.38). Verhaltensstörungen können demnach als individuelle Problemlöseversuche verstanden werden, um ein gestörtes des Systems wieder in Balance zu bringen. Oft sind sie ein Signal für fehlerhaft laufende Interaktionen. So könnte sie zum Beispiel die Folge einer Disparität zwischen den Fähigkeiten und den Bedürfnissen eines Jugendlichen und den Erwartungen und Anforderungen seiner Eltern sein (vgl. Mutzeck, 2000, S. 38). Der Jugendliche mit einer Verhaltensstörung ist als der Symptomträger eines aus der Balance geratenen Systems zu verstehen.

Eine systemische Intervention hat die Veränderung der Struktur des Ökosystems zum Ziel, so dass dieses zu einem Gleichgewicht findet und es dieses selbständig halten kann (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75). Dazu ist es wichtig, die Teilsysteme und die Wechselwirkungen der Teilsysteme zu kennen. Das System übernimmt nicht einfach die intendierten Änderungen von aussen, sondern reagiert mit Systemveränderung und oft mit Systemwiderstand. Dieser Widerstand kann z.B. daraus resultieren, „dass Erscheinungen, die von der Aussenwelt als Störung wahrgenommen werden und verändert werden sollen, innerhalb eines Systems eine sinnvolle, stabilisierende, das Gleichgewicht erhaltende Funktion haben“ (Myschker, 2004, S. 68). Auf Grund der Komplexität von Systemen resultiert aus Interventionen aber kein sicherer, garantierter Erfolg. In der Pädagogik bei Verhaltensstörungen steht die Systemtheorie gleichwohl im Mittelpunkt der Diskussion und wird in vielfältigen Konzeptionen umgesetzt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 99).

Hier einige Beispiele für die schulische Umsetzung:

- Die Stärkung des Selbstkonzepts der Schüler (z.B. ressourcenorientierte Leistungsförderung, Förderung der Eigentätigkeit)
- die Förderung sozialer Beziehungen in der Schule (z.B. Schulreisen, kooperativer Unterricht, Klassenrat)
- Verstehen des subjektiven Sinns von auffälligen Verhaltensweisen
- Gemeinsame Erstellung (Klassen- und Schulebene) von transparenten Anforderungen für das Verhalten und für die Leistung (vgl. Werning, 1996, S. 55ff.)

Kritik am Modell

Das ökologische Modell findet in der Pädagogik breite Anwendung. Besonders häufig wird es in der Therapie und der Erziehungshilfe umgesetzt. Bis jetzt fehlen aber breit abgestützte wissenschaftliche Evaluationen zur Wirksamkeit der ökosystemischen Interventionen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75). Hobmair et al. (1997, S. 485) weisen auf das Risiko hin, dass bei einer zu starken Fokussierung auf die Beziehungen und Wechselwirkungen in einem System individuelle Schwierigkeiten zu wenig Beachtung finden. So könnten beispielsweise bei einem Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung körperliche Funktionsstörungen oder psychische Defizite übersehen werden.

In der Praxis machen wir die Erfahrung, dass systemisches Vorgehen bei beabsichtigten Verhaltensänderungen oft wirksam ist, aber viel Zeit in Anspruch nimmt. So müssen neben genauen Beobachtungen auch Gespräche mit den verschiedenen Systemteilnehmern geführt werden. Die zeitintensive Vorgehensweise und die z.T. vielschichtigen Massnahmen stossen verständlicherweise bei einigen Lehrpersonen auf Skepsis. Oft würden sie lieber das Problem mit einer klaren und griffigen Massnahme (z.B. Time-out, Androhung auf Ausschulung) ‚aus der Welt zu schaffen‘, was aus unserer Sicht der Schulischen Heilpädagogen, eine nicht nachhaltige Lösung wäre.

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Das systemische Verständnis der Ursachen von Verhaltensstörungen birgt wichtige Erkenntnisse Evaluation der Thesen der vorliegenden Arbeit. Es erklärt, warum das Verständnis der Kontextfaktoren eines Jugendlichen eine so grosse Bedeutung hat. Gelingt es diese zu verstehen, können gemeinsam wirksame Veränderungen besprochen und umgesetzt werden. Das systemische Verständnis der Verhaltensstörung, das besagt, dass jeder im System eine Mitverantwortung für das Verhalten eines Jugendlichen trägt und es keinen ‚Schuldigen‘ für die Störung gibt, schafft eine gute Grundlage für einen konstruktiven Dialog. Der Jugendliche mit einer Verhaltensstörung wird nicht stigmatisiert und ist so eher bereit zu kooperieren. Fördernd für den Dialog ist sicherlich auch, dass die Pädagogen aus systemischer Sicht kein Deutungsmonopol besitzen und die Suche nach den Ursachen am besten gemeinsam und unter Berücksichtigung und Akzeptanz der subjektiven Sichtweisen gelingt. Diese Bescheidenheit und Einsicht der gegenseitigen Abhängigkeit und beschränkten Möglichkeiten der Einflussnahme helfen überzogene Erwartungen zu relativieren.

2.3.4 Der fähige und sinnorientierte Mensch: Das Menschenbild der humanistischen Psychologie

Die humanistische Psychologie geht davon aus, dass Umwelteinflüsse (analog des ökologischen Modells) einen starken Einfluss auf den Menschen haben. Sie schreibt aber dem Menschen Fähigkeiten zu, die es ihm erlauben, seine Umwelt und seine Lebensbedingungen aktiv mitzugestalten.

Die humanistische Psychologie geht von folgenden Grundannahmen (vgl. Hobmair, 1997, S. 36) aus:

- Jeder Mensch strebt nach Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit.
- Jeder Mensch hat das Bedürfnis seine eigenen Möglichkeiten zu verwirklichen und auszuschöpfen.
- Der Mensch ist eine Ganzheit: Jeder Organismus ist eine in sich geschlossene Einheit, die unteilbar ist. Wird diese Einheit zerstört, können körperliche und seelische Probleme entstehen.
- Menschliches Verhalten und Erleben sind ziel- und sinnorientiert.
- Das Erleben und Verhalten wird durch die subjektive Wahrnehmung und subjektive Interpretation bestimmt.

Abraham Maslow und Carl Rogers gehören zu den bekanntesten Vertretern der humanistischen Psychologie. Basierend auf dem Menschenbild der humanistischen Psychologie hat Rogers seine klientenzentrierte Psychologie entwickelt, in welcher der Therapeut das Ziel verfolgt, dem Klienten zu helfen, das Potential seiner Fähigkeiten zu nutzen und seine Probleme selber zu lösen (vgl. Bachmair et al., 2008, S. 21).

Kritik am Modell

Die humanistische Psychologie wird u.a. dafür kritisiert, dass sie die soziale Eingebundenheit eines Menschen zu wenig berücksichtigt. Diese übt einen starken Einfluss auf einen Menschen aus und engt seinen Handlungsspielraum ein. Zieht man die ökonomischen und beruflichen Zwänge mit ein, so können die Ansprüche eines Menschen nach Autonomie und Selbstverwirklichung schnell zu einer Utopie werden. Weiter geht der Ansatz von einer hohen Kompetenz des Menschen aus, komplexe Gefühlszustände zu verbalisieren. Kritiker, wie Bachmair et al. (2008, S. 13), monieren hier, dass eine solche elaborierte Kommunikationsfähigkeit längst nicht allen Menschen eigen ist und ihre Ausdrucksmöglichkeiten überschätzt werden.

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Die geschilderte Menschenbildannahme steht im Einklang mit den Thesen der Arbeit. Die humanistische Psychologie geht davon aus, dass der Mensch ein aktives Wesen ist, der sein Verhalten reflektieren und steuern kann. Er ist fähig zu erkennen, welche Faktoren sein Verhalten beeinflussen (These 1). Da sein Verhalten sinn- und zielorientiert ist, verändert er sein Verhalten nur, wenn dies in für ihn von Nutzen ist. Deshalb ist der Einbezug des Jugendlichen in die Förderplanung unabdingbar. Wird seine subjektive Wahrnehmung verstanden und werden zusammen sinnvolle Ziele gefunden, ist der Jugendliche eher bereit, sein Verhalten zu verändern.

2.3.5 Das handlungstheoretische Modell

Mutzeck (2000) hat seinen handlungstheoretischen Ansatz auf der Basis der psychologischen Handlungsforschung entwickelt. Er beschreibt eine umfassende Konzeption der Diagnose, der Erziehung, des Unterrichts und der Beratung bei Verhaltensstörungen, welche sich am humanistischen Menschenbild orientiert. Mutzeck (2000, S. 51ff.) liefert eine Explikation des Gegenstandsverhältnisses der handlungstheoretischen Sichtweise und veranschaulicht sie anhand einer Rahmen-(Schachtel-)Konzeption:

Abbildung 4: Bezugsrahmen und Bestandteile des handlungstheoretischen Ansatzes (nach Mutzeck, 2000, S. 52)

Die Menschenbildannahme

Das Menschenbild gibt den Rahmen der Gesamtkonzeption ab. Für jedes Konzept zum Menschen spielen Annahmen und Sichtweisen über seine grundsätzlichen Fähigkeiten und ihr Funktionieren eine entscheidende Rolle. Das handlungstheoretische Menschbild spricht jedem Menschen potentiell hohe emotionale und geistige Fähigkeiten zu. Mutzeck (2000) geht von den folgenden menschlichen Fähigkeiten aus:

Fähigkeit zur Reflexivität

Der Mensch hat die Fähigkeit, über sich selbst und seine Innenwelt nachzudenken. Er verarbeitet Erfahrungen und misst ihnen Sinn und Bedeutung zu. Für seine Zukunft kann er sich Ziele setzen und deren Umsetzung planen. Dank der Reflexivität kann er über sein Erleben und Verhalten nachdenken und es gegebenenfalls korrigieren. Das Verhalten ist somit auch durch die Reflexivität gesteuert (vgl. Mutzeck, 2000, S. 54).

Fähigkeit zur Rationalität, Intentionalität, Sinnorientierung, Erkenntnisfähigkeit

Der Mensch besitzt die Fähigkeiten, sein Handeln unter Abwägen von Kosten und Nutzen zu planen und umzusetzen. Handeln ist somit „begründbar, sinnorientiert und intentional“ (ebd., S. 54). Ein Mensch verhält sich aus seiner Sicht sinnvoll und vernünftig. Die inneren, rationalen Prozesse beruhen auf seinem subjektiven Wissen und seiner individuellen Informationsverarbeitung. Wesentliche Intentionen des menschlichen Handelns sind das Streben nach weiteren Erkenntnissen und das Befriedigen von menschlichen Bedürfnissen wie Sicherheit, Zuwendung und Anerkennung (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 106).

Fähigkeit der Emotionalität

Bereits Sembill (1922) wies darauf hin, dass es keine emotionsfreie Informationsverarbeitung gibt. Emotionen und Kognitionen lassen sich nicht voneinander trennen. Sie bedingen sich gegenseitig. Unter Emotionen werden dabei Bestimmungsmerkmale wie Selbstbetroffenheit, Erleben von Lust und Unlust, Stimmungen und Gefühle wie Freude, Ärger, Angst und Mitleid verstanden (vgl. Mutzeck, 2000, S. 56).

Fähigkeit der Verbalisierungs- und Kommunikationskompetenz

Der Mensch besitzt die Gabe, seine Gefühle und Kognition in Sprache ausdrücken zu können. Er ist in der Lage, sich über seine Innenwelt, zu der nur er direkten Zugang hat, mit anderen auszutauschen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 107). Dies tut er insbesondere dann, wenn er in einer für ihn sinnhaften, vertrauensvollen Weise dazu Gelegenheit bekommt.

Handlungsfähigkeit

Der Mensch reagiert nicht nur, sondern er agiert auch. Sein Handeln ist meistens sinn- und zielorientiert. Er ist fähig, seine Wünsche, Absichten und Bedürfnisse zu verfolgen. Er ist aber auch in der Lage, diese zu reflektieren und zu ändern (vgl. ebd.).

Fähigkeit zur Autonomie

Der Mensch ist potentiell fähig, Entscheidungen autonom zu treffen. Er kann deshalb seine Umwelt auch aktiv mitgestalten. Unterstützt das Umfeld einer Person ihren Wunsch nach Autonomie, so wird die Entfaltung dieser Fähigkeit erleichtert. Dabei sind Vertrauen, Ernstnehmen, Gleichberechtigung, Verstehen und Zuhören Ausdrucksformen von anerkannter Autonomie (vgl. ebd.).

Wirklichkeitskonzeption

Der handlungstheoretische Ansatz geht von einem konstruktivistischen Modell der Wirklichkeit aus. Diesem zufolge gibt es keine objektive Wirklichkeit, sondern nur subjektiv rekonstruierte Realität. Der Mensch hat zur Welt nur Zugang durch sich selbst. Er nimmt durch seine Sinne wahr, was ihn umgibt, verarbeitet die Eindrücke und deutet sie auf der Basis seiner Welt- und Selbstsicht. Dieser Informationsprozess ist nicht linear, sondern vernetzt und vollzieht sich „im Gesamtkontext von Aktualität, Sozialität und Historizität des Individuums“ (Mutzeck, 2008, S. 229).

Konzeption des Handlungsmodells

Handlungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie (1) bewusst, (2) zielgerichtet, (3) geplant, (4) willentlich, interaktiv, (5) normen- und wertorientiert und (6) subjektiv sinnvoll und mit Bedeutung versehen sind (vgl. Mutzeck, 2000, S. 60). Die Handlungen eines Menschen sind zwar kontextabhängig, entscheidend ist aber seine *spezifische Wahrnehmung* des Kontextes. In der folgenden Abbildung wird deutlich, dass die Ausführung der Handlungen das Ergebnis der Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Handlungsplanung ist.

Abbildung 5: Handlungsplanungsmodell (Mutzeck, 2000, S. 62)

Aus der Sicht der Handlungstheorie ist bei davon auszugehen, dass die Person, die eine Handlung ausführt, sich etwas dabei gedacht hat, oder sogar ganz gezielt vorgeht. Ausgehend von dieser Prämisse ist es unverzichtbar, die Innenansicht, die individuellen Ziele und Bedürfnisse bei Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Diagnose und der Intervention einzubeziehen.

Praktische Konsequenzen

Aus den Grundannahmen lassen sich die folgenden Konsequenzen für die praktische Gestaltung von Diagnose, Erziehung und Beratung ableiten: Ziel einer Intervention ist, dass die Betroffenen ihr Potential nutzen und optimieren, um problematische Situationen (z.B. Dysbalance im System \Rightarrow Verhaltensstörung) lösen zu können. Dabei werden sie durch den Pädagogen (z.B. Klassenlehrperson oder Schulischer Heilpädagoge) unterstützt. Wichtig ist dabei eine symmetrische, horizontale Beziehung. Beide Seiten sind auf ihrem Gebiet Experten (der Schüler für sein Handeln, der Lehrer für Unterricht und Beratung). Ein wertschätzendes und vertrauensförderndes Verhalten des Pädagogen ist dabei grundlegend, denn eine gemeinsame Lösungssuche gelingt leichter im Klima des Vertrauens. Die Perspektive des Betroffenen ist von zentraler Bedeutung. Es wird aber auch die Sichtweise weiterer Beteiligten miteinbezogen. Mutzeck schlägt für das erzieherische Handeln das Konzept der „Kooperativen Beratung“ (2000, S. 194) vor. Bei dieser entsteht die Förderplanung im Konsensverfahren. Das Kind wird als Spezialist in eigener Sache miteinbezogen und in die Verantwortung genommen.

Kritik am Modell

Von den Grundannahmen ausgehend werden in nachvollziehbarer, plausibel erscheinender Weise konkrete Handlungen abgeleitet. Erfahrungen aus der heilpädagogischen Praxis zeigen,

dass ein Handeln im Sinn und Geist des handlungstheoretischen Ansatzes bei Jugendlichen mit einer Verhaltensauffälligkeit ‚wahre Wunder‘ bewirken kann. Die Kritik setzt bei der Umsetzbarkeit ein. Einerseits erfordert die Umsetzung des handlungstheoretischen Modells eine hohe beraterische Kompetenz. Diese dürfte nicht bei allen Pädagogen gleich ausgeprägt sein. Andererseits ist das beschriebene Vorgehen zeitintensiv und erfordert eine gemeinsame Grundhaltung der beteiligten Pädagogen. Ein Heilpädagoge, der auf ein gestörtes Verhalten mit der handlungstheoretischen Methode reagieren will, muss wohl zuerst viel interne Überzeugungsarbeit leisten, sonst droht rasch Widerstand von den beteiligten Lehrkräften. Er muss erklären, warum sich der hohe Zeitaufwand und der nichtautoritäre, kooperativ-beraterische Weg lohnen.

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Die beschriebene Rahmen-(Schachtel-)Konzeption Mutzecks ist kohärent und steht im Einklang mit den Thesen. Das Konzept stellt die subjektive Wahrnehmung von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung ins Zentrum und zeigt auf wie diese für eine Verhaltensänderung genutzt werden kann. Ausserdem lässt sich das Konzept praxisnah und problemlos auf den Prozess der Förderplanung anwenden. Was aber braucht es, damit die Kommunikation zwischen Schüler und Pädagoge gelingt? Antwort darauf gibt die Kommunikationstheorie, die ebenfalls eine systemische Konzeption ist.

2.3.6 Wie gelingt Kommunikation? Antworten der Kommunikationstheorie

Die Kommunikation⁹ ist ein Wesensmerkmal des Menschseins. Eine Kommunikation ist dann erfolgreich, wenn die Kommunikationspartner durch ihren Austausch die beabsichtigte Wirkung (erfüllte Erwartungen, befriedigte Bedürfnisse) erzielen können. Wird diese nicht erreicht, so spricht man von einer gestörten Kommunikation. Bei Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung ist die Kommunikation mit den Konfliktpartnern oft gestört. So tadelt die Lehrerin beispielsweise den Schüler, weil sie sich durch sein Verhalten nicht ernst genommen fühlt und der Schüler reagiert darauf mit heftigem Reklamieren, weil die Lehrerin mit ihrem Tadel aus seiner Sicht gezeigt hat, dass sie ihn nicht mag. Um beim Jugendlichen eine Verhaltensänderung zu bewirken, ist ein erfolgreich verlaufender Kommunikationsprozess unabdingbar. Watzlawick hat mit seinen Axiomen der Kommunikation einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis von Kommunikationsprozessen geleistet und grundlegende Erkenntnisse darüber gewonnen, warum eine Kommunikation erfolgreich oder auch erfolglos verlaufen kann. Im Folgenden werden die fünf Axiome Watzlawicks kurz vorgestellt und daraus die Konsequenzen für das Thema dieser Arbeit abgeleitet.

⁹ „Unter sozialer Kommunikation versteht man den Austausch, die Vermittlung und Aufnahme von Informationen zwischen Menschen“ (Hobmair, 1997, S. 336). ‚Informationen‘ meint sachliche Inhalte, aber auch Gefühle, Empfindungen, Wünsche und Bedürfnisse.

1. **Axiom:** „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick, 1996, S. 53).

Relevanz für die vorliegende Arbeit

In einer Interaktion mit einem Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung findet die Kommunikation über verschiedene Kanäle statt. Neben der Sprache senden wir auch über die Mimik, die Gestik, die Körpersprache und das Verhalten Botschaften. Es lohnt sich, diese ‚versteckten‘ Botschaften zu beachten und sie zu ergründen.

2. **Axiom:** „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist“ (ebd., S. 56).

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Für Jugendliche mit einer Verhaltensstörung ist die Beziehung mit den Pädagogen oft negativ. Besteht eine negative Beziehung, treten in der Regel bei der Kommunikation Störungen auf. Auf der Inhaltsebene (z.B. gemeinsame Abmachungen) können so kaum tragfähige Lösungen gefunden werden. Deshalb muss das Schwergewicht zuerst auf dem Beziehungsaspekt liegen. Gelingt es eine positive Beziehung herzustellen, verläuft auch die Kommunikation in den meisten Fällen erfolgreich.

3. **Axiom:** „Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt“ (ebd., S. 61).

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Die Pädagogen deuten die Kommunikation mit einem Jugendlichen oft mit der Ursache-Wirkung-Erklärung. Zuerst war das ‚gestörte‘ Verhalten des Jugendlichen, darauf folgte die Reaktion des Pädagogen. Der betreffende Jugendliche erklärt sein Verhalten ebenfalls mit der Ursache-Wirkung-Annahme: Sein Verhalten ist eine Reaktion auf die Einstellung der Lehrpersonen ihm gegenüber. Dieses Beispiel illustriert, wie leicht die Ursache-Wirkungs-Annahme in einer gestörten Kommunikation mündet. Soziale Kommunikation, so Watzlawick, bildet ein System und stellt einen Regelkreis dar, in welchem jedes Verhalten zugleich Ursache wie Folge ist. Folglich nützt es auch nichts, dem Gegenüber die Schuld zuzuschieben, sondern ist es vielmehr angebracht verurteilungsfrei und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.

4. **Axiom:** „Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler (verbaler) und analoger (non-verbaler, nichtsprachlicher) Modalitäten (Ausdrucksmittel)“ (Watzlawick, 1996, S. 68).

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Eine erfolgreiche Kommunikation ist aus der Sicht des Axioms dann gegeben, wenn sowohl die digitale als auch die analogen Signale der Kommunikation eindeutig sind und übereinstimmen.

Der Pädagoge sollte sich in einer für den Jugendlichen verständlichen Sprache ausdrücken. Eine Übereinstimmung der Modalität gelingt vor allem dann, wenn den Botschaften eine klare Haltung und eine klare Mitteilung zugrunde liegen. Dies ist aber im Konfliktfall nicht immer einfach, da in einer solchen Situation oft starke, zum Teil divergierende Emotionen bei den Konfliktpartnern existieren. Reflexion kann helfen, sich diesen Gefühlen bewusst zu werden, um so professionell und überzeugend handeln zu können.

5. **Axiom:** „Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch (gleichwertig) oder komplementär (ergänzend), je nachdem ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht“ (ebd., S. 70).

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Eine erfolgreiche Kommunikation ist dann zu erwarten, wenn in einer Beziehung sowohl symmetrische als komplementäre Kommunikationsabläufe vorhanden sind. Auf Grund der unterschiedlichen Rollen ergänzen sich Lehrer und Schüler in vielen Situationen und kommunizieren deshalb häufig komplementär. Im lebendigen Unterricht ergeben sich aber immer wieder Situationen, in denen Lehrer und Schüler symmetrisch interagieren. Bei Jugendlichen mit einer externalisierenden Verhaltensstörung kann es bei Interaktionen leicht zu einer negativen symmetrischen Kommunikation, der so genannten „symmetrischen Eskalation“ (Watzlawick, 1996, S. 70) kommen. In dieser befinden sich die Interaktionspartner im Schlagabtausch. Eine symmetrische Interaktion eignet sich für die Veränderung eines gestörten Verhaltens. Die Symmetrie liegt in einem gegenseitigen, konstruktiven und wertschätzenden Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, eine Lösung für das Problem zu finden. Wie ein solcher Prozess aussehen könnte, beschreibt der lösungsorientierte Ansatz.

2.3.7 Der lösungsorientierte Ansatz

Der lösungsorientierte Ansatz basiert auf den Ideen der lösungsorientierten Kurztherapie, die in den späten 1970er Jahren von den Psychotherapeuten Shazer und Berg entwickelt wurden. Unter der Leitung von Shazer und Berg untersuchte ein Team von Forschern in therapeutischen Settings, was ‚gute‘ Problemlöser von ‚schlechten‘ unterscheidet. Vernooij (2008, S. 253) fasst die Ergebnisse dieser Forschung mit zwei Merkmalen zusammen, die den erfolgreichen Problemlöser kennzeichnen:

- Sie hatten eine „ganz konkrete Vorstellung von dem Zustand, den sie durch Veränderungen erreichen wollten“ (ebd.)
- Sie behielten „bei allen Veränderungen bei, was sich bislang offenbar bewährt hat[te]“ (ebd.).

Der Befund stand im Widerspruch zur damals vorherrschenden psychologischen Lehrmeinung, die davon ausging, dass man Probleme nur lösen könne, wenn man deren Ursache kennt. Aus diesen Erkenntnissen leiteten die Forscher eine Problemlösungsstrategie ab, die sich in der lösungsorientierten Kurztherapie wiederfindet, welche sich auf die Wünsche, Ziele, Ressourcen

und Ausnahmen anstatt auf das Problemverständnis konzentriert. Die lösungsorientierte Kurztherapie geht von folgenden Prämissen aus:

1. Konstruktivismus

Der Konstruktivismus davon aus, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, sondern, dass jeder Mensch sich seine Wirklichkeit subjektiv konstruiert (vgl. Vernooij, 2008, S. 251f.). So kann beispielsweise bei der Problemanalyse zwischen den Konfliktparteien leicht Streit darüber entstehen, wer die ‚richtige‘ bzw. ‚wahre‘ Version hat.

2. Systemische Sichtweise

Die systemische Sichtweise ist im Kapitel 2.3.3 beschrieben.

3. Selbstregulation

„Unter Selbstregulation wird die Fähigkeit verstanden, sich selbst zu steuern und nicht einfach seinen Impulsen ausgeliefert zu sein“ (Brunsting, 2009, S. 108). Die Theorie der Selbstregulation geht davon aus, dass der Mensch einen freien Willen besitzt und damit sein Leben in Richtung seiner Wünsche und Ziele entwickeln kann. Ausgehend von diesem positiven Menschenbild macht der Lösungsorientierte Ansatz die Beteiligten für den erfolgreichen Veränderungsprozess verantwortlich (vgl. Berg & Shilts, 2009, S. 18).

4. Neuroplastizität

Das Hirn passt seine Struktur laufend den gemachten Erfahrungen an. Diese neuronale Fähigkeit zur Veränderung wird in der Neurobiologie ‚Plastizität‘ genannt. Einen besonders starken Einfluss auf das Hirn und somit auf die Persönlichkeit hat das beobachtete Verhalten von anderen (vgl. Bauer, 2008, S. 27) und die in Interaktionen gemachte Erfahrung.

„Einfach, aber nicht leicht“

Marianne und Kaspar Baeschlin entwickelten den Lösungsorientierten Ansatz während ihrer 20 jährigen Tätigkeit an der Werkschule Grundhof, einem Sonderschulheim für lernbehinderte Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Für sie geschieht das Handeln in einer sozialpädagogischen Organisation auf zwei Ebenen: der Alltagsebene und der Reflexionsebene. Auf der Alltagsebene gibt der Sozialpädagoge den Kindern und Jugendlichen den Rahmen vor und sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Dazu Baeschlin & Baeschlin: „Der Sozialpädagoge will etwas vom Kind und fordert es heraus. Gerade in der Auseinandersetzung werden die Probleme sichtbar, die wir dann auf der Reflexionsebene lösungsorientiert bearbeiten wollen“ (2008, S. 40). Eine lösungsorientierte Gesprächsführung soll dem Kind helfen, herauszufinden, „was es will, was ihm schon gelingt und welches die nächsten Entwicklungsschritte sind“ (ebd., S. 38). Die lösungsorientierte Gesprächsführung geht nach Baeschlin & Baeschlin (S. 8ff.) von den folgenden Grundannahmen aus:

Menschenbild:

- Jeder Mensch will seinem Leben einen positiven Sinn geben und hat dazu die nötige Ressource.
- Menschen wollen Freiheit, Unabhängigkeit und das Recht auf Selbstbestimmung.

Störungsbild:

- Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt.
- Destruktives Verhalten ist das Ergebnis ungelebten Lebens.

Erziehung:

- Erziehung kann nur ‚zusammen‘ geschehen.
- Pädagogen, Eltern und Kinder müssen einverstanden sein über das Ziel, das es zu erreichen gilt und über den Weg, der dort hinführt.
- In eigener Sache ist der Jugendliche Experte.

Erfolgreiche Gesprächsführung/ erfolgreiche Problemlösung

- Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt.
- Ein Problem wird leichter gelöst, wenn man sich am Gelingen und dem nächsten kleinen Schritt orientiert.
- Der Jugendliche ist für die Lösung des Problems verantwortlich, der Pädagoge unterstützt ihn in diesem Vorhaben.
- Der Jugendliche verändert sein Verhalten vor allem dann, wenn er einsieht, dass die Veränderung für ihn sinnvoll ist.

Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Der lösungsorientierte Ansatz wurde in der Praxis entwickelt. Es hat sich, so Baeschlin & Baeschlin, in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bewährt. Die Förderplanung zeigt viele Parallelen zum lösungsorientierten Ansatz (z.B. Einbezug der Ressourcen; Zielorientierung; kooperatives, dialogisches Vorgehen). Die beschriebenen Prämissen (vgl. Kapitel 2.3.7) und die Grundannahmen der lösungsorientierten Gesprächsführung decken sich mit unseren Hypothesen und liefern eine theoretische Begründung.

Kritik

Baeschlin & Baeschlin nennen ihre Schriftreihe zum lösungsorientierten Ansatz „Einfach, aber nicht leicht.“ Damit ist gemeint, dass die Kernidee simpel ist, die Umsetzung aber alles andere als einfach ist. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert eine entsprechende Haltung und das notwendige Werkzeug. Letzteres lässt sich durch eine Weiterbildung aneignen. Anspruchsvoll für Pädagogen, die lösungsorientiert handeln, ist auch der Umgang mit den verschiedenen Rol-

len. Auf der Alltagsebene sind sie Erzieher und Vermittler von Lerninhalten, die Leistungen beurteilen - auf der Reflexionsebene sind sie die Berater der Jugendlichen. Diese Doppelfunktion erfordert einen differenzierten, sorgfältigen Umgang mit den Rollen und einen hohen Zeitaufwand. Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht alle Pädagogen über diese Voraussetzungen verfügen. Dies wäre aber anzustreben, da die Förderplanung viele Elemente des Lösungsorientierten Ansatzes (u.a. Einbezug des Jugendlichen, Ressourcen- und Zielorientierung) beinhaltet. Es stellt sich deshalb in der heutigen Praxis die Frage, wie seriös diese Elemente überhaupt umgesetzt werden können.

2.4 Präzisierung der Hypothesen

In der Theorie (z.B: Mutzeck, Hillenbrand, Myszker, Vernooij) finden sich viele Belege, dass Jugendliche über die Fähigkeiten verfügen, ihr Verhalten zu reflektieren und zu kommunizieren. Ihr Handeln ist sinnorientiert und intentional. Ist aus ihrer Sicht eine Verhaltensänderung sinnvoll, so können sie ihre Erkenntnisse in konkretes Handeln umsetzen. Im Förderprozess ist der Einbezug des betroffenen Jugendlichen deshalb zentral. Er soll Gelegenheit erhalten, seine subjektive Sichtweise und seine Bedürfnisse den Beteiligten darzulegen. Ziele der Förderplanung sollen gemeinsam gefunden und umgesetzt werden.

Auf Grund dieser Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Theorie werden vier modifizierte Hypothesen für unsere Forschungsarbeit formuliert:

Hypothese 1

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.

Hypothese 2

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.

Hypothese 3

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Hypothese 4

Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.

3 Empirischer Teil

3.1 Forschungsmethoden

Die vorliegende Fragestellung wird mit einem qualitativen Forschungsvorgehen¹⁰ untersucht. Die qualitative Forschung, insbesondere die Fallanalyse, eignet sich, um die Komplexität einer Verhaltensstörung in der Ganzheit der Person individuell zu erfassen. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung lässt die qualitative Forschung offene Antworten zu, denn während die quantitative Forschung an der objektiven Realität interessiert ist, versucht die qualitative Forschung subjektive Lebenswelten zu erfassen (vgl. Lamnek, 2005, S. 271). So können persönliche Ansichten besser aufgenommen und untersucht werden. Nach Flick (2005) basiert die qualitative Forschung, wie auch die dieser Arbeit zugrundeliegenden Hypothesen, wissenschaftstheoretisch auf Ansätzen des Konstruktivismus.

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage wird anhand zweier Fallanalysen ergründet. Anhand von Leitfadeninterviews mit Jugendlichen mit einer externalisierenden Verhaltensstörung werden Vorschläge für die Veränderung der Kontextfaktoren zur Verbesserung ihres Verhaltens gewonnen. Die bestehenden Förderplanungen werden bezüglich der Umsetzung der von den Jugendlichen genannten Kontextfaktoren analysiert. Die Folgerungen und Erkenntnisse aus den Einzelfallanalysen werden den beteiligten Lehrpersonen zur Diskussion vorgelegt, um die Erkenntnisse und Theorien zu vertiefen und kommunikativ zu validieren (vgl. Kapitel 3.2.3).

¹⁰ Wir halten uns hier an die Definition von Flick und Mayring: Die qualitative Forschung „interessierte sich für den Nachvollzug subjektiv gemeinten Sinns, die Beschreibung der Herstellung sozialen Handelns und sozialer Milieus und der Rekonstruktion tiefer liegender Strukturen sozialen Handelns“ (Flick, 2005, S. 20). Die qualitative Forschung basiert unter anderem auf den folgenden Grundsätzen:

- Stärkere Subjektbezogenheit der Forschung
- Die Betonung der Beschreibung und Interpretation der Forschungssubjekte
- Die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess (vgl. Mayring, 2002, S. 19)

Der Untersuchungsplan präsentiert sich wie folgt:

Abbildung 6: Untersuchungsplan Masterarbeit

3.2 Datenerhebung und Datenerfassung

Die notwendigen Daten werden mit den qualitativen Forschungsmethoden des Leitfadeninterviews und der Dokumentenanalyse erhoben. Die konkreten Arbeitsschritte des Forschungsprozesses vor und während der Erhebung fasst die folgende Tabelle zusammen:

Tabelle 2: Die Arbeitsschritte vor und während der Erhebung (nach Schulz, 2011, S. 120)

Zeitpunkt	Arbeitsschritte
Vor den Interviews	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtung der Literatur im Hinblick auf die Fragestellung • Erarbeitung des theoretischen Bezugsrahmens • Kontaktaufnahme mit Sekundarschulklassen des Kantons Zürich • Vorgespräche mit Lehrpersonen • Dokumentation und Reflexion der Vorgespräche • Terminvereinbarungen mit Interviewteilnehmern • Erstellung einer Systemskizze • Entwicklung des Interviewleitfadens • Durchführung des Pretests • Weiterentwicklung des Interviewleitfadens
Während der Erhebung	<ul style="list-style-type: none"> • Führen der Interviews • Transkription und Erstausswertung • Erweiterung des Literaturstudiums
Abschluss der Erhebung	

Im Folgenden wird auf die einzelnen Erhebungstechniken genauer eingegangen.

3.2.1 Das Problemzentrierte Interview

Interviews bieten den Zugang zu Gedanken, Einstellungen und Haltungen, die hinter dem aktuellen Verhalten der Interviewpartner stehen. Man erhält dadurch einen raschen Zugang zum Forschungsfeld, zu den interessierten Personen und in der Regel reichlich Datenmaterial (vgl. Friebertshäuser, 2003, S. 371).

An dieser Stelle muss aber vermerkt werden, dass qualitative Interviews auch berechtigter Kritik ausgesetzt sind. So weist Atteslander (2003, S. 120) zum Beispiel auf den Einfluss des Interviewenden durch nonverbale und verbale Reaktionen auf die Äusserungen des Befragten hin. Diese Beeinflussung ist nicht gänzlich zu umgehen, da „das Interview schon allein aufgrund seiner ‚Nähe zum Alltagsgespräch‘ den direkten kommunikativen Austausch zwischen Forscher und Erforschten beinhaltet“ (Schulz, 2011, S. 110). Nicht zu vergessen ist auch, dass das Interview nur die Interpretation eines Geschehens durch den Befragten ans Licht bringen kann. Ein Gespräch findet immer auf der inhaltlichen Ebene und der Beziehungsebene statt. Diese beiden Ebenen beeinflussen sich. So beeinflusst beispielsweise das gegenseitige Vertrauen den Inhalt des Gesagten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, 150f.). Um die genannten Schwachstellen des qualitativen Interviews möglichst einzuschränken, orientiert sich diese Masterarbeit bei der Datenerhebung am Kriterienkatalog für die Durchführung von Interviews von Trautmann (2010), welche folgend noch genauer erläutert werden.

Friebertshäuser hält fest: „Die Entscheidung für eine spezifische Interviewtechnik resultiert aus dem jeweiligen Forschungsdesign, dazu gehört das Forschungs- oder Erkenntnisinteresse, die Zielgruppe, die befragt werden soll, sowie die methodische Anlage der Studie insgesamt“ (2003, S. 374). Für die vorliegende Untersuchung eignet sich demnach eine vorwiegend offene, aber fokussierte Interviewform. Darunter versteht man Interviews, wie das problemzentrierte Interview, bei denen Wahrnehmung und Deutung bestimmter Ereignisse erfragt werden. Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt und auf die er immer wieder zurückkommt. In diesem Fall konzentriert sich das Interview auf die Partizipation der Jugendlichen an den Gesprächen bezüglich deren auffallenden Verhaltens.

Die Offenheit dieser Interviewform, also die Möglichkeit, dass der Interviewte frei antworten kann, ohne aus vorgegebenen Antwortalternativen auswählen zu müssen, bringt, wie Mayring (2002, S. 68ff.) detailliert gezeigt hat, folgende Vorteile:

- Man kann überprüfen, ob man von den Befragten überhaupt verstanden wurde.
- Die Befragten können ihre ganzen subjektiven Perspektiven und Deutungen offen legen.
- Die Befragten können selbst Zusammenhänge und grössere kognitive Strukturen im Interview entwickeln.
- Die konkreten Bedingungen der Interviewsituation können thematisiert werden.
- Die Offenheit des problemzentrierten Interviews „läuft darauf hinaus, eine stärkere Vertrauensbeziehung zwischen Interviewer und Befragten zu begründen.

- Der Befragte ist in der Regel ehrlicher, reflektierter, genauer und offener als bei einem Fragebogen oder einer geschlossenen Umfragetechnik.
- Die Standardisierung durch den Leitfaden erleichtert die Auswertung und den Vergleich

Problemzentrierte Interviews bieten sich bei Forschungen an, die eher theoriegeleitet sind, d.h. dort, wo schon einiges über den Forschungsgegenstand bekannt ist. Es eignet sich hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, „da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden“ (Mayring, 2002, S. 70).

Besonderheiten bei Interviews mit Jugendlichen

In der vorliegenden Untersuchung sind Interviews mit direkt betroffenen Jugendlichen das zentrale Element bei der Gewinnung der Daten. Grundlegend ist dabei, dass die Jugendlichen als Experten ihrer selbst wahrgenommen werden:

Seit einer gewissen Zeit hat sich in der Kinderforschung, aber auch in der Pädagogik ein Paradigmenwechsel (unter vielen) vollzogen. Kinder sind nicht mehr Untersuchungs- und Forschungsobjekte, auf welche man schaut. Vielmehr gelten sie als Ko-Konstrukteure ihres eigenen Lebens mit hohen Selbstbildungspotenzialen. (Schäfer, 2003, S. 38ff.)

Kinder oder Jugendliche sind Experten ihrer Lebenswelt und müssen daher als Forschungsobjekt selbst interviewt und beobachtet werden. Sie sind „nicht mehr ausschliesslich Sozialisanden, sondern soziale Akteure“ (Trautmann, 2010, S. 46).

Interviews mit Jugendlichen gehören – wie alle Interviews – zu den qualitativen Erhebungsverfahren und teilen somit auch deren grundsätzlichen methodischen Probleme der „Durchführungsobjektivität“ (Trautmann, 2010, S. 98). Es ist entscheidend, dass sich der Forscher dieser Problematik stets bewusst ist.

Bei der Durchführung von Interviews gilt es einige Punkte zu beachten, welche sich von Interviews mit Erwachsenen unterscheiden. Nach Trautmann (2010) sind Jugendliche grundsätzlich misstrauisch gegenüber dem Interesse des erwachsenen Interviewers. Sie können sich nur schwer vorstellen, dass ein Erwachsener wirklich etwas gründlich von ihnen erfahren will, dass ihre Meinung wirklich gefragt ist und man sie wirklich als Experten wahrnimmt. So muss bei der Befragung beachtet werden, dass „im ersten Viertel von Kinderinterviews eine Neigung zur ‚raschen Antwort‘ [besteht]. Beim absichtsvollen Verharren der Interviewerin bei diesem Problemkreis kommt in mehr als 90 Prozent der Fälle eine Korrektur oder zumindest eine Differenzierung“ (ebd., S. 98). Weiter muss beachtet werden, dass es Jugendliche gibt, die so eng mit dem Interviewer kommunizieren, „dass sie jedes Signal in Richtung einer ‚sozial gewünschten‘ Antwort interpretieren, ganz nach dem Motto: ‚Was wird sie wohl gern hören wollen?‘“ (ebd., S. 99). Trautmann sagt aber auch, dass nur ganz wenige Kinder und Jugendliche während des Interviews in „einen Strudel der Fantasie“ (ebd.) geraten.

Zusammenfassend kann man nach Trautmann (2010) sagen, dass Interviews mit Jugendlichen allgemein sehr viele Informationen über Einstellungen, Meinungen, das Verhalten und die Beweggründe für das Handeln des Heranwachsenden liefern, denn „Pubertierende stellen Hypothesen auf, die ihr Sein, die Existenz anderer und das Leben allgemein betreffen. Sie bewerten eigene Denkprozesse und verstehen abstrakte Modelle und Konzepte“ (ebd., S. 47). Nachteilig wirkt sich neben dem hohen zeitlichen und personellen Aufwand (Echtzeit) die erschwerte Abstraktion von dem eigentlichen situativen Handeln des Jugendlichen aus. Zudem gibt es keine Gewissheit, dass der individuelle Stand der Verbalisierungsfähigkeit der befragten Jugendlichen bereits hinreichend ausgeprägt ist (vgl. ebd.).

In der Vorbereitung auf die Interviews mit den Jugendlichen wurde besonders auf folgende von Trautmann (2010) aufgestellte Professionalisierungsansätze geachtet:

Tabelle 3: Professionalisierungsansätze für Interviewer (nach Trautmann, 2010, S. 144f.)

<i>Sich auf die Zielgruppe einstellen</i>
Der Interviewer muss sich genau über den Befragten, sein Umfeld und die gesellschaftlichen Verhältnisse dahinter informieren. Diese Untersuchung verschafft sich diesen Überblick anhand einer vor dem Interview erstellten Systemskizze zu jedem Interviewpartner (vgl. Anhang 7.1). Da die Autoren als Heilpädagogen auf der Oberstufe auf einen breiten Fundus von Erfahrungen im Umgang mit Jugendlichen zurückgreifen können, wissen sie, was in der Lebenswelt der Jugendlichen zurzeit gerade angesagt ist. Echtes Interesse beeinflusst den Kommunikationsstrom positiv und den Interviewer nicht gänzlich ‚alt aussehen‘.
<i>Ständig (Selbst)Feedback schaffen</i>
Der Gesprächsleiter sollte sich stets als „man in the mirror“ (ebd., S. 148) wahrnehmen, der sensibel die (Re-)Aktionen seines Gegenübers verfolgt und sie zurückhaltend deuten kann. Ebenso wichtig ist aber, dass man als Interviewer beim Befragten ein Feedback über seine eigenen Äusserungen einholt (z.B.: ‚Hast du den Ablauf des Interviews verstanden?’). Dabei ist darauf zu achten, dass sich der Interviewpartner stets wertgeschätzt fühlt.
<i>Persönlichkeit schlägt Status</i>
Professionalität zeigt sich darin, dass man „nie unnötig den Chef ‚raushängen‘ lässt“ (ebd., S. 151). Als Interviewer hat man bereits eine führende Rolle inne, so ist es umso wichtiger, dass man seinem gegenüber mit höflichen Umgangsformen, freundlicher Ausstrahlung, Aufmerksamkeit und echtem Interesse begegnet, um so ein produktives Arbeitsklima zu schaffen.
<i>Gemeinsamkeit macht stark</i>
Wie in den obigen Ausführungen beschrieben wurde, sind Interviews höchst komplexe Vorhaben. Daher scheint es sinnvoll zu sein, Interviews im Team vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten. So hat in unserem Fall jeder der beteiligten Forscher seine Spezialgebiete, welche er bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einfließen lassen kann und so zum Gelingen des Interviews seinen Teil beitragen kann.

Auf kleine Signale achten

Um den Inhalt des Gesprächs möglichst ganzheitlich erfassen zu können, muss auf die sogenannten ‚sekundären Kommunikationssignale‘ geachtet werden. Der Interviewer muss permanent überprüfen, ob die Aussagen der Jugendlichen stimmig übermittelt werden. Dabei ist vor allem die Mimik als differenziertes und individuelles Ausdrucksmittel zu erwähnen. Besonders die Augen verraten einiges über die aktuelle Befindlichkeit. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass der Interviewer selber stimmige Signale an den Befragten sendet: „Wer sich authentisch präsentiert, verbraucht viel weniger Kontrollenergien, ganz abgesehen einmal von jenen Kräften, die für die Installierung gespielten Verhaltens benötigt werden“ (ebd., S. 155). Hier lassen sich wiederum die im letzten Punkt erwähnten Vorteile der Teamarbeit nutzen. Während der eine das Interview mit dem Jugendlichen führt, kann der andere auf die ‚kleinen Signale‘ achten und bei Unklarheiten nachfragen oder diese zumindest in den Notizen vermerken.

Nachdem Literaturstudium über die Elemente der handlungstheoretischen Sichtweise (vgl. Kapitel 2.3.5) bezüglich Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, der Auseinandersetzung mit der theoretischen Durchführung von Interviews und auf Grund der Fragestellung dieser Arbeit (vgl. Kapitel 1.2) wird im Interview mit den zwei Jugendlichen folgenden Zielen nachgegangen:

- Erhalt eines Einblicks in die subjektive Perspektive des Jugendlichen
- Kenntnis über allfällige Ressourcen und Potentiale des Jugendlichen
- Kenntnis über die Umsetzung der allfällig vorhandenen Ressourcen des Jugendlichen in der Förderplanung
- Kenntnis über den Erfolg der Förderplanung aus Sicht des Jugendlichen

Dabei interessiert uns folgende Fragestellung:

Wie werden die Vorschläge zu den Kontextfaktoren (Unterrichtsgestaltung, Lehrerverhalten, Peers) von Jugendlichen mit einer externalisierenden Verhaltensstörung zur Verbesserung ihres Verhaltens in der Förderplanung berücksichtigt?

Der gesamte Leitfaden für die Interviews mit den Jugendlichen befindet sich im Anhang 7.3. Ein Überblick über die einzelnen Schwerpunkte des Interviewleitfadens präsentiert sich wie folgt:

Tabelle 4: Schwerpunkte des Interviewleitfadens

Fragen zur Situation vor Förderplanung
<ul style="list-style-type: none"> • Wie beschreibt der Jugendliche sein als problematisch empfundenen Verhalten? • Wie erklärt sich der Jugendliche sein als problematisch empfundenen Verhalten? Welche Gründe sieht er als Auslöser für sein Verhalten? • Wie beschreibt der Jugendliche eine Situation, in der das als problematisch empfundene Verhalten besonders gezeigt wurde? • Wie beschreibt der Jugendliche die Kontextfaktoren innerhalb der Schule? • Welche Kontextfaktoren könnten aus der Sicht des Jugendlichen helfen, das störende Verhalten zu verändern?
Fragen zur Förderplanung
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wurde der Jugendliche in die Förderplanung miteinbezogen? • Wie erlebte der Jugendliche die Förderplanung? Fühlte er sich ernst genommen? Hat man ihm aus seiner Sicht zugehört und seine Vorschläge berücksichtigt? • Wie beschreibt er die Beziehung zu den an der Förderplanung beteiligten Fachpersonen? • Kennt der Jugendliche die Förderziele? Welchen Sinn machen die Förderziele für ihn? • Glaubt der Jugendliche an die Erreichbarkeit der Förderziele? • Glaubt der Jugendliche, dass die Umsetzung der Förderziele dazu führt, dass er sein Verhalten so verändern kann, dass es das Umfeld nicht mehr als problematisch empfindet?
Fragen zur aktuellen Situation
<ul style="list-style-type: none"> • Wie beurteilt der Jugendliche sein als problematisch empfundenen Verhalten zum jetzigen Zeitpunkt? • Was hat ihm für seine erfolgreiche Umsetzung geholfen? Was hat ein erfolgreiches Umsetzen verhindert? • Was möchte er in Bezug auf seine Situation beibehalten, was will er verändern?

Um die Qualität des Interviews möglichst zu optimieren, wurde nach der Erstellung des Leitfadens ein ‚Pretest‘ mit einer Jugendlichen mit einer externalisierenden Verhaltensstörung durchgeführt. Das Ziel war, den Leitfaden wie auch das Verhalten der Interviewer in einem Probeinterview zu testen. Wichtig war dabei die Überprüfung der Praxistauglichkeit des Leitfadens. Die weitere Interviewvorbereitung wurde am Interview-Kompetenzraster von Trautmann ausgerichtet:

Inhalte des Interviews	++	+	0	-
Wissen – Können – Vernetzung (Hintergrund)	x	x	x	x
1. Ich kann wesentliche Inhalte meines Interviews strukturieren.				
2. Ich kann meine Schwerpunkte mit Fragestellungen koppeln.				
3. Ich weiß, wohin ich im Interview will.				
4. Meine Fragestellung ist präzise.				
5. Ich kann treffende Beispiele aus dem Kinderleben anbieten.				
6. Ich kann Bezüge zu anderen (Leit-)fragen herstellen.				
7. Ich kenne kindliche Denkmodelle.				
8. Ich kann Essenzielles und Informatives in Antworten trennen.				
9. Ich kenne unterschiedliche Kommunikationstheorien.				
10. Ich weiß um kindliche Interaktionsformen.				
Vorgehen – Durchführung	x	x	x	x
1. Ich fasse im Interview meine Gedanken klar in Worte.				
2. Ich beherrsche die notwendigen Instruktionenregeln.				
3. Ich kann Sachverhalte treffend wiedergeben.				
4. Ich kann mich im Interview wertneutral äußern.				

Abbildung 7: Ausschnitt des Interview-Kompetenzraster (Trautmann, 2010, S. 97)

Visualisierungen beim Leitfadeninterview

Um die Sichtweisen der Jugendlichen möglichst verständlich darzustellen, werden im Interview verschiedene Visualisierungstechniken¹¹ in Anlehnung an die Struktur-lege-Technik von Reinders (2005, S. 128) eingesetzt. Das primäre Ziel dabei ist, die subjektiven Theorien, bzw. die Handlungsbegründungen der befragten Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung zu erfahren: „Bei gegebener Erfahrungs- und Alltagsnähe der Fragestellung eignen sich Struktur-lege-Techniken bei Jugendlichen [...] in besonderer Weise, um subjektive Theorien und Handlungsbegründungen oder auch soziale Netzwerke zu identifizieren“ (ebd., S. 130). Subjektive Theorien sind nach Scheele und Groeben (1984) theoretische Zusammenhänge, die die Menschen im Alltagsleben im Kopf haben, und die ihre Weltsicht und ihr Handeln bestimmen. Weiter gehen die Autoren davon aus, dass diese subjektiven Theorien sowohl explizit (bewusst) als auch implizit (unbewusst) Komponenten enthalten, welche dialogisch im Interview rekonstruierbar sind.

Bei der Struktur-lege-Technik werden die von den Befragten gegebenen Antworten auf Kärtchen geschrieben und so visualisiert. Im Anschluss werden diese Kärtchen genutzt, um Strukturen zwischen den Antworten zu bilden (vgl. Reinders, 2005, S. 129).

Dementsprechend gestaltet sich der Ablauf des Leitfadeninterviews. In der ersten Phase des Interviews werden Themen angesprochen, zu denen der Jugendliche Informationen liefern muss (z.B. das Beschreiben seines Verhaltens). Der Jugendliche wird anschliessend aufgefordert, die verdichteten, auf die Kärtchen geschriebenen Informationen zu strukturieren. So kann

¹¹ ‚Visualisierung‘ meint im Allgemeinen, abstrakte Daten (z. B. Ausführungen über die Gesprächspartizipation) und Zusammenhänge in eine bildliche beziehungsweise visuell erfassbare Form zu bringen (vgl. Seifert, 2001, S. 11).

er in diesem Fall zu seiner Wahrnehmung der einflussreichen Kontextfaktoren befragt werden. Anschliessend wird der Jugendliche aufgefordert, seine auf Kärtchen dokumentierten Antworten zu systematisieren.

Ein gutes Vorwissen über subjektive Theorien im Allgemeinen sowie vertiefte Sachkenntnisse im zu erfragenden Gebiet sind für die Durchführung eines Interviews unter Einbezug der Struktur-lege-Technik Bedingung. Denn „die zeitnahe Verdichtung von Antworten zu visualisierenden Kärtchen erfordert ein gewisses Mass an Kenntnis über den zu erforschenden Bereich“ (Reinders, 2005, S. 129).

Gleichzeitig „erlaubt die Offenheit des Verfahrens in der Phase der Fragestellung bisher nicht beachtete Elemente in die Erhebungssituation aufzunehmen“ (ebd.).

Durch die Visualisierungen wird der weitere Fortgang des Gesprächs erleichtert und kann gleichzeitig thematisch klarer begrenzt werden. Damit der Fluss des Interviews nicht behindert wird, empfiehlt Reinders (2005, S. 130) die Anwesenheit eines zweiten Interviewers, der die Aussagen verdichtet auf die Kärtchen notiert. In der Auswertung sind die beiden Datenquellen – Visualisierung und Transkript – in Verbindung zu bringen.

So erleichtert die Struktur-lege-Technik „einerseits dem Befragten durch die Visualisierung die Struktur des Interviews zu identifizieren und selbststeuernd darauf Einfluss zu nehmen“ (ebd.), andererseits unterliegt sie aber auch der Kritik, dass diese Technik für die Befragten eine grosse Herausforderung darstellen kann, da sie ihre subjektiven Theorien in abstraktere Modelle überführen müssen, um so eine Art Metakognition zu ihren eigenen Gedankengängen zu entwickeln, was nicht jeder Jugendliche im Stande zu leisten ist. Dies darf bei der Anwendung und der anschliessenden Interpretation nicht ausgeblendet werden.

Der Interviewleitfaden der vorliegenden Arbeit ist in mehrere aufeinander aufbauende Teile strukturiert. In allen Teilen dieses Interviews (z.B. ‚Fragen zur Förderplanung‘) werden Erkenntnisse (z.B. Gesprächsanteile oder die Wirkung von Kontextfaktoren) gewonnen. Der komplexe Aufbau und die gewonnenen Erkenntnisse müssen sowohl für die Interviewer als auch für den Befragten für den weiteren Verlauf des Gesprächs verständlich bleiben. Dies will diese Untersuchung nebst der Struktur-lege-Technik mit weiteren Visualisierungen erreichen, die folgend beschrieben werden.

Als allgemeine Ziele von Visualisierungstechniken verstehen wir nach Seifert (2011, S. 11f.): (1) die Aufmerksamkeit der Befragten auf das Wesentliche lenken, (2) den Redeaufwand minimieren, (3) Informationen leicht(er) erfassbar machen, (4) Wesentliches verdeutlichen, (5) Gesagtes ergänzen und vertiefen, (6) das Behalten fördern und (7) zu Stellungnahmen ermuntern.

Das in dieser Untersuchung durchgeführte Leitfadeninterview setzt Visualisierungselemente in den folgenden Bereichen ein (vgl. Anhang C auf der Daten-CD):

- Überblick über den Interviewverlauf durch einen Zeitstrahl
- Erfassung der Verhaltensänderung durch Skalierung
- Erfassung der Beziehungsentwicklung durch Skalierung

- Erfassung der Gesprächsanteile und der Sitzordnung durch Sprechblasen und Personenkarten
- Erfassung der Kontextfaktoren durch die Struktur-lege-Technik nach Reinders (2005)

3.2.2 Die Dokumentenanalyse

Die Dokumentenanalyse lässt sich nach Mayring (2002) in jeden Forschungsplan vorteilhaft einbauen, sobald sich Quellen dazu anbieten. Mit der Dokumentenanalyse kann Material erschlossen werden, das nicht erst von Forschern geschaffen werden muss. In der vorliegenden Untersuchung sind Gesprächsprotokolle und Förderplanungen solche sich anbietende Quellen. Die Analyse von Dokumenten haben gegenüber Daten, welche erst durch den Forschungsprozess gewonnen werden – wie zum Beispiel bei der Datenerhebung durch ein problemzentriertes Interview – einige Vorteile (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 127):

- Es wird ihnen eine höhere Glaubwürdigkeit zugesprochen, da sie unabhängig von den forschenden Aktivitäten entstanden sind.
- Daten aus bestehenden Dokumenten können mit wenig Zeitaufwand gesammelt werden.
- Sie geben Hinweise auf Ereignisse, die mit anderen Methoden unter Umständen gar nicht zugänglich wären. Beispielsweise können sich Interviewpartner oft nur noch lückenhaft an länger zurückliegende Gespräche erinnern.

Die Dokumentenanalyse birgt aber auch einige Nachteile. Die zu untersuchenden Dokumente enthalten meist viel mehr Informationen, als benötigt werden - was dessen Analyse zeitaufwändig macht. Weiter sind bestehende Dokumente zwar unbeeinflusst vom Untersuchungsprozess entstanden, doch lässt sich meist nicht mehr nachvollziehen, unter welchen Umständen sie damals produziert wurden. Dies erschwert ihre Interpretation. Fehler, bewusste oder unbewusste Irreführungen, Vorurteile oder Auslassungen lassen sich – wenn überhaupt – nur schwer entdecken, was bei der Interpretation zu Unschärfen führen kann (ebd.). Deshalb wird die Dokumentenanalyse in diesen qualitativen Einzelfallanalysen nicht isoliert, sondern kombiniert mit der Methode des problemzentrierten Interviews angewendet. Dabei interessiert folgende Fragestellung:

Wie wird das Potential und die Ressource (gemäss der handlungstheoretischen Sichtweise) des Jugendlichen mit einer externalisierenden Verhaltensstörung in der Förderplanung genutzt?

Bei der Dokumentenanalyse hat die detaillierte Interpretation einen entscheidenden Stellenwert. Wichtig ist dabei „die Nähe des Dokuments zum Gegenstand, zu dem, was es dokumentieren soll“ (Mayring, 2002, S. 48). Typisch für die Dokumentenanalyse ist die intensive, persönliche Auseinandersetzung mit dem Dokument, „welches in seiner Einmaligkeit möglichst umfassend durchleuchtet und interpretiert wird (ebd., S. 49). Bevor der Gehalt eines Dokuments interpretiert und qualitativ erschlossen werden kann, empfiehlt sich ein systematisches Vorgehen in vier Stufen: (1) Formulierung der Fragestellung, (2) Definition, was als Dokument gelten soll, (3) Quellenkritik und (4) Interpretation der Dokumente (vgl. ebd., S. 48f.).

3.2.3 Gütekriterien

Die Gültigkeit der Ergebnisse wird in dieser Arbeit einerseits durch die Triangulation der Datenerhebung als auch durch eine kommunikative Validierung der Interpretation überprüft. Anhand der Methodenkombination der Triangulation werden die Daten aus drei verschiedenen Perspektiven - Jugendlicher, Gesprächsprotokolle, Lehrpersonen – gesammelt. Mit einem Vergleich der drei Perspektiven werden allfällige Unterschiede und Widersprüche beleuchtet und diskutiert. Eine Übereinstimmung der unterschiedlichen Perspektiven lässt auf eine hohe Vertrauenswürdigkeit der Interpretation schliessen. Eine Triangulation wird ebenfalls durch den Einbezug unterschiedlicher Theorien bei der Darstellung sowie durch die Wahl verschiedener methodischer Zugänge erreicht. Das Ziel ist dabei nicht eine höhere Validität zu erreichen, sondern eine Sache tiefer zu verstehen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178f. und Mayring, 2002, S. 147f.).

Weiter werden die Transkripte der Interviews den befragten Jugendlichen zur Kontrolle abgegeben, um allfällige Missverständnisse im Voraus zu klären. Die Ergebnisse aus der Datenanalyse werden den beteiligten Lehrpersonen nochmals vorlegt und so kommunikativ validiert. Eine Einigung bzw. Übereinstimmung zwischen Beforschten und Forscher wird als Hinweis für die Gültigkeit der jeweiligen Interpretation angesehen. Schlussendlich werden die eigenen Interpretationen mit den Interpretationen andere Personen aus dem Forschungsfeld verglichen, was ebenfalls als kommunikative Validierung zu verstehen ist. Auch hier gilt das Ausmass der Übereinstimmung als Hinweis auf die Gültigkeit der Analyseergebnisse (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 206).

3.2.4 Die Interviewpartner

Es werden zwei Knaben im Alter von fünfzehn und sechzehn Jahren sowie deren Klassenlehrerin und Heilpädagogin befragt. Diese erklärten sich nach Erhalt eines Briefes (vgl. Anhang A auf der Daten-CD), welcher von uns an verschiedene Sekundarklassen im Kanton Zürich versandt wurde, mit der Teilnahme an der Untersuchung einverstanden. Beide Knaben besuchen die gleiche Regelklasse einer öffentlichen Sekundarschule der Stadt Zürich. Weiter erfüllen die beiden Jugendlichen folgende Kriterien:

- Sie weisen eine externalisierende Verhaltensstörung auf.
- Sie verfügen über ausreichende kommunikative Kompetenzen.
- Sie hatten auf der Sekundarstufe mindestens ein Schulisches Standortgespräch mit anschließender Förderplanung betreffend ihres störenden Verhaltens.

Im Folgenden werden die zwei Fälle in anonymisierter Form kurz dargestellt. Eine genauere Beschreibung der Probanden kann dem ICF-Analyse-Raster im Anhang 7.2 entnommen werden.

Sahib

Sahib ist 16 Jahre alt und besucht die 3. Sekundarschule B. Er lebt bei seiner Mutter. Sein Vater wohnt getrennt von der Familie im Ausland. Der Wegzug des Vaters hat Sahib sehr getrof-

fen. Sahib hat keine Geschwister. Seine Muttersprache ist Spanisch. Die Mutter ist interessiert an Sahibs Lebenswelt und zeigt eine grosse Kooperationsbereitschaft mit der Schule. Da die Mutter vollzeitig arbeitet, kümmert sich eine Nachbarin oft um Sahib. Diese erledigt mit ihm die Hausaufgaben und gibt ihm gelegentlich Nachhilfestunden. Sahib geht gerne zu seiner Nachbarin.

Die für diese Forschungsarbeit relevanten ICF-Aktivitäten präsentieren sich für Sahib wie folgt:

Tabelle 5: Übersicht der relevanten ICF-Aktivitäten: Sahib

Allgemeines Lernen	+	
Umgang mit Anforderungen	-	S. hat Mühe, Freude und Lust zu regulieren. S. hat Mühe, Aufgaben selbstständig zu planen und zu erledigen.
Kommunikation	+/-	S. hat einerseits eine hohe Kommunikationskompetenz, die sich vor allem im Einzelgespräch zeigt. Andererseits kann er in Konflikten sehr emotional und unreflektiert kommunizieren.
Bewegung und Mobilität	++	
Für sich selber sorgen	++	
Umgang mit Menschen	+/-	S. kann gut mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen und ihnen Toleranz entgegenbringen. Er hat aber Mühe, mit Kritik umzugehen, was seine Toleranz anderen gegenüber negativ beeinflusst.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	++	

++ Stärke, + eher Stärke, - eher Schwäche, -- Schwäche

Tarek

Tarek stammt aus der Türkei und ist 16 Jahre alt. Tarek lebt mit seiner älteren Schwester und seiner Mutter zusammen. Er spricht zuhause türkisch. Seine Mutter ist berufstätig. Seinen Vater, der auch in Zürich lebt, besucht Tarek sporadisch. Tarek ist sportlich und ist Mitglied im Fussballclub. Seine Kollegen sind ihm sehr wichtig.

Die für diese Forschungsarbeit relevanten ICF-Aktivitäten präsentieren sich für Tarek wie folgt:

Tabelle 6: Übersicht der relevanten ICF-Aktivitäten: Tarek

Allgemeines Lernen	-	T. kann sich nicht über längere Zeit konzentrieren. Er arbeitet unselbständig, braucht viel Unterstützung.
Umgang mit Anforderungen	-	In Kleingruppen arbeitet er gut. Im grossen Klassenverband hält er sich ungenügend an Abmachungen. Er hat Mühe, einen geplanten Tagesablauf einzuhalten. Die Regulation von Freude und Lust bereitet ihm Schwierigkeiten.
Kommunikation	+/-	T. kann klar ausdrücken, was er will. Gespräche werden aber schnell emotional geführt.
Bewegung und Mobilität	++	
Für sich selber sorgen	+/-	
Umgang mit Menschen	+/-	T. ist charmant, nett und humorvoll. Er findet schnell den Zugang zu Mitmenschen. T. hat grosse Mühe, mit Kritik umzugehen. Oft fehlt ihm in solchen Situationen der respektvolle Umgang. T. ist teilweise gewalttätig und provokativ gegenüber Mitschülern.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	+	

++ Stärke, + eher Stärke, - eher Schwäche, -- Schwäche

3.3 Aufbereitung und Datenauswertung

Die Einzelprozesse der Datenanalyse basieren auf der Beschreibung von Altrichter & Posch (2007, S. 18). Die Autoren unterscheiden dabei sechs Einzelprozesse:

Abbildung 9: Einzelprozesse der Datenanalyse (Altrichter & Posch, 2007, S. 185)

Dazu wurden beide Interviews aufgezeichnet und anschliessend nach dem Grundsatz ‚besser zu viel als zu wenig!‘ (vgl. Lamnek, 2005, S. 403; Mayring, 2002, S. 85f.) vollständig transkribiert. Die Interviews wurden nach ihrem Verlauf dem Wortlaut gemäss mit dem Computerprogramm F5¹² notiert. Dabei wurden in Mundart geführte Interviews ins Hochdeutsche übersetzt. Die Transkripte wurden nach den Regeln von Dresing und Pehl (2011, S. 16f.) verfasst (vgl. Anhang 7.4).

Die von Altrichter und Posch (2007, S. 185ff.) beschriebenen Einzelprozesse der Datenanalyse werden für diese Untersuchung wie folgt ausgelegt:

1. **Daten lesen:** Lesen der Dokumente und der Transkripte mit dem Ziel der Vergegenwärtigung und des Überblickschaffens.
2. **Daten reduzieren:** Die für die Beantwortung der Fragestellung und die Erörterung der Hypothesen relevanten Informationen werden ausgewählt, indem beide Forscher getrennt voneinander die bedeutsamen Stellen markieren und anschliessend miteinander vergleichen und abgleichen.

¹² F5 ist ein Computersoftware-Programm für die wissenschaftliche Transkription. (vgl. <http://www.audiotranskription.de/f5.htm> [27.11.11])

3. **Daten explizieren:** Die so reduzierten Daten werden unter Beizug der Systemskizze von den Forschern gemeinsam diskutiert.
4. **Daten strukturieren und kodieren:** Die Einzeldaten werden vorformulierten Kategorien zugeordnet. Dies geschieht sowohl in Anlehnung an das von Mayring (2002, S.116) beschriebene *Ablaufmodell der induktiven Kategorienbildung* als auch an die ebenfalls von Mayring (2002, S. 120) formulierte *strukturierend qualitative Inhaltsanalyse*.

Abbildung 11: Ablaufmodell induktive Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116)

Abbildung 10: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, S. 120)

Für diese qualitative Untersuchung ist eine Mischform beider Methoden am sinnvollsten, denn „man sollte alles nutzen, was an begrifflichem Vorverständnis schon vorhanden ist, aber zugleich offen sein für die Überraschungen, die das Datenmaterial bereithält“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 195):

Abbildung 12: Modifizierte Inhaltsanalyse Fehlmann & Keller (nach Mayring, 2002)

Die kritische Prüfung der Inhaltsanalyse passiert fortlaufend durch die individuelle Kategorisierung der Daten durch die Forscher und die anschließende Abgleichung der Ergebnisse, wobei sie gegenseitig als eine Art „kritischer Freund“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 188) fungieren.

5. **Zusammenhänge aufbauen:** Anhand der Daten aus dem Kategoriensystem werden von beiden Forschern individuell belegbare Zusammenhänge aufgezeigt, um daraus weitere Hypothesen zu formulieren und diese anschliessend miteinander ver- und abzugleichen.
6. **Interpretationen und Analyseprozess überprüfen:** Mit Hilfe des Vorwissens und der Theorie werden die Ergebnisse interpretiert. Die einzelnen Analyseschritte werden ein weiteres Mal kritisch geprüft, im Bewusstsein, dass „auch Interpretationen, die plausibel erscheinen, [...] Hypothesen [bleiben]. Sie sind zwar ‚Erkenntnisse‘, die einen Prüfprozess überstanden haben und dadurch als vertrauenswürdige Grundlagen für Massnahmen zur Weiterentwicklung der Situation erscheinen. Trotzdem bleiben sie Annahmen, die auch aufgegeben werden können, wenn sie durch weitere Befunde in Frage

gestellt werden und sich bessere Hypothesen konstruieren lassen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 187).

Die beschriebenen Einzelprozesse der Datenanalyse können in der praktischen Durchführung nicht so klar voneinander unterschieden werden. „Tatsächlich sollte man sie sich allerdings eher als Aspekte oder Teilprozesse der umfassenden Tätigkeit des Analysierens und Interpretierens vorstellen, die nicht immer fein säuberlich hintereinander folgen, sondern oft ineinander greifen und einander hervorbringen“ (ebd.).

3.4 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse präsentiert. Zuerst wird das Kategoriensystem vorgestellt. Anschliessend werden mit Hilfe dieser Kategorien die wichtigsten inhaltlichen Aussagen aus den Interviews mit den Jugendlichen strukturiert dargestellt.

3.4.1 Das Kategoriensystem

Das folgende Kategoriensystem wurde in einer deduktiven Vorgehensweise erstellt. Die Kategorien ergaben sich also aus der Literaturrecherche und den daraus gebildeten Hypothesen. Die Kategorien wurden so angelegt, dass sie zur Verifizierung bzw. Falsifizierung der Hypothese dienen.

Im Folgenden wird das verwendete Kategoriensystem dargestellt.

Tabelle 7: Hypothesen- und Kategoriensystem

Hypothesen und Kategorien zu den Fähigkeiten der Jugendlichen	
Hypothese 1 Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.	1. Kategorie Beschreibung des eigenen störenden Verhaltens
Hypothese 2 Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.	2. Kategorie Hilfreiche Kontextfaktoren
Hypothese 3 Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.	3. Kategorie Verhaltensstörung aus eigener Kraft verändern
Hypothese und Kategorien für eine erfolgreiche Förderplanung	
Hypothese 4 Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.	Kategorie 4 Partizipation des Jugendlichen

Die einzelnen Kategorien werden wie folgt definiert:

Tabelle 8: Definition und Kodierregeln

Code	Definition und Kodierregeln
Erklärungsbedürftige Kategorien	Explikationsbedürftige Aussage: verschiedene Interpretationen möglich
Kategorienfremd	Wichtige, aber nicht eindeutig zuzuordnende Aussage
Beschreibung des eigenen störenden Verhaltens	Konkrete Benennungen des eigenen störenden Verhaltens
Hilfreiche Kontextfaktoren	Was hat mir geholfen, mein Verhalten positiv zu ändern? In der Schule? Im Unterricht? In der Familie? Die Peers?
Verhaltensstörung aus eigener Kraft verändern	Nennung von persönlichen Ressourcen, welche den Jugendlichen bei der Verhaltensänderung geholfen haben; Willensbekundungen, Beispiele von gelungenen Verhaltensänderungen
Partizipation des Jugendlichen	Der Jugendliche hat die Möglichkeit, seine Ideen in die Förderplanung einzubringen; Der Jugendliche bringt seine Ideen in die Förderplanung ein; Förderziele werden mit dem Jugendlichen besprochen; Der Jugendliche kann Förderziele mitbestimmen; Der Jugendliche fühlt sich ernstgenommen; Der Jugendliche kann seine Sicht bezüglich seines Verhaltens erklären; Der Jugendliche konnte sich auf das Gespräch vorbereiten
Hemmende Kontextfaktoren	Was hat sein Verhalten negativ beeinflusst; Was hat es ihm erschwert, sein Verhalten zu ändern? In der Schule? Im Unterricht? In der Familie? Die Peers?

Erweiterung der Hypothesen

Bei der strukturierten Inhaltsanalyse der Interviews mit den beiden Jugendlichen zeigte sich, dass mit dem Kategoriensystem nicht alle relevanten Textstellen extrahiert und kodiert werden können. In 29 Textstellen erwähnten die Jugendlichen das Vorhandensein resp. nicht Vorhandensein von Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen.

Tabelle 9: Anzahl Kodierungen nach der strukturierten Inhaltsanalyse der Interviews

Kodierung	Anzahl Kodierungen
Hemmende Kontextfaktoren	33
Beschreibung des eigenen störenden Verhaltens	30
Hilfreiche Kontextfaktoren	28
Verhaltensstörung aus eigener Kraft verändern	25
Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen	29
Partizipation des Jugendlichen	30
Kategorienfremd	3
Erklärungsbedürftige Kategorien	8

Der Aspekt der Zuwendung und Anerkennung wurde in der gelesenen Theorie nicht explizit berücksichtigt. Die Aussagen der Jugendlichen liefern aber Hinweise, dass die Anerkennung und die Zuwendung in engem Zusammenhang mit ihrer Bereitschaft zum Partizipieren und dem Mitteilen ihrer subjektiven Sichtweise stehen. Deshalb wurde das Kategoriensystem mit einer

neuen, induktiv gewonnenen Kategorie (vgl. Kapitel 3.3) und einer entsprechenden Hypothese ergänzt.

Tabelle 10: Hypothesen- und Kategoriensystem zur Hypothese 5

Hypothese und Kategorien für eine erfolgreiche Förderplanung	
Hypothese 5 Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.	Kategorie 5 Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen

Die Kategorie 5 wird wie folgt definiert:

Tabelle 11: Definition und Kodierregeln zur Hypothese 5

Code	Definition und Kodierregeln
Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen	Ermunterungen, motivierende Äusserungen der Pädagogen; Anerkennung von Geleistetem durch die Pädagogen; Wohlwollendes Verhalten der Pädagogen; Beispiel von Situationen der konkreten Zuwendung

3.4.2 Ergebnisse aus der Interviewanalyse

Die Ergebnisse der zwei Interviews mit Tarek und Sahib mit einer Verhaltensstörung werden hier dargestellt und erste Fazits gezogen. Dabei muss beachtet werden, dass die hier dargestellten Ergebnisse rein auf den Aussagen der Jugendlichen basieren und so einer gewissen Verzerrung der Realität unterliegen könnten (vgl. Mayring, 2002, S. 23). Die Einflüsse der Umwelt auf die Aussagen der Jugendlichen können nur schwer abgeschätzt werden. So kann es sein, dass sich die Befragten nach sozial gewünschten Antworten ausrichteten oder gar besonders rebellische Rückmeldungen gaben (vgl. Kapitel 3.2.1). Um dennoch möglichst verlässliche Aussagen zu erhalten, werden die präsentierten Ergebnisse im Folgeteil mit den Ergebnissen aus der Dokumentenanalyse verglichen und anschliessend durch die involvierte Pädagogin kommunikativ validiert.

Um die Zusammenhänge der Daten besser erschliessen zu können, wurden die Textstellen der Transkripte nach der Kodierung zusätzlich paraphrasiert. Die Paraphrasen wurden anschliessend gebündelt und weiter reduziert. Dazu ein Beispiel:

Tabelle 12: Beispiel für Reduktion und Strukturierung der Interviewanalyse

Kategorie 1			
Beschreibung des eigenen störenden Verhaltens			
Transkript	Zeitmarken	Paraphrase	Reduktion
Tarek: Da in der Schule habe ich Probleme mit meinem Verhalten, indem ich die Stunde störe. Einfach, ja, nicht so respektvoll gegenüber die Lehrpersonen bin und, ja, wegen dem habe ich auch viele Gespräche.	#00:02:13-2#	Er hat den Unterricht gestört und verhielt sich gegenüber den Lehrpersonen respektlos.	Stört den Unterricht massiv durch Ablenken der Mitschüler und respektlosem Verhalten gegenüber der Lehrpersonen.
Tarek: Ja, typisch war für mich früher einfach, dass ich sehr massiv den Unterricht störte. Ich hatte auch sehr viele Gespräche. Und, ja, ich habe einfach den Unterricht sehr massiv gestört. Ich habe Mitschüler abgelenkt. Ich habe sie eigentlich, also so wie weg vom Unterricht gebracht. Indem ich sie abgelenkt habe. Und das wollte die Lehrerin natürlich nicht. Ja, wegen dem hatte ich auch viele Gespräche einfach (.) und wegen den Gesprächen einfach .	#00:08:20-3#	Früher hat er den Unterricht massiv gestört und Mitschüler abgelenkt.	

Alle Auszüge aus den Transkripten sind mit der Bezeichnung der entsprechenden Zeitmarken versehen. Die Zeitmarke bezeichnet den Anfang des Absatzes, in dem sich das Zitat befindet. Die Transkripte der beiden Interviews mit den Jugendlichen sind im Anhang D auf der Daten-CD abgelegt.

Die vollständige Dokumentation der Reduktion ist im Anhang 10 zu finden.

Im Folgenden sind die Reduktionen aus den Interviews und die darauf aufbauenden Schlussfolgerungen zu unseren Hypothesen dargestellt.

Analyseergebnisse zur Hypothese 1

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.

Beide Schüler können ihr störendes Verhalten differenziert beschreiben. Sie nennen verschiedene Bereiche im schulischen Alltag, in denen sie gegen geltende schulische Normen verstoßen. Sowohl Tarek wie auch Sahib geben an, den Unterricht massiv gestört zu haben.

Sahib: Ich habe gemacht, was ich gewollt habe. (#00:12:57-0#)

Sahib: Und, ja ich habe immer den Unterricht gestört. (#00:07:14-6#)

Tarek: Ja, typisch war für mich früher einfach, dass ich sehr massiv den Unterricht störte. Ich hatte auch sehr viele Gespräche. Und, ja, ich habe einfach den Unterricht sehr massiv gestört. Ich habe Mitschüler abgelenkt. Ich habe sie eigentlich, also, so wie weg vom Unterricht gebracht. Indem ich sie abgelenkt habe. Und das wollte die Lehrerin natürlich nicht. Ja, wegen dem hatte ich auch viele Gespräche einfach. (#00:08:20-3#)

Beide berichten über mangelnden Respekt im Umgang mit Lehrpersonen und Mitschülern (1). Tarek bekundet zudem Schwierigkeiten im ‚sich konzentrieren können‘ sowie ‚im Hausaufgaben zuverlässig erledigen‘ (2).

(1) **Tarek:** Eigentlich kann man ja gegen Lehrer/ Man sagt, sie haben immer recht. Egal was. Ob du denkst sie haben nicht recht oder/ Und dann so Sachen regen mich einfach auf und dann provoziere ich auch damit, indem ich gerade anfange abzulenken, fang ich an sie zu provozieren. Das ist so eine Art Provokation. (#00:11:50-0#)

Sahib: Ich habe immer meine Mitschüler provoziert, war immer gemein zu ihnen. Habe sie immer fertig gemacht. Wirklich auf brutale Art zum Teil. Bin recht fies gewesen. (#00:25:04-1#)

(2) **Tarek:** Nein, es hat ja mit meiner Konzentration zu tun, eigentlich. Es hat ja nichts mit ihnen zu tun. [...] Es wird mir langweilig. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren und nachher kommt als erstes gerade das in den Sinn. Ich schaue ein bisschen herum, dann lenke ich automatisch auch andere ab. (#00:17:47-9#)

Tarek: die Hausaufgaben habe ich eigentlich nie gemacht. (#00:09:05-4#)

Tarek und Sahib können ihr Verhalten reflektieren. So können sie beispielweise Gründe für ihr störendes Verhalten nennen (1). Sie sind sich auch bewusst, dass sie mit ihrem Verhalten gegen die geltende Norm verstossen (2).

(1) **Sahib:** Wir sind quasi ein wenig die Grösseren gewesen, oder? Und sind/ bin immer auf die Kleineren gegangen. UND da der Mitschüler nachher gelacht hat, habe ich es auch lustig gefunden. Ich habe mich quasi gut gefühlt nachher. (#00:25:24-2#)

Tarek: Es wird mir langweilig. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren und nachher kommt als erstes gerade das in den Sinn. Ich schaue ein bisschen herum, dann lenke ich automatisch auch andere ab. (#00:17:47-9#)

(2) **Tarek:** Ja, typisch war für mich früher einfach, dass ich sehr massiv den Unterricht störte. [...] Und das wollte die Lehrerin natürlich nicht. (#00:08:20-3#)

Beide geben an, in den letzten beiden Jahren ihr Verhalten positiv verändert zu haben. Sahib sieht in allen Bereichen seines Verhaltens eine positive Veränderung. Besonders stark beurteilt er seine Veränderung im respektvollen Umgang mit seinen Kollegen (1). Auch Tarek sieht seine Verhaltensänderung vor allem darin, dass er seine Kollegen nicht mehr provoziert (2).

- (1) **Interviewer 1:** Was würdest du sagen, was hat sich verändert im Vergleich zur ersten Klasse? (#00:41:20-2#)
- Sahib:** Auch alles, eigentlich. Wirklich, alles hat sich verbessert. Ja, wirklich. Bei allem hat es Verbesserung gegeben. Bei den Noten, beim Verhalten. (#00:41:33-5#)
- Sahib:** Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass einer jemanden provoziert, sage ich dem, der provoziert wird "du, schau, wehre dich oder sage es der Lehrerin" und mehr sage ich nicht. (#00:38:54-0#)
- (2) **Tarek:** Ja, Provokation mache ich eigentlich nicht mehr. Ich habe aufgehört mit dem. (#00:39:35-8#)

Analyseergebnisse zur Hypothese 2

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.

Die Schüler können die Kontextfaktoren, die ihr Verhalten beeinflussen, klar benennen. Die Lehrer als auch der Unterricht werden von den Jugendlichen als Ressource wahrgenommen.

Sahib: Man merkt wirklich, sie haben uns gern, die Lehrer. Sie schauen immer, wenn es jemandem nicht gut geht, sprechen sie den an. Oder, irgendwie, zum Beispiel, ich denke, hätte ich nicht so gute Lehrer, wäre ich, so glaube ich, schon lange aus dieser Schule geflogen. Und man merkt die Lehrer haben uns gern und sie wollen uns immer wieder helfen. Sie geben uns quasi nicht auf. Das finde ich wirklich gut an diesen Lehrern. (#00:05:59-1#)

Tarek über die Schulische Heilpädagogin: Ich habe es eigentlich gut mit ihr. Ich habe eigentlich kein Problem oder so mit ihr. Ich finde, sie macht ihre Sachen gut. Mit ihr kann ich auch gut reden. (#00:18:30-4#)

Die Peergroup (1) als auch die Konzentration auf die Defizite (2) wirkt sich bei beiden als besonders hemmend auf die positive Verhaltensänderung aus.

- (1) **Tarek:** Es gibt einige, die auch ablenken in unserer Klasse. [...] Ich werde sehr schnell abgelenkt. Und dann mache ich automatisch gerade mit, oder? Dann sage ich nicht "nein, ich mache nicht mit" und so. Ich gehe gerade mit mit denen, die anfangen. Das ist manchmal auch ein Problem, das ich habe. (#00:13:43-0#)
- (2) **Tarek:** Von der Anfang erste Sek bis Ende dritte Sek [hatte ich] noch nie ein positives Gespräch gehabt. (#00:19:39-6#)
- Tarek:** Wenn man dann die ganze Zeit sagt "ja, Tarek, du machst das falsch, Tarek macht das falsch, Tarek macht das", dann langsam einem Mensch bleibt auch keine Motivation mehr. (#00:20:00-9#)

Sahib: Immer das Schlechte haben sie herausgeholt. Oder? "Ja, DAS ist nicht gut. DAS ist nicht gut. DAS ist nicht gut". Aber was das Gute ist/ Niemand hat vom Guten gesprochen. Und darum habe ich auch von niemandem etwas wissen wollen. Weil immer die negative Kritik kommt, oder? Und das hat mich irgendwie kaputt gemacht. (#00:20:28-5#)

Fördernde Faktoren für eine Verhaltensänderung, die von den beiden Jugendlichen genannt wurden, sind:

- klare Regeln (Tarek: #00:06:15-2#)
- Gleichbehandlung der Jugendlichen durch die Lehrpersonen (Tarek: #00:16:10-1#)
- eine gute Beziehung zum Elternhaus (Tarek: #00:04:01-0#)
- das erlebte Timeout ‚Back to school‘ (Tarek: #00:02:13-2#)
- anregender Unterricht (Tarek: #00:02:13-2#)
- immer wieder Gelegenheit / Chancen erhalten, um positives Verhalten zeigen zu können (Sahib: #00:43:30-8#)
- gute / beschwingte Laune (Sahib: #00:22:43-5#)
- Glaube an Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit (Sahib: #00:23:35-4#)

Als hemmend für eine positive Verhaltensänderung erleben Tarek und Sahib weiter:

- Druck (z.B. Drohung des Schulausschlusses) der Schule (Tarek: #00:02:13-2#)
- strenge Regelauslegung der Lehrpersonen (Tarek: #00:05:00-8#)
- mangelnde Transparenz der Lehrer (Tarek: #00:12:41-9# und #00:14:34-9#)
- mangelnde Mitsprache (Tarek: #00:11:50-0#)
- ausbleibende Erfolgserlebnisse (Tarek: #00:20:00-9#)
- schwierige Aufgaben im Wochenplan (Sahib: #00:19:36-5#)
- gefühlte Stigmatisierung durch Lehrpersonen (Sahib: #00:29:05-1#)
- miserable Launen / Stimmung (Sahib: #00:22:43-5#)
- fehlende Unterstützung der Mutter (Sahib: #00:23:35-4#)
- Freizeitgestaltung (Sahib: #00:15:24-8#)

Tarek und Sahib konnten die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Kontextfaktoren klar aufzeigen. Ein geleitetes Gespräch vereinfacht den Jugendlichen, hilfreiche Kontextfaktoren zu erkennen und zu benennen. Hilfreich war dazu die Anwendung der Struktur-Lege-Technik (vgl. Kapitel 3.2.1).

Abbildung 13: Visualisierungen der Kontextfaktoren anhand der Struktur-lege-Technik

Analyseergebnisse zur Hypothese 3

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Die Jugendlichen verfügen über die Ressourcen, ihr Verhalten aus eigener Kraft zu verändern. Beide berichteten über Erfolge bei der Umsetzung der Verhaltensänderung aus eigener Kraft. Tarek hat den Umgang mit seinen Mitschülern verändert (1). In der Woche nach dem Timeout hat Tarek eine Woche die Hausaufgaben gemacht und sich an die Regeln gehalten (2). Zum Zeitpunkt des Interviews kam es wegen des Verhaltens von Tarek wieder zu Konflikten mit den Pädagogen. Er bemühte sich aktiv um eine Veränderung des Umfelds (3).

- (1) **Tarek:** Ja, Provokation mache ich eigentlich nicht mehr. Ich habe aufgehört mit dem. (#00:39:35-8#)
- (2) **Tarek:** Die erste Woche war eigentlich sehr gut. Ich habe motiviert die Hausaufgaben gemacht. Ich habe alles wirklich perfekt gemacht. (#00:02:13-2#)
- (3) **Tarek:** Ja, eben. Ich habe gesagt, dass seit der dritten Sek übertrieben/ mit den Regeln übertrieben wird. Dass ich eigentlich genug von diesen Lehrern da habe. Und dass ich nicht mehr will in diesem Schulhaus sein. Diese Sachen hab/ wollte ich sagen und habe es auch gesagt. (#00:24:19-8#)

Sahib war früh auf sich allein gestellt. Dies führte bei ihm zu einem Gefühl der Selbst- und Eigenständigkeit (1). Er hat gelernt, Probleme ohne die Hilfe seiner Mutter zu lösen (2).

- (1) **Sahib:** Ich bin eigentlich selbständig. Für mich schon eigentlich mein ganzes Leben lang, weil meine Mutter musste immer arbeiten. (#00:23:35-4#)
- (2) **Sahib:** Und dann habe ich automatisch mit mir selber angefangen zu schaffen, oder? (#00:24:33-2#)

Die Querversetzung von drei Mitschülern hat Sahib zur Einsicht gebracht, sein Verhalten zu verändern.

Sahib: Aber eben, nachdem als die Schüler, die gewissen, weggehen mussten/ [...] Dann habe ich gemerkt "nein, ich muss etwas verändern, oder? denn es geht nicht mehr so weiter. Dass ich immer wieder störe, immer wieder störe. Weil irgendwann ist einfach bei einem Lehrer, sagen wir, es ist gut, es ist zu viel. Und dann bin ich irgendwann auch weg". Und dann habe ich das eingesehen. Und dann "nein, ich muss bremsen mit dem". (#00:10:51-3#)

Die Verhaltensänderungen aus eigener Kraft sind labil und anfällig auf negative Einflüsse durch das Umfeld. Beide Schüler berichten von Rückfällen ins alte Verhaltensmuster. Tarek konnte sein Verhalten nie nachhaltig verändern (1). Sahib ist es in den letzten drei Monaten oft nicht mehr gelungen, sein in der zweiten Sek verbessertes Verhalten beizubehalten. Dies fällt ihm insbesondere dann schwer, wenn er schlecht gelaunt ist (2).

- (1) **Tarek:** Ich habe immer gesagt "ja Sie, ich probiere es. Ja Sie, ich probiere es". Und es ist mir nie gelungen eigentlich. (#00:20:00-9#)
- (2) **Sahib:** Ja, weil es [im Verlauf der dritten Sek; Anm. d. Verf.] sicher gute Tage gehabt hat und auch extrem schlechte. Bei mir ist es eben so, dass wenn ich einen guten Tag habe, dann ist der wirklich perfekt. Dann ist er SO gut. Aber, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist er miserabel.
(#00:22:43-5#)

Analyseergebnisse zur Hypothese 4

Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.

Die Aussagen der Schüler liefern viele Hinweise, dass die These 5 zutrifft. Bei Tarek gelang die Einbindung in den Förderprozess nicht. Dies wirkte sich hemmend auf eine Verhaltensänderung aus (A). Sahibs Fortschritte in seinem Verhalten im Verlauf der zweiten Sek wurden unterstützt durch die geglückte Einbindung in den Förderprozess im selben Zeitraum (B). Verschiedene Aussagen deuten darauf hin, dass die Partizipation in den Schulischen Standortgesprächen noch besser umgesetzt werden könnte (C).

A: Bei Tarek ist die Einbindung ins Schulische Standortgespräch nicht geglückt (1). Er partizipiert erst beim letzten Schulischen Standortgespräch, allerdings auf eine konfrontative Weise (2). Die kooperative Form der Einzelgespräche mit der Schulischen Heilpädagogin konnten nicht auf die Schulischen Standortgespräche übertragen werden (3).

(1) **Tarek:** Ich habe früher sehr viel geschluckt. Also, so immer meine Probleme, ich habe es nie bei einem Gespräch gesagt zum Beispiel. Ich habe mich immer ein bisschen so zurückgezogen. Und ich habe gemerkt, um so mehr dass ich mich [zurückziehe], um so mehr haben die Lehrer so, wie soll ich sagen, die haben dann so das Gefühl "ja, er ist so/ ihm gefällt es hier". Ich habe nicht gesagt, was mir nicht gefällt.

(#00:26:53-0#)

(2) **Tarek:** Ich habe gesagt, dass seit der dritten Sek [...] mit den Regeln übertrieben wird. Dass ich eigentlich genug von diesen Lehrern da habe. Und dass ich nicht mehr will in diesem Schulhaus sein. (#00:24:19-8#)

Interviewer 1: Meinst du, wenn du jetzt deine Kritik nicht geäußert hättest, hätte das Gespräch einen anderen Verlauf genommen? (#00:29:30-1#)

Tarek: Ja. (#00:29:47-4#)

(3) **Tarek:** Dass man auch motiviert. Weil wie ich gemerkt habe, fehlt das bei uns, vor allem DA fehlt es ein bisschen. Frau Engels motiviert mich auch sehr. [...] Mit ihr verstehe ich mich gut. Sie motiviert mich. (#00:41:10-1#)

B: Bei Sahib gelang die Einbindung in die Förderplanung im Lauf der zweiten Sek.

Sahib: Alles. Einfach jedes Gespräch, das ich gehabt habe. Hat mir immer wieder etwas geholfen. Ich konnte immer wieder Sachen daraus mitnehmen. (#00:40:30-9#)

C: Die Schüler haben sich nicht gezielt auf das Schulische Standortgespräch vorbereitet (1). Die Gesprächsanteile der am Schulischen Standortgespräch Beteiligten weisen auf eine eher geringe Partizipation von Tarek und Sahib im Gespräch hin (2).

(1) **Interviewer 1:** Musstest du dich vorbereiten auf dieses Gespräch?

Tarek: Nein. (#00:22:06-5#)

(2) **Tarek:** Am meisten hat ja die Lehrerin [gesagt]. [...] Und dann meine Mutter hat recht viel gesagt. Frau Engels hat eigentlich auch/ Sie hat mehr geschrieben. Sie hat Notizen gemacht. Und, ja, und dann habe ich. (#00:26:11-3#)

Abbildung 14: Visualisierung der Gesprächsanteile des letzten Schulischen Standortgesprächs von Tarek

Sahib: Am meisten hat eigentlich die Lehrerin und die Schulsozialarbeiterin hat eigentlich auch noch viel gesprochen. (setzt die grösste Sprechblase) Und Frau Engels/ nein, die hat eigentlich eher/ (Setzt die zweitkleinste Sprechblase) Meine Mutter hat eigentlich eher zugehört. Und ab und zu vielleicht mal etwas ein wenig dazu gesagt. Weil eben am meisten sind die Lehrer und die Schulsozialarbeiterin am Reden gewesen.

Interviewer 1: Und dein Anteil?

Sahib: Ich musste einfach antworten, oder, was sie mich gefragt haben und so. Aber, ja. Ist auch nicht sehr, sehr viel gewesen. (#00:30:01-3# - #00:30:43-4#)

Abbildung 15: Visualisierung der Gesprächsanteile des letzten Schulischen Standortgesprächs von Sahib

Analyseergebnisse zur Hypothese 5

Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.

Beide Jugendliche bestätigen diese These. Sie sehen die Zuwendung und Anerkennung als wichtigen unterstützenden Faktor für das Gelingen einer Verhaltensänderung an. Beide nennen Beispiele, wie durch die Zuwendung und Anerkennung der Lehrpersonen (1) und der Schulischen Heilpädagogin (2) ihre Motivation, ihr Verhalten zu verändern, verstärkt wurde.

- (1) **Sahib:** Man merkt wirklich, sie haben uns gern, die Lehrer. Sie schauen immer, wenn es jemandem nicht gut geht, sprechen sie den an. Oder, irgendwie, zum Beispiel, ich denke, hätte ich nicht so gute Lehrer, wäre ich, so glaube ich, schon lange aus dieser Schule geflogen. Und man merkt, die Lehrer haben uns gern und sie wollen uns immer wieder helfen. Sie geben uns quasi nicht auf. Das finde ich wirklich gut an diesen Lehrern. (#00:05:59-1#)
- (2) **Tarek:** Frau Engels motiviert mich auch sehr. Also, sie/ Mit ihr verstehe ich mich gut. Sie motiviert mich. (#00:41:10-1#)

Sahib: Wir haben es zuerst ein bisschen lustig gehabt und so. Und dann sind wir mal auf den Punkt gekommen. [...] Sie ist mit mir lieb gewesen und dann irgendwie sind wir auf das Thema gekommen. Und dann mit der guten Laune und alles, weil wir es lustig

gehabt haben, habe ich es nachher auch gut verstanden. Und das ist das gewesen, das mir wirklich geholfen hat. Gottseidank. (#00:35:54-1#)

Sahib und Tarek schildern auch Situationen, in denen die fehlende Anerkennung sich hemmend auf das von ihnen gewünschte Verhalten auswirkt.

Tarek: Ich bin einer, der viel Hilfe braucht, wenn es eben um so Sachen geht, so wie Motivation und so. Wenn man dann die ganze Zeit sagt "ja, Tarek, du machst das falsch, Tarek macht das falsch, Tarek macht das", dann langsam einem Mensch bleibt auch keine Motivation mehr. (#00:20:00-9#)

Tarek: So sagt "komm, das packst du jetzt" und "du wirst es schaffen" und nicht immer gleich sagen "ja, du bist das, du machst diese Sachen nicht". Und das lenkt auch einen Schüler vom Unterricht ab. Es ist so wie, man hat es dann die ganze Zeit im Kopf und das geht nicht mehr raus so einfach. Und dann hat man immer diese Kritik im Kopf. (#00:41:10-1#)

Sahib: Ich hatte immer irgendwie einen Druck gehabt. [...] Immer das Schlechte haben sie herausgeholt. Oder? "Ja, DAS ist nicht gut. DAS ist nicht gut. DAS ist nicht gut". Aber was das Gute ist/ Niemand hat vom Guten gesprochen. Und darum habe ich auch von niemandem etwas wissen wollen. Weil immer die negative Kritik kommt, oder? Und das hat mich irgendwie kaputt gemacht. (#00:20:28-5#)

In den Schulischen Standortgesprächen überwiegt bei Tarek die negative Kritik. Er hat die Schulischen Standortgespräche als nutzlos und als Angriff auf seine Person wahrgenommen (1). Sahib beurteilt die Gespräche ab der ersten Sek positiver (2).

(1) **Tarek:** Ich habe eigentlich immer negative Sachen hören müssen. Und wenn ich so viele Sachen höre, die negativ sind, dann geht mir auch schnell so die Motivation, die ich in mir habe, wenn ich sage "jetzt will ich es packen. Jetzt ist es meine letzte Chance". (#00:20:00-9#)

(2) **Sahib:** Bei all den Gesprächen, die ich mit allen habe, nehme ich immer etwas mit. Und dann tue ich das einfach zusammen verwalten. Und denke "ok, von dem kann ich das mitnehmen, von dem das" und so. Und dann tue ich das zusammen und denke "ok, so mache ich es jetzt". (#00:34:32-0#)

Beide sehen in der vermehrten Zuwendung der Pädagogen gegenüber den Jugendlichen und der Anerkennung der Leistungen der Jugendlichen durch die Pädagogen eine Ressource. Der Wunsch nach mehr Zuwendung und Anerkennung ist bei beiden gross.

Tarek: Ja, eine Motivation ist eine sehr grosse Sache. Wenn man motiviert und nicht immer grad den Kritik rauslässt, sondern auch ein bisschen aufmuntert. So sagt "komm,

das packst du jetzt" und "du wirst es schaffen" und nicht immer gleich sagen "ja, du bist das, du machst diese Sachen nicht". (#00:41:10-1#)

Tarek [auf die Frage, was anders wäre, wenn die Ziele in der Förderplanung ressourcenorientiert wären:] Ich würde mich anders verhalten und ja, ich würde mich einfach anders verhalten. Weil wenn ich Respekt bekomme und die Motivation, die ich will, dann verhalte ich mich auch anders. (#00:35:30-1#)

3.4.3 Ergebnisse der Dokumentenanalyse

In der Dokumentenanalyse wurden einzelne aussagekräftige Textstellen dem bereits in der Interviewanalyse verwendeten Kategoriensystem zugeordnet. Untersucht wurden Protokolle und schriftliche Notizen zu schulischen Gesprächen zwischen Pädagogen und den Jugendlichen bezüglich ihres auffälligen Verhaltens in der Zeit zwischen Juni 2009 und Oktober 2011 (vgl. Tabelle 13).

Alle untersuchten Dokumente sind aus Sicht der Pädagogen und oft in verkürzter Form verfasst. Diese kann zu einem einseitigen und verzerrten Bild der Gespräche führen, was bei der Interpretation beachtet werden muss.

Die Schlussfolgerungen aus den Analysen der Interviews mit den Jugendlichen werden nun mit den Ergebnissen aus der Dokumentenanalyse verglichen und ergänzt.

Folgende Dokumente wurden einer genauen Analyse unterzogen:

Tabelle 13: Übersicht der verwendeten Dokumente für die Dokumentenanalyse

Abkürzung	Dokumentbezeichnung	Ausstellungsdatum
S1	Bericht zur Förderplanung – Übergabeprotokoll Primarschule/ Sekundarschule	5. Juli 2009
S2	Notizen zum Schulischen Standortgespräch	10. März 2010
S3a	Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs	10. März 2010
S3b	Protokoll der Überprüfung der Förderziele	10. März 2010
S3c	Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs	10. März 2010
S4	Notizen: Überprüfung Standortgespräch	7. Juni 2010
S5	Notizen	24. September (o.J.)
S6	Vertrag bis Sommerferien	Keine Datierung
C1	Bericht zur Förderplanung – Übergabeprotokoll Primarschule/ Sekundarschule	10. Juni 2009
C2	Vorstellungsschreiben von T.	Keine Datierung
C3a	Protokoll der Überprüfung der Förderziele	8. März 2010
C3b	Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs	8. März 2010
C4	Protokoll: Aussprache der Schulleitung mit T. und seiner Mutter	22. Dezember 2010

C5	Protokoll: 2. Aussprache der Schulleitung mit T. und seiner Mutter	8. Februar 2011
C6	Zielvereinbarung für dritte Sek	9. März 2011
C7	Notizen Sitzung ‚Back to School‘	24. März 2011
C8	Antrag zur Versetzung aus dem Regelklassenunterricht und Teilnahme zur ‚Back to School‘	10. März 2011
C9	Protokoll: Eintrittsgespräch ‚Back to school‘	24. März 2011
C10	Protokoll: Zwischengespräch ‚Back to school‘	24. Mai 2011
C11a	Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs	28. Juni 2011
C11b	Vorbereitung zur Überprüfung der Förderziele	28. Juni 2011
C11c	Protokoll: Gespräch vom 28.06.2011	28. Juni 2011
C11d	Protokoll: Schlussgespräch ‚Back to school‘	28. Juni 2011
C12	Protokoll der Überprüfung der Förderziele	3. Oktober 2011

Wiederum wurden zur besseren Erschliessung der Daten die Zitate aus den Dokumenten gebündelt und reduziert. Dazu ein Beispiel:

Tabelle 14: Beispiel für Reduktion und Strukturierung der Dokumentenanalyse

Kategorie 5		
Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen		
Dokument	Zitat	Reduktion
C10	T. ist nett, charmant und arbeitet in der Schule in der Regel gut.	Der Pädagoge anerkennt T.'s Stärken.
C11b	Hat sich enorm verbessert! Erreicht! (in der Kleingruppe)	Die Pädagogen können dem Jugendlichen Erfolge aufzeigen. Die Pädagogen relativieren aber sogleich ihre Anerkennung.

Die vollständige Dokumentation der Dokumentenanalyse ist im Anhang 7.6 einzusehen.

Wie bei der Interviewanalyse werden aus den Ergebnissen der Dokumentenanalyse Fazite zu unseren Hypothesen gezogen und mit den Ergebnissen der Interviews verglichen.

Analyseergebnisse zur Hypothese 1

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.

In den analysierten Dokumenten konnten keine Aussagen gefunden werden, welche die Hypothese 1 stützen oder widerlegen würden.

Analyseergebnisse zur Hypothese 2

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.

Auch hier ergab die Dokumentenanalyse nur wenige Hinweise zur Erörterung unserer Hypothese. Festgehalten werden kann aber, dass die Schulische Heilpädagogin anerkennt, dass die Jugendliche mit einer Verhaltensstörung eine klare Vorstellung von hilfreichen Kontextfaktoren haben (1). Dies unterstützt die Ergebnisse aus der Interviewanalyse.

- (1) S4: Schulische Heilpädagogin: S. weiss selber, was er braucht.

Die Pädagogen scheinen sich des Einflusses der Kontextfaktoren auf die Verhaltensänderung der Jugendlichen bewusst zu sein (2).

- (2) C12: Die Klassenzusammensetzung ermöglicht es T. nicht, dass er ohne Unterrichtsstörung im Klassenverband arbeiten kann.

Analyseergebnisse zur Hypothese 3

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Auf Grund der Protokolle scheinen die Pädagogen grundsätzlich überzeugt zu sein, dass die Jugendlichen fähig sind, ihr Verhalten aus eigener Kraft zu ändern. So wurden mehrheitlich Förderziele festgehalten, welche nur durch Eigeninitiative der Jugendlichen erreichbar sind (1). Ebenfalls setzen die Pädagogen bei der Rückmeldung über die Erreichung der Förderziele auf diese Ressource der Jugendlichen (2).

- (1) C11a: T. hat sein Schulmaterial immer ordentlich dabei. HA-Stunden [Hausaufgabenstunden; Anm. d. Verf.] werden jeden Tag besucht.
S6: Ich [Tarek; Anm. d. Verf.] lerne mehr. Ich beteilige mich aktiv am Unterricht.
(3) C11c: Von nun an liegt die Verantwortung ganz klar bei T. Kann er sich nicht verbessern, wird er für 4 Wochen frei gestellt.

Gleichzeitig ist aber auch festgehalten, dass Tarek es alleine nicht geschafft hat, sein Verhalten zu ändern (3). Dies stützt das Fazit der Interviewanalyse, dass Verhaltensänderungen aus eigener Kraft labil und anfällig auf negative Einflüsse durch das Umfeld sind. Scheitern die Jugendlichen in der Verhaltensänderung aus eigener Kraft, so scheint sich dies hemmend auf die Motivation für weitere Verhaltensänderungen auszuwirken (4).

- (3) C5: Er [Tarek; Anm. d. Verf.] möchte zwar seine Unterlagen und Hausaufgaben in Ordnung haben, schafft es oft nicht und ist dann, wahrscheinlich mit sich selbst, unzufrieden.
- (4) C5: Diese Unzufriedenheit nagt an seiner [Tareks; Anm. d. Verf.] Konzentration und Motivation und somit lässt er sich ganz in diese Negativspirale hineinziehen, aus der er alleine nicht ausbrechen kann.

Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse liefern Hinweise auf das Vorhandensein der in der Hypothese 3 erwähnten Ressourcen der Jugendlichen mit einer Verhaltensauffälligkeit und decken sich mit der Schlussbeurteilung der Interviewanalyse. Bezüglich der erfolgreichen Nutzung dieser Ressource kann auf Grund der Dokumentenanalyse keine eindeutige Aussage gemacht werden.

Analyseergebnisse zur Hypothese 4

Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.

Die Jugendlichen scheinen in verschiedenen Bereichen am Gespräch zu partizipieren. So finden sich in den Dokumenten Stellen, die belegen, wie die Jugendlichen ihre eigenen Förderziele formulieren (1), ihre Zielerreichung selbständig einschätzen (2), Vorschläge einbringen (3) und von den Pädagogen aktiv zur Partizipation eingeladen werden (4).

- (1) S3c: Ich [Sahib; Anm. d. Verf.] bleibe ruhig und behalte den Respekt vor meinen Mitmenschen in Konfliktsituationen.
C6: Ich gehe mit Kritik anderen gut um und bleibe ruhig. [von Tarek selbst aufgeschrieben]
- (2) S4: S.: Lern-Verhalten sehr gut gebessert, kann sich besser konzentrieren → denkt bewusst daran. Sozial-Verhalten: Unterschiedlich, grundsätzlich gut. Leistungen: Möchte sich bessern.
C12: T. denkt von sich selber, dass er bez. HA/Material noch Schwierigkeiten hatte. Die anderen zwei Ziele hat er seiner Meinung nach erreicht.
- (3) C3b: Vorschlag T. → Motivation
- (4) S6: Vertrag zwischen Sahib und der Heilpädagogin:
Ziele:
x Ich habe in Französisch mind. eine 4.0.
→ Ich lerne mehr! (pro Tag: 10min.)
x Ich bin anständig gegenüber Mitschülern und Lehrpersonen.
→ Bevor ich frech werde, gehe ich weg.
C12: T. liest das Protokoll des letzten Gesprächs vor.

C12: T. schreibt eine Stellungnahme:

- Was will ich?
- Wie kann ich das erreichen?
- Was hilft mir?

Aussagen über die Auswirkungen der Partizipation lassen sich nicht machen. Das nach der Interviewanalyse gefällte Fazit, dass bei Tarek die Einbindung ins Schulische Standortgespräch nicht geglückt ist, lässt sich mit der Dokumentenanalyse nicht bestätigen. Im Gegenteil konnten verschiedene Stellen der aktiven Partizipation ausgemacht werden. Diese divergierenden Ergebnisse werden im Kapitel 4.1 weiter diskutiert.

Analyseergebnisse zur Hypothese 5

Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.

In verschiedensten Dokumenten werden die Leistungen und Fortschritte der Jugendlichen anerkannt und gelobt (1). Ebenfalls werden wohlwollende Beschreibungen der Jugendlichen erwähnt (2). Die Wichtigkeit von Anerkennung und Zuwendung im Förderprozess kommt in den Dokumenten klar zum Ausdruck (3).

- (1) C11b: [Tarek; Anm. d. Verf.] Hat sich enorm verbessert! (Kleingruppe)
S2: S. hat immer gut kooperiert.
- (2) C10: T. ist nett, charmant und arbeitet in der Schule in der Regel gut.
- (3) S4: Schulische Heilpädagogin: Therapie war nicht sinnvoll, Begleitung wäre dennoch wichtig, für Momente, an welchen es nicht klappt.
S1: S. arbeitet motiviert und steckt sich hohe Ziele. Dabei sollte er unterstützt und ermutigt werden.
C3a: Ziel ist es, diesen positiven Weg weiterzugehen.

Nebst dem Zuspruch zur Hypothese 4 werden auch Bedenken zum inflationären Gebrauch von Lob geäußert (4).

- (4) S4: Klassenlehrerin: Zweifel, ob er bei viel Lob nicht nachlässt → S. meint, dass sei früher so gewesen.

Auffällig ist, dass das im Interview von Tarek beschriebene Übergewicht von negativer Kritik in Schulischen Standortgesprächen in den Dokumenten ebenfalls klar ersichtlich ist (5). Im Dokument S5 folgen zum Beispiel auf vier positive Rückmeldungen sechs negative Rückmeldungen. Im Dokument C10 folgen auf drei positive Rückmeldungen gar sieben negative Punkte. Positive Rückmeldungen und Anerkennungen werden zudem teilweise mit einem Zusatz relativiert (6).

- (5) S5: Tarek ist:
- aktiv, bringt Ideen und hat Energie; meldet sich, wenn er etwas nicht versteht.
 - hat manchmal Mühe sich zurückzunehmen; flüstern und ruhig sein bereitet Mühe; nimmt Aufforderungen nicht immer wahr; lässt sich gerne ablenken; muss lernen, Energien fürs Wesentliche einsetzen.
- C10: T. ist nett, charmant und arbeitet in der Schule in der Regel gut. Seine Schwierigkeiten sind: eher unselbständig; lässt sich gerne ablenken; provoziert; schwatzhaft; bei Kritik hat er letztes Wort oder gibt Kommentar ab; schnell beleidigt; kommt morgens oft zu spät zur Schule (2-3 Minuten).
- (6) S2: Ziel für Sahib: Positive Seite (Reflexionsfähigkeit/Empathie) fördern. Negative Seite überschattet leider positive.
- C5: Er [Tarek; Anm. d. Verf.] möchte zwar seine Unterlagen und Hausaufgaben in Ordnung haben, schafft es oft nicht und ist dann, wahrscheinlich mit sich selbst, unzufrieden.
- C11b: [Tarek; Anm. d. Verf.] Hat sich enorm verbessert! ERREICHT! (in der Kleingruppe)

Dass Tarek die Schulischen Standortgespräche als nutzlos und als Angriff auf seine Person wahrgenommen hat, lässt sich anhand der Dokumentenanalyse zumindest soweit nachvollziehen, als die positiven Rückmeldungen der Pädagogen auf sein Verhalten im Verlauf der Oberstufe abgenommen haben und negative Rückmeldungen klar überwiegen. Im Gegensatz zu den Dokumenten zu Sahib werden bei Tarek die positiven Rückmeldungen häufiger relativiert. Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass Sahib im Interview die Schulischen Standortgespräche grundsätzlich positiver beurteilt als Tarek. Der Wunsch der beiden Jugendlichen nach mehr Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen lässt sich nach dieser Analyse nachvollziehen.

3.4.4 Kommunikative Validierung

Die beiden Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung erhielten die Interviewtranskripte zur Durchsicht. Beide Jugendliche erklärten sich mit dem Inhalt der Transkripte einverstanden.

Zur weiteren Validierung wurden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse mit der Klassenlehrerin besprochen. Entgegen unserer Planung konnten die Ergebnisse nicht zusätzlich mit der Schulischen Heilpädagogin kommunikativ validiert werden, da sie aus gesundheitlichen Gründen für längere Zeit am Arbeitsplatz ausfällt.

Der Pädagogin wurden die fünf Hypothesen dieser Arbeit mit den Schlussfolgerungen aus den Inhaltsanalysen mit der Bitte zur Stellungnahme vorgelegt. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus dieser Validierung dargestellt. Die in Klammern gesetzten Zeitmarken kennzeichnen den Anfang des entsprechenden Absatzes im „selektiven Protokoll“ (Mayring, 2002, S. 97) der kommunikativen Validierung, welches im Anhang G auf der Daten-CD abgelegt ist.

Ergebnisse der Validierung zur Hypothese 1

Die folgenden Schlussfolgerungen wurden der Pädagogin zur Hypothese 1 vorgelegt:

Tabelle 15: Schlussfolgerungen der Hypothese 1 zur kommunikativen Validierung

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.
Beide Schüler können ihr störendes Verhalten differenziert beschreiben.
Beide Schüler sind sich bewusst, dass sie mit ihrem Verhalten gegen geltende Normen verstoßen.
Die Schüler haben die Fähigkeit, über ihr Verhalten zu reflektieren und zu kommunizieren.

Die Pädagogin bestätigt die Hypothese sowie deren Schlussfolgerungen aus der Inhaltsanalyse (#00:11:52-3#). Aus ihrer Sicht wird die Fähigkeit der Jugendlichen, ihr Verhalten zu beschreiben, in der Förderplanung genutzt und ihr auch viel Aufmerksamkeit geschenkt (#00:13:10-8# und #00:14:55-9#). Diese Ressource schreibt die Klassenlehrerin einerseits den individuellen Fähigkeiten der betreffenden Schüler zu, andererseits habe die Ausprägung der Fähigkeit zur Selbstreflexion, ihrer Meinung nach, viel mit der Sozialisation der Jugendlichen zu tun. Durch die regelmässigen Schulischen Standortgespräche würden die Kinder ab Eintritt in die Schule in diesem Bereich gefördert (#00:15:57-4# und #00:17:16-5#).

Ergebnisse der Validierung zur Hypothese 2

Die folgenden Schlussfolgerungen wurden der Pädagogin zur Hypothese 2 vorgelegt:

Tabelle 16: Schlussfolgerungen der Hypothese 2 zur kommunikativen Validierung

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.
Die Schüler können die Kontextfaktoren, die ihr Verhalten beeinflussen, klar benennen.
Die Schüler können die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Kontextfaktoren klar aufzeigen.
Ein geleitetes Gespräch vereinfacht den Jugendlichen, hilfreiche Kontextfaktoren zu erkennen und zu benennen.

Die Hypothese 2 sowie deren Schlussfolgerungen werden von der Klassenlehrerin für die zwei befragten Jugendlichen bestätigt. Sie kann diese Hypothese jedoch nicht für die ganze Klasse bestätigen. Nicht alle Jugendlichen verfügten über diese Fähigkeit (#00:20:47-1#). Sie unterscheidet dabei zwischen ‚eine Vorstellung der Kontextfaktoren haben‘ und dem ‚Benennen der Kontextfaktoren‘. Die Lehrerin bezeichnet das durch einen Pädagogen geleitete Gespräch als besonders hilfreich um die Kontextfaktoren benennen zu können (#00:20:47-1#). Die von den Jugendlichen genannten hilfreichen Kontextfaktoren – ‚Versetzung von Mitschülern mit Verhaltensstörung‘, ‚Positive Rückmeldungen müssen negative überwiegen‘, ‚Ermutigt werden‘, ‚Im-

mer wieder neue Chancen kriegen', ‚Anerkennung kleiner Fortschritte‘ und ‚Vertrauen spüren‘ – werden allesamt bestätigt.

Ergebnisse der Validierung zur Hypothese 3

Die folgenden Schlussfolgerungen wurden der Pädagogin zur Hypothese 3 vorgelegt:

Tabelle 17: Schlussfolgerungen der Hypothese 3 zur kommunikativen Validierung

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.
Beide befragten Schüler berichteten über Erfolge bei der Umsetzung der Verhaltensänderung aus eigener Kraft: Schüler 1: hat Umgang mit Mitschülern verändert (Konfliktverhalten, Provozieren) Schüler 2: hat basierend auf Einsichten sein Verhalten in der zweiten Sek stark positiv verändert
Die Verhaltensänderungen aus eigener Kraft sind labil und anfällig auf negative Einflüsse durch das Umfeld.

Die Hypothese 3 und die dazugehörigen Schlussfolgerungen aus der Inhaltsanalyse werden von der Klassenlehrerin bestätigt (#00:33:25-6#). Die Pädagogin betont ebenfalls die grosse Anfälligkeit der Verhaltensänderung auf negative Einflüsse des Umfeldes (#00:34:12-1#).

Ergebnisse der Validierung zur Hypothese 4

Die folgenden Schlussfolgerungen wurden der Pädagogin zur Hypothese 4 vorgelegt:

Tabelle 18: Schlussfolgerungen der Hypothese 4 zur kommunikativen Validierung

Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.
Die Aussagen der Schüler liefern Hinweise, dass diese These zutrifft.
Die Einbindung der Schüler ins Schulische Standortgespräch gelang erst im späteren Verlauf der Oberstufe.
Die Schüler haben sich nicht gezielt auf das Schulische Standortgespräch vorbereitet.
Die Förderziele wurden von den Pädagogen gesetzt.

Die Klassenlehrerin unterstützt diese These. Sie bestätigt ebenfalls, dass die Partizipation der Jugendlichen noch nicht optimal geklappt hat. So erhärtet sie die Vermutung der fehlenden Vorbereitung der Jugendlichen auf das Schulische Standortgespräch (#00:54:12-6#). Weiter kann sie den Eindruck der Jugendlichen, dass die Pädagogen die Förderziele gesetzt hätten, nachvollziehen, aber nicht teilen. Sie hält fest, dass die Jugendlichen selber die Förderziele gesetzt hätten, die Pädagogen aber eventuell zu manipulativ agiert hätten (#00:54:51-0#).

Die Gesprächsanteile der Jugendlichen am Schulischen Standortgespräch werden als zu gering beanstandet (#01:05:36-4#). Die Lehrerin sieht folgende zwei Möglichkeiten, um die Partizipation der Jugendlichen am Schulischen Standortgespräch zu erhöhen: (1) Vorbereitung des Schulischen Standortgesprächs durch die Heilpädagogin mit dem Jugendlichen (#01:09:32-5#) und (2) die Jugendlichen im Gespräch vermehrt direkt ansprechen (#01:09:32-5#).

Ergebnisse der Validierung zur Hypothese 5

Die folgenden Schlussfolgerungen wurden der Pädagogin zur Hypothese 5 vorgelegt:

Tabelle 19: Schlussfolgerungen der Hypothese 5 zur kommunikativen Validierung

Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.
Die Schülersaussagen bestätigen die These.
Die Schüler sehen die Zuwendung und Anerkennung als wichtigste unterstützende Faktoren für eine erfolgreiche Verhaltensänderung.
Die Pädagogen werden als fürsorglich und wohlwollen wahrgenommen.
Die Einzelgespräche mit der Schulischen Heilpädagogin werden als besonders motivierend bezeichnet.
In den Schulischen Standortgesprächen überwiegt die negative Kritik.
Beide kritisieren die mangelnde Anerkennung ihrer Bemühungen zur Verhaltensänderung.

Diese Hypothese wird ebenfalls als zutreffend bewertet (#00:39:50-8#). Besonders die hemmende Wirkung von negativer Kritik wird betont. Die Pädagogin teilt die Ansicht der befragten Jugendlichen, dass Zuwendung und Anerkennung, insbesondere positive Rückmeldungen, besonders wichtig sind, damit eine Verhaltensänderung gelingen kann (#00:44:41-4#). Dass die negative Kritik in den Schulischen Standortgesprächen überwiegt, war ihr nicht bewusst. Wenn dies zutreffen würde, so fände sie dies gravierend (#00:44:01-0#).

Einzelgespräche mit den Jugendlichen werden von ihr als besonders motivationsfördernd bezeichnet (#00:47:07-7#). Sie würde solche informellen Einzelgespräche zur Vorbereitung auf ein formelles Schulisches Standortgespräch begrüßen, äussert aber Bedenken bezüglich den vorhandenen zeitlichen Ressourcen der Pädagogen (#00:51:42-2#).

Grundlegende Erkenntnisse der Klassenlehrerin nach der Validierung

Folgende zwei Erkenntnisse für die Verhaltensänderung der Jugendlichen sind für die Lehrerin auf Grund der Besprechung zentral:

- Positive Rückmeldungen müssen intensiviert und auch schriftlich festgehalten werden, da sonst eine Stigmatisierung des Jugendlichen droht (#01:12:21-2#).
 - Klare Strukturen im Schulischen Standortgespräch ermöglichen eine objektive Beurteilung der Situation (#01:15:20-6#).

4 Diskussion

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das kritische Prüfen der Interpretationen geschieht in zwei Stufen: 1.) progressive Fokussierung (welche Daten der Untersuchung stützen die Erkenntnisse?) und 2.) regressive Fokussierung (welche Daten widersprechen den Erkenntnissen?). „Beide tragen im Allgemeinen auch zu deren Weiterentwicklung bei: die erste zu einer Erweiterung und Anreicherung, die zweite zu ihrer Einschränkung und Abgrenzung, damit aber auch zu ihrer begrifflichen Schärfe und Klarheit“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 203). Die aus den Inhaltsanalysen gewonnenen Erkenntnisse wurden in Anlehnung an die Methode von Stearns et al. (zit. nach Altrichter & Posch, 2007, S. 204) überprüft. Die Autoren schlagen vier Schritte zur Formulierung von Behauptungen vor:

1. Wichtige Analyseergebnisse in einem Satz auf Karten schreiben.
2. Aussagekarten in Gruppen ordnen.
3. Karten in Gruppe so anordnen, dass auffällige Beziehungen sichtbar werden.
4. Jede Aussage auf den Karten anhand des verfügbaren Datenmaterials überprüfen, was für sie und was gegen sie spricht. Die Sätze werden so inhaltlich angereichert, illustriert und zu einander in Beziehung gesetzt.

Unten stehend die in Anlehnung an die Methode von Stearns et al. entstandene Auslegeordnung unserer Interpretationen:

Abbildung 16: Auslegeordnung der kritischen Überprüfung der Erkenntnisse und Interpretationen (nach Stearns et al.; zitiert nach Altrichter & Posch, 2007, S. 204)

Die Auslegeordnung zeigt, wie umfangreich und differenziert die Informationen der verschiedenen Quellen sind. Sie gibt auch Hinweise auf die Komplexität der Materie und die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Thesen. In der folgenden Zusammenfassung werden die wichtigsten Aspekte der Inhaltsanalysen, die sich auf die Hypothesen dieser Arbeit beziehen und durch ihre Bedeutsamkeit herausragen, dargestellt.

Hypothese 1

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.

Abbildung 17: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 1

Nach der Inhaltsanalyse können folgende Aussagen gemacht werden:

1. Beide Schüler können ihr störendes Verhalten differenziert beschreiben.
2. Beide Schüler sind sich bewusst, dass sie mit ihrem Verhalten gegen geltende Normen verstossen.
3. Die Schüler haben die Fähigkeit, über ihr Verhalten zu reflektieren und zu kommunizieren.

Bei beiden Jugendlichen ist die Fähigkeit, ihr störendes Verhalten zu beschreiben besonders ausgeprägt. Die hohe Kompetenz in diesem Bereich könnte in Zusammenhang mit der gezielten Förderung und Nutzung der Fähigkeit in zahlreichen Einzelgesprächen und im Schulischen Standortgespräch stehen. Auffallend ist auch, dass beide Jugendliche zu ihrer allein erziehen-

den Mutter einen engen Kontakt pflegen und ihre engsten Bezugspersonen fast ausschliesslich Frauen sind.

Inwieweit die These 1 verallgemeinerbar ist, kann diese Arbeit nicht beantworten. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass jeder Jugendliche grundsätzlich über die Ressource verfügt, sein störendes Verhalten zu beschreiben. Diese Ressource kann umso besser genutzt werden, wenn der Jugendliche die Fähigkeit in seiner Lebenswelt (u.a. Familie und Schule) üben kann.

Hypothese 2

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.

Abbildung 18: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 2

Nach der Inhaltsanalyse können folgende Aussagen gemacht werden:

1. Die Schüler haben eine Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihr Verhalten beeinflussen.
2. Ein geleitetes Gespräch hilft den Jugendlichen, die einflussnehmenden Kontextfaktoren und ihre Wechselwirkungen zu benennen.

Die Jugendlichen haben eine Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihr Verhalten beeinflussen. Zum Benennen und Finden von Lösungen eignet sich ein geleitetes Gespräch durch einen Pädagogen. Hilfreich ist ein Setting, das an einem ruhigen Ort ohne Zeitdruck stattfindet. Der Pädagoge sollte dabei in der Rolle des Beraters sein. Das gegenseitige Vertrauen und ein Kli-

ma der Akzeptanz führen dazu, dass sich der Jugendliche öffnet. Bewährt haben sich auch die in dieser Arbeit angewandten Visualisierungen (vgl. Kapitel 3.2.1). Ein hohes Gewicht haben die Jugendlichen dem Kontextfaktor ‚Akzeptanz und Zuwendung durch die Pädagogen‘ beigemessen. Dies deckt sich mit der Aussage der Klassenlehrperson, dass sich der Jugendliche ohne eine positive Beziehung auf gar nichts einlassen könne.

Hypothese 3

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Abbildung 19: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 3

Nach der Inhaltsanalyse können folgende Aussagen gemacht werden:

- Die Jugendlichen verfügen über die Ressourcen, ihr Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.
- Die Verhaltensänderungen aus eigener Kraft sind labil und anfällig auf negative Einflüsse durch das Umfeld.
- Die Förderplanung soll den Jugendlichen unterstützen, die Ressource, sein Verhalten aus eigener Kraft ändern zu können, umzusetzen.
- Eine Förderplanung, die den Jugendlichen mit einbezieht und ihm Zuwendung und Anerkennung vermittelt, unterstützt den Jugendlichen bei der Umsetzung einer Verhaltensänderung.

Beide Jugendliche verfügen über die Ressource, ihr Verhalten aus eigener Kraft zu ändern. Die Förderplanung bezog diese Ressource mit ein, in dem die vereinbarten Ziele mehrheitlich nur durch Eigeninitiative der Jugendlichen erreichbar waren. Erfolge in der Umsetzung dieser Ziele wurden honoriert. Trotzdem überwiegen in der Evaluation die Ziele, die die Jugendlichen nicht erreichen konnten. Beide Jugendlichen beurteilten ihre Umsetzung der Förderziele positiver als die Pädagogen: Sowohl Tarek wie Sahib sehen bei sich erhebliche Fortschritte im Bemühen um eine Verhaltensänderung. Auf Grund der Aussagen der Klassenlehrerin ist es wahrscheinlich, dass diese Fortschritte von den Pädagogen nicht richtig wahrgenommen wurden. Die Jugendlichen hatten den Eindruck, dass sich ihr grosser Aufwand nicht gelohnt habe. Dies löste bei ihnen Gefühle der Frustration und Resignation aus. Hier entstand die Gefahr einer negativen Dynamik, bei der sich die Gespräche in der Folge zunehmend ums Negative drehen und alle Beteiligten frustriert sind. Diese Dynamik fand im Förderprozess bei Tarek statt und in Ansätzen auch bei Sahib. Somit konnte bei beiden Jugendlichen die Ressource, das Verhalten aus eigener Kraft zu verändern, durch den Förderprozess nicht im gewünschten Mass unterstützt werden.

Hypothese 4

Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.

Abbildung 20: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 4

Nach der Inhaltsanalyse können folgende Aussagen gemacht werden:

1. Die Ergebnisse der Inhaltsanalysen der verschiedenen Quellen liefern ein widersprüchliches Bild.
2. Die Aussagen der Jugendlichen liefern Hinweise, dass diese These zutrifft.
3. Diese These kann nicht abschliessend beurteilt werden.

Auf Grund der Aussagen der Jugendlichen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Partizipation positiv auf die Verhaltensänderung auswirkt. So fühlte sich Tarek, der kurz vor der Ausschulung steht, bis zum letzten Schulischen Standortgespräch gar nicht eingebunden und beurteilt seine Verhaltensänderung als gering, wohingegen Sahib über eine gute Einbindung in die Schulischen Standortgespräche berichtet und seine Verhaltensänderung positiver beurteilt als Tarek. Demgegenüber beurteilt die Klassenlehrerin aber die Verhaltensänderung von Tarek positiver als jene von Sahib. In den analysierten Dokumenten konnten zudem für beide Jugendliche Hinweise auf eine erfolgreiche Partizipation gefunden werden.

Mögliche Gründe für diese unklare Faktenlage könnten sein, dass bei den in den Dokumenten erwähnten Stellen der Partizipation nicht nachvollzogen werden kann, wie diese konkret abgelaufen ist (Wie aktiv war der Jugendliche? Hat er seine vermeintliche Partizipation mit Nicken

gezeigt, oder hat er partizipiert, indem er ausführlich Stellung nahm?). Zudem erfolgte die Einschätzung der Lehrperson zu einem späteren Zeitpunkt, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich das Verhalten der beiden Jugendlichen in der Zwischenzeit markant verändert hatte.

Diese Ausgangslage führt zu folgender Vermutung: Die Art der Partizipation scheint für eine erfolgreiche Verhaltensänderung entscheidend zu sein. Eine ‚oberflächliche‘, ‚scheinbare‘ Partizipation ist einfach zu erreichen, indem die Pädagogen z.B. schon beschlossene Massnahmen durch die Eltern und den Jugendlichen bestätigen lässt. Eine ‚effektive‘ Partizipation, bei der die Jugendlichen aus freien Stücken ihre persönlichen Ansichten einbringen können, bedarf jedoch einer seriösen Vorbereitung aller Beteiligten.

Hypothese 5

Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.

Abbildung 21: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 5

Nach der Inhaltsanalyse können folgende Aussagen gemacht werden:

1. Die Schüleraussagen bestätigen die These.
2. Die Jugendlichen sehen die Zuwendung und Anerkennung als wichtigsten unterstützenden Faktor für eine erfolgreiche Verhaltensänderung.
3. Die Pädagogen werden als fürsorglich und wohlwollend wahrgenommen.
4. Die Einzelgespräche mit der Schulischen Heilpädagogin werden als besonders motivierend bezeichnet.
5. In den Schulischen Standortgesprächen überwiegt die negative Kritik.

Die Zuwendung und Anerkennung der Pädagogen ist von grosser Bedeutung für die Verhaltensänderung der Jugendlichen. Sowohl Tarek als auch Sahib bezeichnen die Zuwendung und Anerkennung der Pädagogen als stark motivationsfördernd. Die Einzelgespräche mit der Schulischen Heilpädagogin erlebten die Jugendlichen als entspannt, konstruktiv und wohlwollend. Im Gegensatz dazu spürten die beiden die Zuwendung und die Anerkennung in vielen Schulischen Standortgesprächen zu wenig. Die Dokumentenanalyse zeigt, dass bei beiden Jugendlichen die negative Kritik im Standortgespräch überwiegt. Die in den Dokumenten festgehaltenen positiven Rückmeldungen werden von den Pädagogen oft kritisch relativiert. Die Klassenlehrperson sieht einen klaren Zusammenhang zwischen der häufigen negativen Kritik ihrerseits und dem störenden Verhalten der beiden Jugendlichen. Die mangelnde Zuwendung und Anerkennung in den Schulischen Standortgesprächen und zum Teil auch im schulischen Alltag hat die Motivation der beiden, ihr störendes Verhalten zu verändern, gehemmt.

4.2 Schlussfolgerungen für unsere Forschungsfrage

In der Hypothese 1 und 2 wurde nachgewiesen, dass die Jugendlichen über die Ressource des Erkennens und Beschreibens sowohl des eigenen störenden Verhalten als auch der auslösenden Kontextfaktoren verfügen. Weiter wurde aufgezeigt, dass die Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung die Fähigkeit haben, ihr Verhalten zu verändern (Hypothese 3). Es wurde aber auch deutlich, dass die Jugendlichen, beim Bestreben, ihr Verhalten zu verändern, Hilfe und Unterstützung von Seiten der Pädagogen benötigen. Mit dieser Unterstützung und den Auswirkungen auf das störende Verhalten setzte sich die Fragestellung der vorliegenden Arbeit auseinander:

Wie wurde die Ressource der Jugendlichen, hilfreiche Kontextfaktoren benennen zu können, in der Förderplanung genutzt und welche Auswirkungen hatte der Umgang mit der Ressource auf die intendierte Verhaltensänderung?

In der Förderplanung wurde den Jugendlichen die Fähigkeit, Kontextfaktoren benennen zu können, von den Pädagogen zugesprochen. In Einzelgesprächen mit der Schulischen Heilpädagogin partizipierten die Jugendlichen – die Fähigkeiten der Schüler wurden genutzt. Der Transfer dieses Wissens in die Schulischen Standortgespräche gelang allerdings nicht. Zwar hatten die

Jugendlichen in den zahlreichen Gesprächen die Möglichkeit, ihre subjektive Sichtweise und ihre Vorstellungen zu möglichen Zielen und Lösungen darzulegen, doch wurden die Gelegenheit von ihnen nicht ausreichend genutzt. Gründe dafür könnten eine unzureichende Vorbereitung der Schüler auf die Partizipation und/oder ein zu hoher Anteil an für die Jugendlichen negativen Gesprächsinhalten sein. Die Verhaltensziele des Förderprozesses wurden nach der Ansicht der Pädagogen nicht erreicht. Der geringe Fortschritt im Bestreben nach einer Verhaltensänderung ist vermutlich in erheblichen Mass auf die unzureichende Nutzung der Ressourcen der Jugendlichen zurückzuführen.

4.3 Erarbeitete Hypothesen im Vergleich mit der Theorie

Die empirischen Ergebnisse aus der Triangulation der Dokumentenanalyse und den Interviews werden im Folgenden zusammengefasst, mit den Erkenntnissen aus dem Theorieteil verglichen, diskutiert, und, wo nötig, ergänzt.

Hypothese 1 bis 3

Die Inhaltsanalysen haben klar aufgezeigt, dass Jugendliche ihr störendes Verhalten differenziert beschreiben können. Jugendliche haben eine Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihr Verhalten beeinflussen und haben die Ressource, ihr Verhalten aus eigener Kraft zu verändern. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit decken sich mit den Annahmen zu den menschlichen Fähigkeiten und Ressourcen, die im Kapitel 2.3 dargelegt sind. Die in dieser Arbeit verwendete Definition der Verhaltensstörung von Myschker nennt als ein Kriterium des Phänomens ein Verhalten, das „ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann“ (Myschker, 2005, S. 49). Die Aussagen aus den Interviews bestätigen, dass die Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Nutzung der Ressourcen des Erkennens und Veränderns die Hilfe der Pädagogen benötigen. Die Verhaltensänderungen aus eigener Kraft dagegen sind labil und anfällig auf negative Einflüsse durch das Umfeld, was eine wirksame Unterstützung von pädagogischer Seite um so nötiger erscheinen lässt. In der Schule bietet der Förderprozess personelle Ressourcen, um den Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung zu unterstützen.

Hypothese 4

Im Förderprozess, so die Ergebnisse der Inhaltsanalyse, ist es unzureichend gelungen, die Jugendlichen einzubinden und ihre Ressourcen des Erkennens und Veränderns aus eigener Kraft zur Geltung kommen zu lassen. Folglich, so die Vermutung, ist die intendierte Verhaltensänderung nicht vollends geglückt.

Die theoretischen Erkenntnisse dieser Arbeit gehen davon aus, dass ein Jugendlicher auf Grund seiner subjektiven Sichtweise handelt. Er verändert sein Verhalten, wenn er zur Einsicht gelangt, dass dies für ihn sinnvoll ist (vgl. Mutzeck, Baeschlin & Baeschlin, Berg & Shilts). Aus diesem Grund sind die Sichtweise des Kindes richtungweisend für die Förderplanung und seine Partizipation unabdingbar (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher). Die Analyse der Daten

lieferte Hinweise, dass diese theoretischen Annahmen zutreffen. Die Untersuchungen haben eine zentrale Gelingensbedingung für die Partizipation und damit für eine Verhaltensänderung aufgezeigt: die Zuwendung und Anerkennung. Diese Erkenntnis führte zu einer weiteren Hypothese, die mit den vorliegenden Daten untersucht wurde.

Hypothese 5

Die auf Grund der Aussagen der Jugendlichen im Verlauf dieser Arbeit formulierte Hypothese erweist sich als die grundlegendste aller fünf Thesen und rechtfertigt einen kurzen, abschließenden theoretischen Exkurs. Eine Bestätigung der Hypothese dieser Arbeit, dass Zuwendung und Anerkennung der Pädagogen von zentraler Bedeutung für die Verhaltensänderung der Jugendlichen sind, findet sich in der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci & Ryan (1993). Deci & Ryan beschreiben in ihrem Aufsatz drei zentrale Energiequellen, welche für motiviertes Handeln verantwortlich sind: die physiologischen Bedürfnisse (Triebe), die Emotionen und die psychologischen Bedürfnisse. Dabei werden die psychologischen Bedürfnisse wie Kompetenzerfahrung, Autonomie und soziale Eingebundenheit als die grundlegenden Energiequellen bezeichnet, welche die physiologischen Bedürfnisse und die Emotionen beeinflussen (vgl. ebd., S. 224ff.). Die Theorie der Selbstbestimmung geht also davon aus, dass der Mensch die angeborene motivationale Tendenz hat, sich mit anderen Personen in einem sozialen Milieu verbunden zu fühlen, in diesem Milieu effektiv zu funktionieren und sich dabei persönlich autonom und initiativ zu erfahren (vgl. ebd., S. 229).

Ziel jeder Förderplanung ist es, dass die Jugendlichen aus eigenem Antrieb ihr störendes Verhalten ändern wollen, also motiviert sind. Motivation lässt sich generell als ein Prozess zielgerichteten Handelns verstehen. Eine Person lässt sich durch Motivation bewegen bzw. ändert durch sie ihr Verhalten. Wenn die Bewegung von uns selbst ausgeht, spricht man von „intrinsischer Motivation“ (ebd. S. 225). Der Beweggrund kann aber auch von äusseren Faktoren beeinflusst sein, dann spricht man von „extrinsischer Motivation“ (ebd. S. 225). Jugendliche verändern ihr Verhalten, weil sie ein Ziel vor Augen haben. Dabei spielen besonders die intrinsische sowie die integrierte extrinsische Motivation eine entscheidende Rolle. Die integrierte extrinsische Motivation „ist die Form der extrinsischen Motivation mit dem höchsten Grad an Selbstbestimmung. Sie ist das Ergebnis der Integration von Zielen, Normen und Handlungsstrategien, mit denen sich das Individuum identifiziert und die es in das kohärente Selbstkonzept integriert hat“ (ebd., S. 228).

Weiter beschreiben die Autoren, dass soziale Umweltfaktoren, die den Jugendlichen die Gelegenheit geben, ihre Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit zu befriedigen, das Auftreten von intrinsischer und integrierter extrinsischer Motivation für die Verhaltensänderung erleichtern (vgl. ebd., S. 229). Namentlich wirkt sich dabei das Äussern anerkannter Gefühle sowie Wahlmöglichkeiten für die Jugendlichen autonomiefördernd und somit positiv auf die Motivation aus. Weiter führt positives Feedback dazu, die von den Jugendlichen wahrgenommene Kompetenz zu stärken und so wiederum die Motivation zu steigern (vgl. ebd., S. 230f.). Die in den Interviews genannten kontrollierenden Massnahmen wie Strafandrohung (Schulabschluss, Gespräch mit der Schulleitung) oder die von den Pädagogen

stark beeinflusste Förderzielfestlegung untergraben nach Deci & Ryan hingegen die Motivation der Jugendlichen (vgl. ebd., S. 230). Die von den Jugendlichen als überwiegend negativ empfundene Kritik wirkt sich ebenfalls hemmend auf die wahrgenommene Kompetenz und folglich auch negativ auf die Motivation aus.

Deci & Ryan unterstützen mit ihrem Aufsatz auch die Wichtigkeit der Partizipation der Jugendlichen an der Förderplanung. So kann auf Grund von ihnen beschriebenen Studienergebnissen geschlossen werden, dass sich die Bereitschaft der Pädagogen, den Jugendlichen Wahlmöglichkeiten („Was wollen wir angehen?“) anzubieten und bei Entscheidungen bezüglich der Förderplanung die Perspektive der Jugendlichen zu berücksichtigen, fördernd auf das selbstbestimmte Handeln und die Motivation des Jugendlichen auswirkt.

Insgesamt bestätigen die Befunde aus verschiedenen Forschungslinien im Aufsatz von Deci & Ryan (1993) unsere Vermutung, dass Zuwendung und Anerkennung sowie die Möglichkeit zur aktiven Partizipation wichtige Bedingungen darstellen, um die Motivation der Jugendlichen für eine Verhaltensänderung herzustellen und aufrechtzuerhalten.

Umwelten, in denen wichtige Bezugspersonen Anteil nehmen, die Befriedigung psychologischer Bedürfnisse ermöglichen, Autonomiebestrebungen des Lernalters unterstützen und die Erfahrung individueller Kompetenz ermöglichen, fördern die Entwicklung einer auf Selbstbestimmung beruhenden Motivation. Die Erfahrung, eigene Handlungen frei wählen zu können, ist der Eckpfeiler dieser Entwicklung. Entscheidend ist auch die eigene Wertschätzung des Handlungsziels auf der Basis intrinsischer oder integrierter extrinsischer Motivation. Im Gegenzug bewirkt die engagierte Aktivität des Selbst eine höhere Lebensqualität und fördert zugleich die Entwicklung des individuellen Selbst. Verantwortlich für alle diese Prozesse sind letztendlich die sozialen Bedingungen, die das Bestreben nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit unterstützen oder verhindern. (Deci & Ryan, 1993, S. 236)

4.4 Hinweis für den Einbezug der Schülerperspektive in der Förderplanung

Aus der vorliegenden Forschungsarbeit lassen sich zusammenfassend einige wichtige Hinweise für den Förderprozess von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung für Lehrpersonen und Heilpädagogen ableiten.

Hinweis 1: Ergründen der Schülerperspektive, gemeinsames Erarbeiten von Zielen

Im Vorfeld eines schulischen Standortgesprächs lohnt es sich, genügend Zeit einzuplanen, um im geleiteten Gespräch die Schülerperspektive zu ergründen und gemeinsam mit dem Jugendlichen nach Möglichkeiten von Lösungen und Zielen zu suchen. Die Struktur-Lege-Technik und andere Visualisierungsformen eignen sich als Hilfsmittel, damit der Jugendliche seine Sicht darstellen kann.

Hinweis 2: Ausgewogene Gesprächsanteile im Schulischen Standortgespräch

Der Grad der Partizipation lässt sich auch an den Gesprächsanteilen der verschiedenen Protagonisten eines Schulischen Standortgesprächs ablesen. Darum ist auf eine ausgewogene Redezeit aller Beteiligten zu achten. Möglichkeiten dazu sind:

- Präsentieren lassen: Die mit dem Jugendlichen erarbeiteten Erkenntnisse von ihm präsentieren lassen.
- Visualisierungen nutzen: Dem Jugendlichen die Möglichkeit bieten, Inhalte visuell darzustellen und darauf gezielt nachfragen.
- Sensible Gesprächsleitung: Die Kommunikation auf gleicher Ebene (symmetrisch) gestalten und erlauben.

Hinweis 3: Mehr Positives als Negatives hervorheben

Zuwendung und Anerkennung von den Pädagogen erhöhen die Motivation beim Jugendlichen, sein störendes Verhalten zu verändern. Deshalb sollte mit negativer Kritik im Förderprozess bewusst und sparsam umgegangen werden. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich empfiehlt, „die Hälfte der Zeit für den Fokus auf Fähigkeiten und Fortschritt einzusetzen“ (Volkschulamt des Kantons Zürich, 2011, S.4). Wir würden hier sogar weitergehen und ein Verhältnis von 2:1, also doppelt so viele positive Feedbacks wie negative anstreben.

Hinweis 4: Förderprozess und disziplinarische Interventionen klar trennen

Im Förderprozess sollen die Pädagogen dem Jugendlichen helfen, herauszufinden, „was er will, was ihm schon gelingt und welches die nächsten Entwicklungsschritte sind“ (Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 38). Deshalb sollten Gespräche, in denen die Pädagogen vom Jugendlichen Disziplin einfordern, von der Förderplanung getrennt werden.

Hinweis 5: Ressourcen der Teilsysteme nutzen

In den Schulischen Standortgesprächen zu Verhaltensänderungen ist es sinnvoll, für alle Beteiligten Ziele zu formulieren. So sind alle für ein Gelingen mitverantwortlich.

Hinweis 6: Erfolge vorprogrammieren und abholen

Erfolge in der Förderplanung sind für alle Beteiligten motivierend. Deshalb sollten die Ziele für den Jugendlichen erreichbar sein. Sinnvoll ist das Definieren von ‚Etappenzielen‘ und die Bestimmung von Indikatoren für Fortschritte. Fortschritte sollen erkannt und honoriert werden.

4.5 Reflexion des Forschungsvorgehens**4.5.1 Überprüfung der Gütekriterien**

Für die Beantwortung der Fragestellung erwiesen sich die Methoden des problemzentrierten Interviews sowie der Dokumentenanalyse als geeignet. Die Jugendlichen fassten in der Befragung schnell Vertrauen und erzählten ausführlich aus ihrer Perspektive. Dank der Offenheit und der Bereitschaft zur Weitergabe persönlicher Erfahrungen aller Beteiligten ergab sich eine viel-

fältige Sammlung an Forschungsmaterial. Für eine präzise Datenerhebung erwies sich die Struktur-lege-Technik als auch die weiteren Visualisierungen als wertvolle Unterstützung für das gegenseitige Verständnis. Leider zeigte sich erst bei der Transkription, dass einige Frageformulierungen wohl zu suggestiv beziehungsweise zu umständlich waren, um gültige Aussagen zu erhalten.

Die Verfahrensdokumentation wurde dadurch gewährleistet, dass die einzelnen Arbeitsschritte und das Vorgehen bei der Datenerhebung und Auswertung transparent gemacht und detailliert festgehalten wurden. Im Anhang wurde zusätzliches relevantes Material, das im Verlauf der Forschung erarbeitet wurde, angefügt. Dies trägt ebenfalls dazu bei, dass die Forschungsarbeit eine grösstmögliche Transparenz aufweist und für Aussenstehende nachvollziehbar ist. Dabei zeigten sich die Vorteile der Partnerarbeit besonders. Unterschiedliche Auffassungen wurden im Team diskutiert und so wurden in der gemeinsamen Auseinandersetzung Interpretationen gefunden und daraus Hypothesen aufgestellt. Das systematische Vorgehen bei der Auswertung der Daten wurde dadurch gewährleistet, dass nach einer Mischform des von Mayring (2002) formulierten *Ablaufmodells der induktiven Kategorienbildung* und der *strukturierend qualitativen Inhaltsanalyse* vorgegangen wurde. Die sowohl deduktive als auch induktive Herangehensweise hat sich als sinnvoll herausgestellt.

Anhand der Methodenkombination der Triangulation wurden die Daten aus den drei verschiedenen Perspektiven Jugendlicher, Gesprächsprotokolle und Lehrpersonen gesammelt. Mit einem Vergleich der drei Perspektiven konnten nützliche Informationen und eine tiefere Sicht erlangt werden. Viele Befunde aus den Interviews wurden so bestätigt, bei anderen ergaben sich Widersprüche, die sich nicht alle auflösen liessen. Diese zum Teil stark divergierenden Wahrnehmungen müssen vermutlich auf das Thema zurückgeführt werden, das einen hohen Interpretationsspielraum offen lässt. Im Vergleich der Interpretationen mit den Erkenntnissen aus der Theorie konnten trotzdem wichtige Bestätigungen gefunden werden.

Bei der kommunikativen Validierung der Transkripte durch die Jugendlichen stellte sich die Erreichbarkeit der Jugendlichen als grösstes Problem heraus. Schliesslich gelang es aber, von den Jugendlichen per E-Mail beziehungsweise mündlich eine Bestätigung der Inhalte der Transkripte zu erhalten. Doch darf hier im Nachhinein die Sorgfalt der Validierung angezweifelt werden und muss für eine nächste Untersuchung im Sinne einer gemeinsamen Validierung mit den Jugendlichen überdacht werden.

Die Ergebnisse der Inhaltsanalysen konnten der Klassenlehrperson zur weiteren kommunikativen Validierung präsentiert werden. Dabei zeigte sich, dass sie unseren Ergebnissen mehrheitlich zustimmte (von 20 Erkenntnissen stimmte sie 14 vollständig und sechs teilweise zu), wodurch auf eine hohe Gültigkeit geschlossen werden darf. Zum Schluss muss aber nochmals festgehalten werden, dass es sich bei dieser Arbeit um Einzelfallstudien handelt, dessen Ergebnisse sich nicht ohne weitere empirische Untersuchungen verallgemeinern lassen.

4.5.2 Forschungsoptionen

Die Suche nach Probanden für die vorliegende Arbeit war schwierig, Es wurden zwei Jugendliche aus dem gleichen Schulhaus gefunden, bei denen die Verhaltensänderung nur teilweise geglückt ist. Eine umfassendere Vergleichsstudie mit Jugendlichen aus verschiedenen Schulhäusern und bei denen die Verhaltensänderung überhaupt nicht bzw. sehr gut geklappt hat, wäre daher aufschlussreich.

Die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen dieser Arbeit ergab folgende Fragestellungen und Thesen, welche in einer möglichen weiterführenden Forschungsarbeit zu untersuchen wären:

Fragestellung 1: Mit welchen Mitteln werden Verhaltensprobleme in den Förderplanungen angegangen?

These 1: Die Förderplanung macht in der Praxis oft den Fehler, dass Verhaltensprobleme mit althergebrachten Mitteln unter dem Deckmantel der integrativen Förderung gelöst werden sollen. Dabei wird der Jugendliche nur zum Schein mit einbezogen, denn die Vorgaben werden alle durch die Lehrerschaft diktiert.

Fragestellung 2: Wie wird die Rückmeldung in Schulischen Standortgesprächen gestaltet?

These 2: Bestehen Schulische Standortgespräche nicht mindestens zu zwei Dritteln aus positiven, konstruktiven Inhalten, so ist die Gefahr einer negativen Dynamik und des Scheiterns gross.

Fragestellung 3: Wie werden Fortschritte der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung in der Förderplanung anerkannt und wie wirkt sich das auf den Förderprozess aus?

These 3: Ein zentrales Problem der Förderplanung ist es, dass die Pädagogen den Fortschritt der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung zu wenig erkennen. Dies wirkt sich auf den weiteren Förderprozess, auf die Haltung der Pädagogen und ihr Handeln negativ aus.

Fragestellung 4: Wie wird der Lösungsorientierte Ansatz in der Förderplanung von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung umgesetzt?

These 4: Die konsequente Umsetzung des Lösungsorientierten Ansatzes in der Förderplanung von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung vergrössert die Befindlichkeit und die Fortschritte deutlich.

Fragestellung 5: Wie werden die Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren des ICF-Wechselwirkung-Rasters in die Förderplanung mit einbezogen?

These 5: Um adäquat reagieren zu können, muss die Schule ihr Wissen über die Bedürfnisse und die wirksamen Massnahmen in Bezug auf den Typus Jugendliche mit einer Verhaltensstörung, deren Mutter alleinerziehend, sozial unterprivilegiert und häufig abwesend ist, vergrössern.

5 Schlusswort

In der Einleitung zu dieser Arbeit hoben wir die Aktualität und Dringlichkeit des Themas ‚Kinder und Jugendliche mit einer Verhaltensstörung‘ hervor. Dieser Problematik ist auch die letzte Ausgabe der Zeitschrift *heilpädagogik aktuell* gewidmet. Der Leitartikel von Steppacher (2011) nimmt ein zentrales Anliegen auf, das wir in dieser Arbeit verfolgten: „Eine gute heilpädagogische Praxis wäre, das Problem an der Wurzel zu packen. Differenziertes Verstehen der Beweggründe statt einer schnellen Ver- oder Beurteilung kann weiterhelfen“ (S. 1). Für uns wurde deutlich, dass Härte und Drill der Pädagogen zu keinen nachhaltigen Verhaltensänderungen führen. Der Weg des Verstehens und Einbeziehens hat für uns aber nichts mit Kuschelpädagogik zu tun, sondern mit einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung. Dieser Weg erfordert von uns eine hohe Professionalität und ist zeitintensiv. Doch er lohnt sich für alle Beteiligten.

Für uns persönlich war die Arbeit ein grosser Gewinn. Unsere Zusammenarbeit erlebten wir als gegenseitige Bereicherung. Die intensive Beschäftigung mit der Thematik hat uns klar gezeigt, dass sich der Einbezug der Jugendlichen in den Förderprozess lohnt. Wir freuen uns beide darauf, die gewonnen Erkenntnisse in unserem Alltag als Schulische Heilpädagogen umsetzen zu dürfen. Dank der Arbeit, so erwarten wir, sind wir im Umgang mit Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung sicherer geworden. Gegenüber den beteiligten Lehrpersonen können wir unser Handeln klarer begründen und sie im Bestreben, den Jugendlichen in den Förderprozess einzubinden, bestärken.

Besonderes möchten wir den beiden Jugendlichen, der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin, die in dieser Arbeit zu Wort gekommen sind, danken. Sie haben sich für uns viel Zeit genommen und auf unsere Fragen bereitwillig und offen geantwortet. Der engagierte und professionelle Einsatz der beiden Pädagogen für die Schule hat uns sehr beeindruckt. Obwohl wir in der Gestaltung des Förderprozesses Möglichkeiten der Optimierung sehen, sind wir überzeugt, dass sich ihr Einsatz gelohnt hat und dies der Entwicklung der beiden Jugendlichen positive Impulse verliehen hat. Dies ist auch für uns motivierend, denn in unserem schulischen Alltag ist oft die Auswirkung vergleichbarer Engagements nicht direkt sichtbar. Um so schöner ist es zu sehen, dass unser positives Engagement von den Jugendlichen wahrgenommen und geschätzt wird, auch wenn sie nicht immer dementsprechend handeln.

Diese Arbeit hat gezeigt, wie komplex das Phänomen der Verhaltensstörungen ist. Sie gehen in der Regel „auf ein Geflecht von Einflussfaktoren zurück“ (Mohr, 2011, S. 2). Die Pädagogen sind einer dieser Einflussfaktoren. Wir Pädagogen können zwar eine Veränderung initiieren, aber die gewünschte Wirkung ist nicht garantiert. Dies spricht für eine gelassene Haltung und eine realistische Einschätzung der eigenen Wirksamkeit. Diese Erkenntnis soll uns auch ermutigen, neben eigenen auch die Ressourcen der anderen Systemteile mit einzubeziehen.

Gerade die Betroffenen, in unserem Fall die Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, verfügen über beträchtliche Potentiale, sich weiterzuentwickeln. Helfen wir ihnen, diese zu entfalten. Oder in anderen Worten:

Ich weiss was ich brauche – hilf mir, es umzusetzen.

6 Verzeichnisse

6.1 Literatur

- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (10. Aufl.). Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
- Bachmair, S., Faber, J., Henning, C., Kolb, R., Willig, W. (2008). *Beraten will gelernt sein* (9. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Baeschlin, M., Baeschlin, K. (2008). *Einfach, aber nicht leicht*. Winterthur: Verlag ZLB.
- Bauer, J. (2008). *Lob der Schule*. München: Wilhelm Heyne Verlag.
- Berg, I. K., Shilts, L. (2009). *Einfach Klasse, WOWW-Coaching in der Schule*. Dortmund: Borgmann Media.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können*. Stuttgart: Haupt Verlag.
- Deci, E. L., Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39. Jg., Nr. 2, S. 223 – 238.
- Dittmar, N. (2004). *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dresing, T., Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (1. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
Quelle: www.audiotranskription.de/praxisbuch [15.10.2011].
- Flick, U. (2005). Wissenschaftstheorie und das Verhältnis von qualitativer und quantitativer Forschung. In L. Mikos, C. Wegener (Hrsg.), *Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch* (S. 20-28). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Friebertshäuser, B. (2003). Interviewtechniken – Ein Überblick. In: B. Friebertshäuser, A. Pregel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 371 – 395). Weinheim, München: Juventa Verlag.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik der Verhaltensstörung* (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Hobmair, H. (Hrsg.). (1997). *Psychologie* (2. Aufl.). Köln: Verlag H. Stam.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Leitner, W. G., Ortner, R., Ortner, A. (2008). *Handbuch Verhaltens- und Lernschwierigkeiten*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Liesen, C., Luder, R. (2009a). *Forschungsstand zu verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern* (2009). Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Liesen, C., Luder, R. (2009b). *Literaturanalyse zum Forschungsstand im Bereich der integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Unveröffentlichter Projektbericht, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich und Pädagogische Hochschule, Zürich.
- MAK (2004). *Ökosystemischer Ansatz nach Bronfenbrenner*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kosystemischer_Ansatz_nach_Bronfenbrenner [16.12.2011].
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Menzel, D., Wiater, W. (Hrsg.). (2009). *Verhaltensauffällige Schüler. Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Mohr, L. (2011). Aus heiterem Himmel? Herausfordernde Verhaltensweisen von Menschen mit geistiger Behinderung. *Heilpädagogik aktuell*, 4, 2.
- Münch, J. (2000). Diagnostische Begleitung erschwerter Entwicklungs- und Lernprozesse in Regelschulen. In Mutzeck (Hrsg.), *Förderdiagnostik bei Lern- und Verhaltensstörungen. Konzepte und Methoden* (2. Aufl.), (S. 107-142). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mutzeck, W. (2000). *Verhaltensgestörten Pädagogik und Erziehungshilfe*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Myschker, N. (2008). Der Interaktionspädagogische Ansatz. In Vernooij, M. A., Wittrock, M. (Hrsg.), *Verhaltensgestört. Perspektiven, Diagnosen, Lösungen im pädagogischen Alltag* (S. 61-81) (2. aktualisierte Aufl.). Paderborn: Schöningh UTB.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (6. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Schäfer, G.E. (2003). Was ist frühkindliche Bildung? In Schäfer (Hrsg.), *Bildung beginnt mit der Geburt* (S. 10-43). Weinheim und Basel: Beltz.
- Scheele, B., Groeben, N. (1984). *Die Heidelberger Struktur-Lege-Technik (SLT)*. Weinheim: Beltz.
- Schulz, G. J. (2011). *Lehrer und ihre auffälligen Schüler. Eine qualitative Studie zu Verhaltensauffälligkeiten an Förderschulen*. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Seifert, J. W. (2001). *Visualisieren, Präsentieren, Moderieren*. Offenbach: Gabal Verlag.
- Steppacher, J. (2011). Herausforderndem Verhalten begegnen. *heilpädagogik aktuell*, 4, 1.
- Suhrweier, H., Hetzner, R. (1993). *Förderdiagnostik für Kinder mit Behinderungen*. Neuwied: Luchterhand.
- Trautmann, T. (2001). Gespräch. In D.H. Heckt & K. Neumann (Hrsg.), *Deutschunterricht von A bis Z* (S. 112–114). Braunschweig: Westermann.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern: Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: Vs Verlag.

- Vernooij, M. A., Wittrock, M. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensgestört. Perspektiven, Diagnosen, Lösungen im pädagogischen Alltag* (2. aktualisierte Aufl.). Paderborn: Schöningh UTB.
- Volksschulamt des Kantons Zürich (Hrsg.). (2011). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Watzlawick, P., Beavin, J. H. , Jackson, D. D. (1996). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien* (9. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber,
- Werning, R. (1996). Sozial auffälliges Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Krise und Herausforderung pädagogischen Handelns?! *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* 65, S. 47-61.
- Wiater, W. (2009). Von der Schwierigkeiten, das Verhalten von Schülern zu ändern. In D. Menzel, W. Wiater (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Schüler. Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten* (S. 38-62). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

6.2 Abbildungen

Abbildung 1: Calvin and Hobbes	7
Abbildung 2: Modelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen in zentralen Begriffen	10
Abbildung 3: Das Ökosystem nach Bronfenbrenner	12
Abbildung 4: Bezugsrahmen und Bestandteile des handlungstheoretischen Ansatzes	16
Abbildung 5: Handlungsplanungsmodell	18
Abbildung 6: Untersuchungsplan Masterarbeit	26
Abbildung 7: Ausschnitt des Interview-Kompetenzraster	34
Abbildung 9: Einzelprozesse der Datenanalyse	39
Abbildung 10: Ablaufmodell induktive Kategorienbildung	40
Abbildung 11: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse	40
Abbildung 12: Modifizierte Inhaltsanalyse Fehlmann & Keller	41
Abbildung 13: Visualisierungen der Kontextfaktoren anhand der Struktur-lege-Technik	49
Abbildung 14: Visualisierung der Gesprächsanteile des letzten Schulischen Standortgesprächs von Tarek	51
Abbildung 15: Visualisierung der Gesprächsanteile des letzten Schulischen Standortgesprächs von Sahib	50
Abbildung 16: Auslegeordnung der kritischen Überprüfung der Erkenntnisse und Interpretationen	63
Abbildung 17: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 1	64
Abbildung 18: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 2	65
Abbildung 19: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 3	66
Abbildung 20: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 4	68
Abbildung 21: Wichtigste Aussagen der Jugendlichen zur Hypothese 5	69

7 Anhang

7.1 Interviewleitfaden für Vorgespräch mit Pädagogen

Ziele:

Informationen für die Systemskizze der Jugendlichen sammeln.

Information der Beteiligten über Forschungsvorhaben.

1. Erlaubnis Aufnahme, Zeit

2. Forschungsvorhaben

- Masterthese, HfH, PSS
- Thema: Integration von SuS mit Verhaltensstörung
- Ziel: Wirkung von Schulischen Standortgesprächen auf Verhalten untersuchen
- Bedeutsamkeit: unsere Erfahrung an Oberstufe, Stolperstein für Integration, in Zusammenhang mit Schulischen Standortgespräch wenig erforscht
- Wichtig: Anonymisierung (Namen und Schule), Gegenlesen möglich
- Vorgehen: Untersuchungsplan erklären

3. Systemskizze Jugendlicher 1

- ICF-Bereiche beschreiben lassen (früher)
- störendes Verhalten beschreiben
- Veränderungen

4. Systemskizze Jugendlicher 2

- ICF-Bereiche beschreiben lassen (früher)
- störendes Verhalten beschreiben
- Veränderungen

5. Daten, Dokumente

- Nachfragen für Protokolle und Gesprächsnotizen der Schulischen Standortgespräch
- Interviewdaten abmachen

7.2 ICF - Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

Folgend werden die Wirkungen und Wechselwirkungen der verschiedenen ICF-Bereiche für die zwei Jugendlichen aufgrund der Aussagen der Pädagogen im Vorgespräch aufgezeigt.

7.2.1 Tarek

Datum: 16.9.2011

Aktivitäten/Partizipation

Allgemeines Lernen: „
 Umgang mit Anforderungen: „Probleme seine Arbeit einzuteilen. Die Hausaufgaben zu machen. Das Material beieinander zu haben. Für die Prüfungen zu lernen.“; „Er lässt sich wahnsinnig schnell ablenken. Er lässt sich gern ablenken und lenkt auch gern ab.“
 Umgang mit Menschen/Kommunikation: *Sonnenseite*: „Und dann gibt es eben die andere Seite von Tarek, bei der er extrem charmant ist, extrem liebenswürdig, hilfsbereit und extrem gut reflektieren kann, was gelaufen ist. Und das sehr gut auf den Punkt bringen kann. (..) Ja, also da auch eine ganz enorme Reife, die er eigentlich an den Tag legt“ *Schattenseite*: „Aber fünf Minuten später ist wieder alles vergessen“; „...manchmal püft er auch den Umgangston auch nicht so korrekt. Entweder mit Mitschüler oder mit den Lehrpersonen.“ „Die flippen aus, weil sie sich so nicht unter Kontrolle haben. Ja, dann wird er auffällig. Und dann geht er auch andere plagen“
 Lesen u. Schreiben: „Auch eher sprachlich. Auch. Alle heute. Es ist erstaunlich. Eigentlich hat er ein extrem gutes Gefühl für Französisch. Aber er hat einfach nichts gemacht“
 Partizipation am Unterricht: „Eher negativ. (unv.). Ich würde eher/ Also normal negativ“

Körperfunktionen (-strukturen)

Mental:
 Körperlich: „Nach dem Timeout ist er als schöner Mann zurück gekommen“

Umweltfaktoren

Peer: Mitschüler, die „für den Unterhaltungswert, genau dann provozieren, hänseln“, so dass Tarek ausflippt. Drei SuS mit Verhaltensstörung: „Aber sie tun einander nicht gut. Alle drei tun einander nicht gut. Aber das sind alles so genannt gute Freunde“; „Er lässt sich gern ablenken.“
 Familie: Die Familie ist türkisch. „Der Tarek wohnt bei der Mutter. Sie ist alleinerziehend. Er hat noch eine ältere Schwester. Vom Vater weiss ich nicht viel. Ich weiss auch, dass auch ein ganz gestörtes Verhältnis ist. Der Vater ist aber irgendwie schon noch im Land. Er sieht ihn glaube ich ab und zu“
 Freizeit: „...er raucht. Hängen. Mit Kollegen draussen sein. Eigentlich spielt er Fussball“; „Er tut Fussballkinder trainieren.“ Dazu: „Das kann er nämlich“
 Schulisch: „Es ist zu einem Time-out gekommen. Das heisst Back to School“; hat bereits 9 Schuljahre absolviert, aufgrund von Verhalten wird Ausschulung/Schulwechsel diskutiert.“ „Weil er so gut reflektieren kann, haben wir auch oft das Einzelgespräch gesucht“

Personenbezogene Faktoren

Alter: 16 Jahre, männlich

Umgang Kritik: „...har er eigentlich auch eine geringe Frustrationsgrenze“

Lernbiografie: „Ich habe heute erfahren von unserem Schulleiter, der ihn schon lange kennt, seit der Unterstufe/ Er hat immer schon die gleichen Probleme gehabt“

Wirkung Personenbezogene Faktoren - Aktivitäten/Partizipation

leichte Ablenkbarkeit + mangelnde Motivation ⇒ Aktivität und Partizipation gering/ Probleme mit Anforderungen ⇒ schlechte Leistungen + Frustrationstoleranz ⇒ aggressives Verhalten, Widerstand

Wechselwirkung Körperfunktionen/-strukturen - Aktivitäten/Partizipation

Wechselwirkung Umweltfaktoren - Aktivitäten/Partizipation

(negativer) Einfluss Peer + ungünstige familiäre Verhältnisse + negative Lernerfahrungen ⇒ starke Schwankungen in Aktivität/Partizipation (insb. Kommunikation, Umgang mit Menschen + Anforderungen)

Wechselwirkung Umweltfaktoren - Körperfunktionen/-strukturen - Aktivitäten/Partizipation

Ungünstige, familiäre Verhältnisse
(negativer) Einfluss Peer
negative Lernbiografie

Schwankungen in Aktivität/Partizipation ↔ Gespräche/Zuwendung Pädagogen
Verhaltensstörung Ressourcen Jugendlicher

7.2.2 Sahib

Datum: 16.9.2011

Aktivitäten/Partizipation

Allgemein:

Sonnenseite: „Und wenn er einmal die gute Phase hat ist er einfach top of the top“

Schattenseite:

Allgemeines Lernen: „Er ist eigentlich jemand, der sich extrem Mühe gibt“; „Macht wunderschöne Hefte“; Braucht Zeit und Unterstützung „...einer der auch schnell überfordert ist“

Umgang mit Anforderungen: „mit Anforderungen grosse Mühe hat“; „fragt nach und möchte das genau wissen“; „er muss es einfach kapiieren“

Umgang mit Menschen/Kommunikation: *Schattenseite*: „Er schaut, wo du gerade Schwach-

punkt hast. Dort kann er dann voll drein“; „Also im Sozialbereich kann er wirklich unter jedem Hund sein“; „Obwohl er ein Provokateur ist“
Sonnenseite: „...auf der anderen Seite hat er eine unglaublich hohe Sozialkompetenz“; „Und er ist auch ein Friedensstifter“; „...kann über alles reflektieren.“
 Lesen u. Schreiben: „Er ist sicher sprachlich besser als mathematisch“

Körperfunktionen (-strukturen)

Mental: „...er ist einer, der mehr Zeit und Unterstützung gebrauch“; „einer der auch schnell überfordert ist“
 Physisch: „Er ist der grösste, der Stärkste, das ist ein richtiger Mann“

Umweltfaktoren

Peer: „Vom Verhalten her kann mit anderen Mitschüler sehr schwierig und auffällig werden“
 Familie: „Es fehlt ganz klar eine Vaterfigur. Der Vater ist ausgewiesen worden. Vor Jahren. (unv.). Die Mutter macht, ist in einer Ausbildung. Macht eine Lehre“; „Aber ich glaube die Familiensituation ist schwierig“; „die Mutter ist gut vernetzt. Also auch mit Schweizern. Also mit der Nachbarschaft“
 Freizeit: war in Boxclub, oft im Kreis 4 mit Freunden
 Schulische Unterstützung: Schulischen Heilpädagogin 4 Lektionen in zwei B Klassen

Personenbezogene Faktoren

Alter und Geschlecht: 16 jährige, männlich
 Umgang Kritik: „...man kann ihn kaum kritisieren. Dann geht er auf 180“
 Bewältigungsstrategie: Durch den schulischen Druck (Zeitdruck, schlechte Noten) „...dann wird sein Verhalten schwierig“; Bei schlechter Laune hat er eine „sehr kleine Frustrationstoleranz. Man kann ihn kaum kritisieren“

Wirkung Personenbezogene Faktoren - Aktivitäten/Partizipation

Niedere Frustrationstoleranz, Mühe mit Kritik ⇒ bei Frust und Kritik rasch Wut und Widerstand

Wechselwirkung Körperfunktionen/-strukturen - Aktivitäten/Partizipation

Kraft und Grösse stärkt Selbstvertrauen ⇒ stärkt Selbstvertrauen ⇒ erhöht Aktivität/Partizipation
 Langsamkeit im Begreifen, mentale Schwächen Frust ⇒ störendes Verhalten

Wechselwirkung Umweltfaktoren - Aktivitäten/Partizipation

Ungünstige familiäre Verhältnisse, negativer Einfluss Peer ⇒ beeinträchtigt Aktivität/Partizipation
 Unterstützung durch die Pädadogen ⇒ erhöht Aktivität/Partizipation

Wechselwirkung Umweltfaktoren - Körperfunktionen/-strukturen - Aktivitäten/Partizipation

Ungünstige familiäre Verhältnisse, negativer Einfluss Peer ⇒ beeinträchtigt Aktivität/Partizipation

Niedere Frustrationstoleranz, Mühe mit Kritik

Unterstützung durch die Pädadogen

⇒ erhöht Aktivität/Partizipation

Persönliche Ressourcen (Sozialkompetenz, Reflexifität)

7.3 Interviewleitfaden für die Befragung der Jugendlichen mit einer externalisierenden Verhaltensstörung

Hauptziele/-fragen:

Einblick in die subjektive Perspektive des Jugendlichen erhalten.

Wie wurden die Ressourcen/ Potentiale des Jugendlichen (Fähigkeiten) genutzt?

Erfolg der Förderplanung aus der subjektiven Perspektive des Jugendlichen.

Begrüßungs- und Aufwärmphase	
	<p><u>Einstieg:</u> <i>Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dich für dieses Interview zur Verfügung stellst.</i></p> <p><u>Anfrage wegen Tonaufnahme:</u> <i>Wir würden gerne das ganze Interview aufnehmen, damit wir nicht alles mitschreiben müssen, was du uns erzählst. Ist das für dich in Ordnung?</i></p> <p><u>Vorstellen von uns:</u> <i>Wir, Simon Fehlmann und Marc Keller, schreiben eine Abschlussarbeit und interviewen dazu Jugendliche und Lehrer um mehr über den Schulalltag zu erfahren. Wir beide sind selber auch Lehrer, gehen aber gleichzeitig noch zur Schule. Ich wohne in _____, habe _____. Die Freizeit verbringe ich am liebsten mit _____. usw.</i></p> <p><u>Zweck Interview:</u> <i>Deine Lehrer/-innen hatten früher ein Problem mit deinem Verhalten. Deshalb wurde ein Standortgespräch mit dir durchgeführt. Wir wollen mehr darüber erfahren, wie du das Standortgespräch bezüglich deines Verhaltens erlebt hast. Zudem interessiert uns allgemein, wie du dich in der Schule fühlst.</i></p> <p><u>Ablauf:</u> <i>Ich werde mit dir das Interview durchführen. Herr _____ wird ebenfalls hier sein und dem Gespräch zuhören und sich einzelne Sachen notieren. Ich hoffe, das ist für dich ok? Vielleicht wird er am Schluss noch einzelne Fragen an dich richten. Er ist aber so ein bisschen mein Sekretär, der für mich Notizen macht, welche wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs wieder gebrauchen werden. Es dauert ca. 45 Minuten.</i></p> <p><u>Vertraulichkeit:</u> <i>Es ist uns ein grosses Anliegen, dass du</i></p>

	<p><i>weiß, dass alles was wir hier drin besprechen vertraulich behandelt wird. Wie bei einem Arzt. Wir werden weder deinen Eltern noch deinen Lehrern erzählen, was du erzählt hast. Wenn wir Aussagen von dir in unsere Arbeit schreiben werden, so wird da nie dein richtiger Name stehen. Du kennst das sicher aus der Zeitung. Selbstverständlich erhältst du von uns das ganze Interview auch in schriftlicher Form, in der du nochmals genau nachlesen kannst, was du uns erzählt hast.</i></p>
<p>Kontext/ Lebenswelt: Peers Familie Fachpersonen Unterricht Freizeit 5'</p>	<p><i>Nun wollen wir aber mehr über dich erfahren.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Erzähl uns doch bitte über deine Familie?</i> - <i>Wie verbringst du deine schulfreie Zeit?</i> - <i>Wie läuft's bei dir in der Schule?</i> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Auf einer Skala 1-10 - wobei 10 super gut bedeutet und 1 ganz schlecht - wie gut gefällt's dir in der Schule?</i> o <i>Was gefällt dir besonders, was eher nicht?</i> o <i>Warum gefällt's dir dann besonders gut/nicht?</i> - <i>Wie erlebst du den Unterricht an deiner Schule?</i> - <i>Wie sind die Lehrer?</i> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Gibt es Unterschiede?</i> o <i>Was gefällt dir besonders an einzelnen Lehrern?</i> o <i>Was gefällt dir überhaupt nicht?</i>
<p>Arbeitsphase</p>	
<p>Ausgangslage 15'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie zu Beginn gesagt, wollen wir mehr über dein Verhalten in der Schule erfahren. Du hattest ja bereits ein Gespräch mit deinen Lehrern und den Eltern wegen deinem Verhalten.</i> <p><i>Den weiteren Verlauf des Interviews würden wir gerne in drei Abschnitte aufteilen (→ Zeitstrahl auslegen): Uns interessiert nämlich, wie du dein Verhalten vor dem Gespräch beschreibst, wie du den Verlauf des Standortgesprächs beschreibst und schlussendlich interessiert uns auch, wie du dein Verhalten in der Schule nach dem Gespräch beschreibst. Bist du mit diesem Vorgehen einverstanden?</i></p> <p>Vor den Standortgesprächen: (1. Klasse)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie war dein Verhalten damals? Was war typisch für dich?</i> - <i>Was an deinem Verhalten wurde von der Schule als problematisch empfunden?</i> → <i>Darauf achten, dass das Verhalten beschrieben wird, die Gründe werden später aufgegriffen!</i> → <i>Habe ich das richtig verstanden: „Zusammenfassung des Gesagten!“</i> (→ <i>Antworten auf Zettel schreiben und auf Zeitachse legen</i>) - <i>Wenn du dein Verhalten auf einer Skala von 1 – 10 einteilen müsstest, wobei 10 ganz schlechtes Verhalten wäre, wo würdest dein Verhalten stehen?</i> - <i>Welche Gründe könnten der Auslöser für dieses Verhalten gewesen sein? → Karte mit Kontextfaktoren</i> - <i>Kannst du mir eine Situation beschreiben, in der du das oben beschriebene Verhalten gezeigt hast?</i> - <i>Gibt es ähnliche Situationen, in denen du dieses Verhalten nicht gezeigt hast?</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Was half dir dabei, dieses Verhalten nicht zu zeigen?</i> - <i>Wie müsste die Situation sein, dass du dieses Verhalten ganz stark zeigen müsstest?</i> - <i>Wie fühltest du dich, wenn du dieses Verhalten gezeigt hattest?</i> - <i>Was hätte dir geholfen dein Verhalten zu ändern?</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Was hätte der Lehrer machen müssen?</i> ○ <i>Was hätten die Mitschüler machen müssen?</i> ○ <i>Was hätten die Eltern machen müssen?</i> ○ <i>Was hättest du machen können?</i> ○ <i>Was müsste der Heilpädagoge machen?</i> - <i>Wie beschreibst du dein Verhältnis zur Lehrperson zu Zeit vor dem Schulischen Standortgespräch? Gebe es wieder auf einer Skala von 1-10 an, wobei 1 ganz schlecht (Ich mochte ihn nicht, hatte kein Vertrauen und sprach nur mit ihm wenn er es verlangte) und 10 ganz gut (Ich mochte ihn sehr, hatte volles Vertrauen und erzählte ihm auch von meinem Umfeld) bedeutet.</i> - <i>Wie beschreibst du dein Verhältnis zu deinen Eltern</i>
--	--

	<p>zu dieser Zeit? Auch wieder auf der Skala 1 -10</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie zu deinen Mitschülern? - Hattest du vor dem Schulischen Standortgespräch bereits ein oder mehrere Gespräche wegen deinem Verhalten?
<p>Schulisches Standortgespräch/Förderplanung</p> <p>12'</p>	<p>So, nun wären wir beim Standortgespräch angelangt (→ auf Zeitstrahl zeigen und eine kleine „Kunstpause“ einlegen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kannst du dich noch erinnern, wie das Schulische Standortgespräch abgelaufen ist? - Schau mal, das hier sind die beteiligten Personen des Schulischen Standortgesprächs (→ Karten). Kannst du die Personen mal so an den Tisch setzen, wie es beim Gespräch war? - Wie hast du das Schulische Standortgespräch erlebt? <ul style="list-style-type: none"> o Konntest du ein Vorbereitungsblatt wie dieses (→ SSG-Vorbereitungsblatt) vor dem Gespräch ausfüllen? Falls ja, mit wem hast du es ausgefüllt? Alleine? Haben noch weitere beteiligte Personen ein solches Blatt ausgefüllt? o Wie wurdest du im Voraus über das bevorstehende Gespräch informiert? Was wusstest du? o Kanntest du die Förderziele bereits vor dem Gespräch? - Überlege dir nun noch, wer wie viel Gesprächsanteil hatte und lege die grösste Sprechblase nun zur der Person, welche am meisten, die zweitgrösste Sprechblase zu Person mit dem zweitgrössten Sprechanteil usw. (→ verschieden grosse Sprechblasen) - Wie fühltest du dich während dem Gespräch? Waren deine Gefühle während dem ganzen Gespräch die gleichen? - Inwiefern konntest du deine Sicht bezüglich deines Verhaltens an dem Schulischen Standortgespräch wiedergeben? - Fühltest du dich von den anderen beteiligten Personen ernst genommen? Woran merktest du

	<p>das?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hatte deine Sicht Einfluss auf den weiteren Gesprächsverlauf? - Weißt du noch, was für Ziele ihr abgemacht hattet? - Erinnerst du dich noch, wie ihr diese Ziele herausgefunden habt? - Findest du diese Förderziele sinnvoll? Warum?
<p>Umsetzung Förderplanung</p> <p>10'</p>	<p>Kommen wir nun noch zur Zeit nach dem Schulischen Standortgespräch. (→ auf Zeitstrahl zeigen und eine kleine „Kunstpause“ einlegen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ist dein Verhalten jetzt? <ul style="list-style-type: none"> o Ihr hattet euch folgende Förderziele gesetzt (→ Förderziele auf Blatt zeigen). Wie beurteilst du deren Umsetzung? - Vergleich dein Verhalten jetzt mit vor dem Schulischen Standortgespräch. Wie beurteilst du dein Verhalten auf der Skala 1- 10 jetzt, wobei 10 wiederum sehr gut bedeutet? <p>Du hattest zu Beginn des Gesprächs folgendes problematische Verhaltensweisen genannt, welche du vor dem Schulischen Standortgespräch hattest (→ Zettel mit genannten problematischen Verhaltensweisen zeigen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kannst du die einzelnen Verhaltensweisen nochmals durchgehen und beschreiben, ob sich etwas geändert hat? <ul style="list-style-type: none"> o Welche Verhaltensweisen hast du geändert? Warum? o Was hat dir geholfen/unterstützt, was hat dich daran gehindert, dein Verhalten zu ändern? o Hat sich dein Verhältnis zur Lehrperson/ zur Schulischen Heilpädagogin verändert? Inwiefern? <p>Zum Abschluss unserer Befragung hätte ich noch drei letzte Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was hilft deiner Meinung nach einem Jugendlichen am allermeisten, sein problematisches Verhalten zu ändern? - Was sollte die Schule tun, damit ein Jugendlicher

	<p><i>sein problematisches Verhalten möglichst schnell und einfach ändern kann?</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Wie würdest du ein Standortgespräch gestalten, damit die darin beschlossenen Ziele möglichst realistisch sind?</i>
Verabschiedung 3'	<p><i>Herzlichen Dank für deine Offenheit. Du hast uns mit deinen Antworten sehr geholfen.</i></p> <p><i>Falls wir beim Auswerten noch Fragen haben, dürfen wir auf dich zurückkommen?</i></p> <p><i>Als Dankeschön möchten wir die gerne übergeben.</i></p>

7.4 Transkriptionsregeln

nach Dresing & Pehl (2011, S. 16f.)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „simma“ wird zu „sind wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, d.h. bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung, wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt.
4. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
5. Zustimmungde bzw. bestätigende Lautäußerungen (wie Mhm) des Interviewers werden nicht transkribiert. Äußerungen wie mhm, ehm und äh des Befragten werden nicht transkribiert. Einsilbige Antworten wie bejahende (mh=hm, ah=ha) und verneinende (hm=mh, eh=eh) werden immer erfasst.
6. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch Großbuchstaben gekennzeichnet.
7. Jeder Sprechbeitrag erhält einen eigenen Absatz. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Zu Beginn eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. Beispielsweise:
#00:02:05-3# B: Ich habe es dort
#00:02:06-9# I: Wo genau?
8. Emotionale, nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
9. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollten möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Zug fährt vorbei). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylo-methanolin?).
10. Die interviewende Person wird durch „Interviewer:“, die befragte Person durch „Befragter:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewern wird der Kennzeichnung „Interviewer“ eine entsprechende Kennnummer zugeordnet (z.B. „Interviewer 1:“).

7.5 Reduktion der Interviews

Die im Folgenden erwähnten Zeitmarken kennzeichnen den Anfang der paraphrasierten Stellen des Interviews mit dem entsprechenden Jugendlichen. Die vollständigen Transkripte sind auf der Daten-CD im Anhang D abgelegt.

7.5.1 Reduktion des Interviews von Tarek

Hypothese 1: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.

Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
#00:02:13-2#	Er hat den Unterricht gestört und verhielt sich gegenüber den Lehrpersonen respektlos.	Der Jugendliche stört den Unterricht massiv, indem er die Mitschüler ablenkt und sich gegenüber Lehrpersonen respektlos verhält.
#00:08:20-3#	Früher hat er den Unterricht massiv gestört und Mitschüler abgelenkt.	
#00:09:05-4#	Im Unterricht war er schwatzhaft.	
#00:11:50-0#	Er hat die Lehrperson provoziert.	
#00:12:41-9#	Wenn er wütend wird, provoziert er die Lehrperson	
#00:09:05-4#	Er macht Grimassen.	
#00:09:05-4#	Die Hausaufgaben hatte er nie gemacht.	Der Jugendliche erledigt die Hausaufgaben nicht.
#00:17:47-9#	Er kann sich nicht konzentrieren, wodurch es ihm langweilig wird und er dann die Mitschüler ablenkt.	Der Jugendliche hat eine mangelnde Konzentrationsfähigkeit.
#00:12:41-9#	Er versteht nicht, weshalb gerade er einen Eintrag erhält, wenn die Mitschüler auch reden.	Der Jugendliche kann das Verhalten der Lehrpersonen nicht nachvollziehen.
#00:09:27-7#	Er stuft sein Verhalten als schlecht ein (Stufe 3 von 10)	Der Jugendliche stuft sein Verhalten als schlecht ein.
#00:36:38-2#	Sein Verhalten hat sich verbessert (von 3 auf 5).	Das Verhalten des Jugendlichen hat sich verbessert.
#00:36:10-4#	Er hat noch immer Probleme mit ruhig sein. Die Hausaufgaben hat er auch ein paar Mal vergessen oder das Material nicht dabei gehabt.	Die Hausaufgaben oder das Schulmaterial werden noch teilweise vergessen.

#00:39:35-8#	Er hat aufgehört zu provozieren.	Die Provokationen haben aufgehört.
#00:38:27-8#	Er konnte seine Konzentration nicht verbessern.	Die Konzentrationsfähigkeit hat sich nicht verbessert.

Hypothese 2: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.

	Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
Schule -	#00:02:13-2#	Die Lehrer übten auf ihn grossen Druck bezüglich eines drohenden Schulausschlusses aus.	Grosser Druck vonseiten der Schule wirkt sich hemmend auf die Verhaltensänderung aus.
	#00:05:00-8#	Die Verhaltensregeln im Schulhaus haben in der 3. Sek zugenommen und sind für ihn zu streng.	Strenge Regelauslegung wirkt sich hemmend auf die Verhaltensänderung aus.
	#00:33:47-2#	Wenn er in der 10 Uhr Pause einen Fuss über den Pausenplatzrand setzt, schickt ihn die Aufsichtsperson direkt zum Schulleiter. Das empfindet er als übertrieben.	
	#00:05:44-0#	Die Schule gefällt ihm nicht sonderlich. (Auf der Skala 3.5 von 10.)	
	#00:10:21-2#	Das Unterrichtsthema hat ihn nicht interessiert.	Die Lektionsinhalte wirken sich hemmend auf die Verhaltensänderung aus.
	#00:11:50-0#	Es nervt ihn, dass die Lehrer immer Recht haben müssen.	Mangelnde Mitsprache (Partizipation) wirkt sich negativ auf die Verhaltensänderung aus.
	#00:12:41-9#	Er kann das Verhalten der Lehrer nicht nachvollziehen.	
	#00:14:34-9#	Wenn der Lehrer ungerecht ist, dann macht er was er will.	Mangelnde Transparenz vom Verhalten der LP wirkt sich hemmend auf die Verhaltensänderung aus.
	#00:19:39-6#	Er hat in der gesamten Oberstufe noch nie ein positives Gespräch erlebt.	Konzentration auf Defizite wirkt sich hemmend auf die Verhaltensänderung aus.

	#00:20:00-9#	Er hat in Gesprächen immer nur negative Sachen über sich gehört.	tensänderung aus.
	#00:31:59-4#	Lehrpersonen übertreiben wegen Kleinigkeiten. Er hatte nur zwei Einträge und trotzdem meinte die Lehrerin, er hätte sein Ziel nicht erreicht.	
	#00:17:02-5#	Die Lehrer beobachten immer die selben Schüler besonders genau.	Ungleichbehandlung wirkt sich hemmend auf die Verhaltensänderung aus.
	#00:33:47-2#	Wenn ein Lehrer gegenüber ihm unanständig ist, dann gibt er automatisch auch freche Antworten.	Nicht wertschätzendes Verhalten wirkt sich hemmend auf die Verhaltensänderung aus.
Schule +	#00:04:55-2#	Die ersten zwei Jahre haben ihm an der Sekundarschule sehr gefallen, bis er ins Back to School musste.	Positives Schulklima hilft bei der Verhaltensänderung.
	#00:39:08-5#	Es gibt nun mehr Lektionen, die spannend sind.	Anregender Unterricht hilft bei der Verhaltensänderung.
	#00:39:14-8#	Die Wahlfächer bieten spannenden Unterricht, Themen, welche man noch nie hatte.	
	#00:06:15-2#	Der Unterricht gefällt ihm. Die Lehrer sind streng und das ist gut so.	Klare Regeln helfen bei der Verhaltensänderung.
	#00:37:39-0#	Beim Back to School hatte er acht Stunden pro Tag Schule und im Unterricht durfte nur geflüstert werden. Dabei hat er in seiner Konzentrationsfähigkeit Fortschritte gemacht.	
	#00:16:10-1#	Die Lehrer sollten wenn möglich die ganze Klasse im Auge haben, nicht nur einzelne Schüler. Schüler, welche in der ersten Sek auffällig waren, sollten nicht während der ganzen folgenden Sekundarschulzeit vom Lehrer verdächtigt werden.	Gleichbehandlung aller Schüler hilft bei der Verhaltensänderung

	#00:18:30-4#	Er findet die Schulische Heilpädagogin macht ihre Sache gut. Man kann gut mit ihr reden.	Wohlwollende und verständnisvolle Gesprächsführung hilft bei der Verhaltensänderung.
	#00:19:00-3#	Die Schulische Heilpädagogin kann ihn beruhigen, wenn er wütend ist. Sie redet ihm dann wohlwollend und verständnisvoll zu.	
	#00:35:01-9#	Wenn er von den Lehrpersonen Respekt erfahren würde, wäre er motivierter sein Verhalten zu ändern.	Respektvoller und wertschätzender Umgang der Lehrpersonen mit den Jugendlichen hilft bei der Verhaltensänderung.
Peers -	#00:11:02-5#	Er ist sehr gerne mit Freunden draussen, da geraten die Hausaufgaben in den Hintergrund.	Zeitaufwändige Kontaktpflege mit Peers hemmt die Verhaltensänderung.
	#00:13:43-0#	Störende Mitschüler lenken ihn ab und animieren ihn zum auffälligen Verhalten.	Peers mit einer externalen Verhaltensstörung hemmen die Verhaltensänderung.
	#00:08:59-0#	Er hat zusammen mit andren Schülern den Unterricht gestört, das hat Spass gemacht und dabei haben sie ganz vergessen zuzuhören.	
Person	#00:11:50-0#	Er kann mit Kritik nicht gut umgehen.	Mangelhafter Umgang mit Kritik hemmt die Verhaltensänderung aus.
	#00:20:00-9#	Es ist ihm seit der ersten Sek nicht gelungen sein Verhalten nach seinem Wunsch zu ändern.	Ausbleibende Erfolgserlebnisse hemmen die Verhaltensänderung.
Familie +	#00:04:01-0#	Er kann mit seiner Mutter über alle Probleme sprechen, worüber er sehr froh ist.	Eine gute Beziehung zum Elternhaus hilft bei der Verhaltensänderung.
Externe Stellen +	#00:02:13-2#	Das Time-Out im Projekt „Back to School“ hat ihn motiviert an seinem Verhalten zu arbeiten.	Time-outs helfen bei der Verhaltensänderung.

Hypothese 3: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
#00:02:13-2#	T. hat in der ersten Woche nach dem Gespräch die Hausaufgaben immer erledigt. Er hat sich an alle Regeln gehalten.	Der Jugendliche mit einer Verhaltensstörung hat sein Verhalten aus eigener Kraft geändert.
#00:39:43-4#	T. hat aufgehört andere zu provozieren, da er es nun als unnötig erachtet. Denn wenn aufgrund einer Provokation Streit entsteht, sei immer er der Schuldige.	
#00:05:00-8#	T. stellt klare Bedingungen: Entweder kann er das Schulhaus wechseln oder er verhält sich so, dass er vom Schulhaus fliegen würden.	
#00:24:19-8#	T. hat genug von diesem Schulhaus uns seinen Lehrern. Er will nicht mehr in dieses Schulhaus zu Unterricht gehen.	
#00:23:35-1#	T. weiss, was er am Gespräch zu sagen hat. Er will an den Lehrern Kritik üben.	
#00:20:00-9#	T. versuchte sein Verhalten zu ändern, doch er hat es nicht geschafft.	Der Jugendliche mit einer Verhaltensstörung konnte sein Verhalten <u>nicht</u> aus eigener Kraft ändern.
#00:20:00-9#	T. braucht viel Unterstützung um an seiner Motivation zu arbeiten.	Um die Motivation für eine Verhaltensänderung zu erhöhen braucht der Jugendliche mit einer Verhaltensstörung Unterstützung von seinem Umfeld.
#00:37:01-6#	T. kann nicht sagen, an was es liegt, dass er sein Verhalten zum Positiven verändern konnte.	Der ausschlaggebende Punkt für die Verhaltensänderung kann nicht klar bestimmt werden.

Hypothese 4: Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.

Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
#00:22:06-5#	Er wusste, um was das Gespräch gehen würde.	Der Gesprächsinhalt war bekannt.
#00:22:27-0#	Er wurde im Voraus informiert, dass am Gespräch der drohende Schul-	

	ausschluss thematisiert wird.	
#00:22:06-5#	Er musste sich auf das Gespräch nicht vorbereiten.	Es fand keine Gesprächsvorbereitung statt.
#00:23:19-9#	Er musste kein Vorbereitungsblatt ausfüllen.	
#00:22:57-5#	Der Termin für die Zielüberprüfung nach den Sommerferien wurde bereits vor den Sommerferien festgelegt.	Die Zielüberprüfung ist transparent.
#00:31:08-4#	Er findet die für ihn von der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin aufgestellten Ziele sinnvoll.	Die von der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin aufgestellten Ziele sind sinnvoll.
#00:24:19-8#	Er konnte alle Sachen, die er wollte, am Gespräch sagen.	Die Möglichkeit zur Äusserung der persönlichen Meinung bestand.
#00:26:38-3#	Er hat am Gespräch alles gesagt, was er sagen wollte.	
#00:42:14-3#	Er konnte seinen Lehrpersonen noch nie sagen, dass er sich wünscht, von ihnen mehr unterstützt zu werden. Er würde das gerne mal seinen Lehrpersonen mitteilen.	Die Äusserung seiner Wünsche war am Gespräch nicht möglich. Das Verlangen zum Bekanntmachen seiner Wünsche besteht.
#00:26:53-0#	T. hat an früheren Gesprächen nie gesagt, was er wirklich denkt. Er hat einfach die Meinungen der Lehrpersonen akzeptiert. Dadurch haben die Lehrer gemeint, ihm gefalle alles an der Schule, obwohl das gar nicht immer so war.	Fehlende Partizipation lässt falsche Schlüsse auf das Wohlbefinden zu.
#00:26:53-0#	Er hat seine Probleme nie von sich aus im Gespräch erwähnt. Er hat sich zurückgezogen.	Betroffene erwähnen ihre persönlichen Probleme nicht von sich aus. Sie ziehen sich lieber zurück.
#00:29:30-1#	Wenn er seine Kritik nicht geäussert hätte, hätte das Gespräch einen anderen Verlauf genommen. Dann hätten sie nur wieder von seinem Fehlverhalten gesprochen.	Kritik am bestehenden System zu äussern beeinflusst den Gesprächsverlauf.
#00:25:42-0#	Den grössten Gesprächsanteil hatte die Lehrerin. Die Mutter und die	Der Betroffene hat den kleinsten Gesprächsanteil.

	Schulische Heilpädagogin haben am zweithäufigsten gesprochen. Den kleinsten Gesprächsanteil hatte er selbst.	
#00:44:15-5#	Er findet die Verteilung der Gesprächanteile gut.	Die Gesprächsanteile sind gut verteilt.
#00:44:51-3#	Das Gespräch sollte von der Lehrerin eröffnet werden. Sie muss sagen, was sie denkt. Wenn nötig kann der Betroffene dann Stellung nehmen. Anschliessend sollten die Mutter und die Heilpädagogin zu Wort kommen. Der Schüler sollte als letzter drankommen.	
#00:45:44-9#	Er konnte in den Gesprächen jeweils erwähnen, was er gut kann.	Ressourcen konnten vom Betroffenen genannt werden.

Hypothese 5: Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.

Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
#00:19:00-3#	Die Schulische Heilpädagogin kann ihn beruhigen.	Durch Zuwendung und Einfühlungsvermögen motiviert die Schulische Heilpädagogin den Jugendlichen sein Verhalten zu ändern.
#00:41:10-1#	Die Schulische Heilpädagogin motiviert T. regelmässig. Er mag die Schulische Heilpädagogin sehr.	
#00:33:47-2#	Wenn der Schulleiter ihn respektlos anspricht, dann reagiert T. auch frech.	Die Zuwendung der Pädagogen ist zentral für die Motivation des Jugendlichen, sein Verhalten zu ändern.
#00:41:10-1#	Aufmunterungen und motivierende Zusprüche der Lehrpersonen haben einen grossen Einfluss auf die Motivation von T., sein Verhalten zu ändern.	Vertrauen und Anerkennung der Fähigkeiten der Jugendlichen begünstigt die Verhaltensänderung.
#00:44:04-0#	T. wünscht sich, dass man auch mal sagt: „Ja, du packst das.“	
#00:11:50-0#	Lehrer haben immer Recht, der Schüler hat gar nicht die Möglichkeit seine Ansicht preiszugeben.	Fehlende Anerkennung hemmt die Verhaltensänderung des Jugendlichen.

#00:20:00-9#	Negative Rückmeldungen von den Lehrpersonen nehmen ihm die Motivation zum Verändern seines eigenen Verhaltens.	Ausschliessliches Erwähnen von negativer Kritik bezüglich der Lernzielerreichung demotiviert den Jugendlichen.
#00:41:10-1#	Kritik der Lehrperson lenkt ihn vom Unterricht ab.	
#00:43:16-4#	Ausschliesslich negative Kritik an seinem Verhalten demotiviert ihn sein Verhalten zu ändern. Er findet dann, dass es nichts bringt sich anzustrengen, da ja sowieso nur das Negative gesehen wird.	
#00:32:41-2#	Die Lehrer könnten sagen, dass T. im sozialen Bereich über Ressourcen verfügt.	Förderung der Ressourcen motiviert den Jugendlichen, sein Verhalten zu ändern.
#00:35:01-9#	Förderziele, welche T.s positive Eigenschaften ins Zentrum rücken, würden ihm helfen, sein Verhalten positiv zu verändern.	
#00:45:37-1#	T. fände es gut, wenn er auch sagen könnte, was er gut kann.	
#00:28:37-9#	Die Klassenlehrerin nahm seine Kritik an der Schule zu persönlich.	Unprofessionelles Handeln der Pädagogen erschwert die Verhaltensänderung des Jugendlichen.
#00:41:10-1#	Die Lehrpersonen motivieren die Schüler zuwenig.	Die Motivation des Jugendlichen sein Verhalten zu ändern, ist die zentrale Aufgabe des Pädagogen.

7.5.2 Reduktion des Interviews von Sahib

Hypothese 1: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.

Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
#00:07:14-6#	S. hat immer den Unterricht gestört.	Der Jugendliche stört den Unterricht, indem er die Anweisungen der Lehrpersonen nicht befolgt und reinspricht.
#00:13:09-7#	S. hat gemacht, was er wollte.	
#00:04:50-3#	S. macht „Seich“ und kann so dem Unterricht nicht folgen.	
#00:07:14-6#	S. hat seine Sachen nicht gemacht.	

#00:40:04-5#	S. stört den Unterricht heute, indem er reinplatze, ohne die Hand aufgestreckt zu haben.	
#00:40:04-5#	S. ist jetzt ruhiger im Unterricht, schwatzt selten mit Kollegen	Der Jugendliche konnte sein störendes Verhalten verbessern.
#00:38:51-6#	S. mit seinen Mitschülern geht er nun respektvoller um; bei den Lehrern klappt es noch nicht immer.	
#00:41:20-2#	S. hat sich im Vergleich zu der 1. Sek in Allem (Noten, Verhalten...) stark verbessert.	
#00:07:14-6#	S. war sehr laut und unanständig zu den Mitschülern/-innen und den Lehrpersonen.	
#00:25:04-1#	S. hat seine Mitschüler provoziert; war oft fies zu ihnen und dies zum Teil auf brutale Weise.	
#00:14:14-3#	Wenn es ihm nicht gefiel, wie ein Lehrer handelte, so widersetzte er sich.	
#00:09:07-2#	Er bezeichnet sein Verhalten von damals als wirklich schwierig.	
#00:25:24-2#	S. hat die Kleineren und Schwächeren geplagt, weil die anderen dies lustig gefunden haben; hat ihm ein gutes Gefühl gegeben.	Das Schikanieren der Mitschüler gab dem Jugendlichen ein gutes Gefühl.

Hypothese 2: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.

	Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
Schule +	#00:05:59-1#	Die Lehrer sind fürsorglich, sie haben die Schülerinnen und Schüler gern, helfen ihnen und geben sie nicht auf.	Die Lehrpersonen sind fürsorglich, vertrauenswürdig und geben guten Unterricht.
	#00:04:50-3#	Die Lehrer sind gut, sie geben guten Unterricht.	
	#00:23:26-5#	S. hat Vertrauen in die Lehrer.	
	#00:35:10-7#	Mit der Schulischen Heilpädagogin	Die Gespräche werden positiv

		hat S. viele Gespräche geführt.	und sinnvoll erlebt.
	#00:40:30-9#	S. hat die Gespräche positiv erlebt, machten Sinn für ihn und führten zu Erkenntnisgewinnen.	
	#00:45:16-6#	In Schulischen Standortgesprächen müssen genaue, realisierbare und gemeinsam vereinbarte Ziele gesetzt werden.	
	#00:42:42-7#	S. wünscht sich eine gute Mischung zwischen ernstem Arbeiten und entspannter, lustiger Stimmung.	Gute Rhythmisierung des Unterrichts, Chancen erhalten um positives Verhalten zu zeigen und Akzeptanz und Ermutigung werden als fördernde Kontextfaktoren genannt.
	#00:43:30-8#	S. wünscht sich, dass den Schülerinnen und Schülern immer wieder Chancen geben werden, um sich zu verbessern.	
	#00:42:42-7#	S. wünscht sich Gespräche, in denen man nicht nur das Negative bespricht, sondern den Jugendlichen das Gute, das sie haben, aufzeigt.	
P +	#00:16:30-6#	S. wünscht sich gegenseitig zu motivieren für die Mitarbeit am Unterricht.	Die Zusammenarbeit mit Peers wird als fördernder Faktor bezeichnet.
Schule -	#00:19:36-5#	S. hatte viele Wochenpläne, die er nicht immer ganz verstanden hat. In solchen Situationen hat ihm oft die Unterstützung gefehlt.	Die Wochenplanarbeit wird als ein hemmender Faktor bezeichnet.
	#00:20:28-5#	Alle haben an S. immer negative Kritik geübt, deshalb hat er auf niemanden hören wollen, er hat sich deshalb eingeeigelt.	Negative Kritik wird als ein hemmender Faktor bezeichnet.
	#00:29:05-1#	S. fühlt sich ungerecht behandelt, die Lehrpersonen fokussieren sich zu fest auf ihn.	Zu starke Fixierung der Lehrperson auf einen Schüler wird als ein hemmender Faktor bezeichnet.
Peer -	#00:09:48-7#	In der 1. Sek hat S. mit anderen Jungs seine ‚eigene‘ Lektion gemacht (lustvolle Interaktionen am Unterricht).	Peers können zum Stören animieren.
	#00:13:16-7#	S. wurde von seinen Kollegen im	

		störenden Verhalten angefeuert (u.A. durch Lachen), das hat sein störendes Verhalten verstärkt.	
	#00:05:14-2#	Es stört immer jemand den Unterricht.	
Familie	#00:23:35-4#	Seine Mutter musste immer arbeiten und konnte ihn nicht unterstützen, als er dies gebraucht hätte.	Fehlende Unterstützung der Familie hemmt die Verhaltensänderung.
Freizeit	#00:15:24-8#	In der Freizeit hat er nie etwas für die Schule gemacht. Er anerkennt die negativen Auswirkungen dieses Umstandes.	Freizeitgestaltung wird als wichtiger Faktor für die Verhaltensänderung genannt.

Hypothese 3: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
#00:23:35-4#	Da seine Mutter wegen ihrer Arbeit wenig Zeit hat, fühlt sich S. schon sein ganzes Leben lang selbständig/eigenständig.	Der Jugendliche erlebt sich als eigenständig/selbstwirksam.
#00:23:35-4#	S. hat gelernt selbständig über sein Leben nachzudenken und Erkenntnisse umzusetzen.	
#00:10:51-3#	Nach der Querversetzung von Mitschülern kam S. zur Einsicht etwas ändern zu müssen, da er nicht auch wegen seines Verhaltens versetzt werden wollte.	Der Jugendliche sein Verhalten reflektieren und daraus Schlüsse ziehen.
#00:34:22-1#	Zur Einsicht sein Verhalten zu ändern kam S. mehr oder weniger selber, die Gespräche unterstützten diesen Prozess der Einsicht.	
#00:13:38-8#	In der 2. Klasse kam er zur Einsicht sein Verhalten zu verändern. Er hat die Situation für sich analysiert und sich Ziele zur Verhaltensänderung gesetzt.	
#00:33:49-7#	S. hat aufgehört/ sich abtrainiert Mitschüler zu provozieren.	
		Der Jugendliche verändert sein Verhalten aus eigener Kraft.

#00:38:54-0#	S. kann sich gegen Peer abgrenzen und seine Meinung vertreten.	
#00:41:20-2#	S. hat das Gefühl, sich in allen schulischen Bereichen verbessert zu haben.	

Hypothese 4: Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.

Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
#00:35:54-1#	In Gesprächen mit der Schulischen Heilpädagogin - in entspannter, wohlwollender Atmosphäre – konnten Probleme zusammen angegangen werden.	In den Gesprächen mit der Schulischen Heilpädagogin findet eine hohe Partizipation statt und wird als angenehm beschrieben.
#00:35:10-7#	Mit der Schulischen Heilpädagogin hat er viele Gespräche geführt, die Gespräche öffnen ihn.	
#00:31:29-4#	Den genauen Inhalt hat S. beim letzten Schulischen Standortgespräch im Vorfeld nicht gekannt, er mutmasste, dass einige negative Vorfälle thematisiert werden würden.	Eine gezielte Vorbereitung der Jugendlichen auf das Schulische Standortgespräch findet nicht statt.
#00:30:01-3#	Am Schulischen Standortgespräch haben die Lehrperson und die Schulsozialarbeit am meisten gesprochen; die Mutter, die Schulische Heilpädagogin und S. haben eher wenig gesagt.	Der Jugendliche hat am Schulischen Standortgespräch einen geringen Gesprächsanteil.
#00:37:30-3#	Die Ziele wurden an den Schulischen Standortgesprächen zusammen bestimmt. S. Wünsche zu den Zielen wurden miteinbezogen.	Die Förderziele wurden am Schulischen Standortgespräch gemeinsam bestimmt.
#00:45:16-6#	In den Schulischen Standortgesprächen müssen genaue, realisierbare, gemeinsam vereinbarte Ziele gesetzt werden.	
#00:40:30-9#	S. hat die Gespräche positiv erlebt. Sie machten Sinn für ihn und führten zum Erkenntnisgewinn.	Die Gespräche in der 2. und 3. Sek werden insgesamt als positiv und sinnvoll erlebt.

Hypothese 5: Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.

Zeitmarke	Paraphrase	Reduktion
#00:05:59-1#	Die Lehrer haben die Schülerinnen und Schüler gern und sind fürsorglich. Ohne diese Lehrpersonen wäre S. wohl aus Schule geflogen.	Die Lehrpersonen zeigen den Jugendlichen Zuwendung.
#00:23:35-4#	S. bekam von der Mutter, die immer viel arbeiten musste, nicht die benötigte Unterstützung/Zuwendung. Dies führte zu Selbständigkeit und dem Gefühl des Alleine-Auskommen-Müssens.	Die Mutter kann nicht die gewünschte Zuwendung bieten.
#00:19:36-5#	Beim Wochenplan hat er nicht die Unterstützung bekommen, die er gebraucht hätte. Das hat das negative Verhalten verstärkt.	Zuwendung der Pädagogen wirkt sich positiv auf die Verhaltensänderung aus.
#00:20:28-5#	Die Lehrpersonen haben immer über das Schlechte geredet, niemand hat über das Gute gesprochen. S. hat sich zurückgezogen.	Häufige negative Kritik führt zum Rückzug des Jugendlichen.
#00:32:03-9#	S. hat sich in den Gespräche grundsätzlich ernst genommen gefühlt, man hat ihm zugehört.	Der Jugendliche fühlt sich in den Gesprächen anerkannt.
#00:35:54-1#	Er hat die Gespräche mit Schulische Heilpädagogin als richtig gut erlebt. Die Schulische Heilpädagogin war lieb und gut gelaunt. Die gute und oft lustige Atmosphäre hat S. geholfen die Probleme zu verstehen und weiterzukommen.	Die Schulische Heilpädagogin zeigt viel Zuwendung und Anerkennung.
#00:42:42-7#	S. wünscht sich Gespräche, in denen man nicht nur das Negative bespricht, sondern den Jugendlichen das Gute, das sie haben, aufzeigt.	Anerkennung von Ressourcen und Fähigkeiten der Jugendlichen wirkt sich positiv auf die Verhaltensänderung aus.
#00:21:36-9#	S. wünscht sich regelmässige Gespräche in entspannter Atmosphäre mit den Lehrpersonen - Gespräche, in denen auch über das Positive von S. gesprochen wird.	

7.6 Dokumentenanalyse

7.6.1 Dokumentenanalyse - Tarek

Hypothese 1: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.

Kategorie 1: Beschreibung des eigenen störenden Verhaltens

Dokument	Zitat	Reduktion

Hypothese 2: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.

Kategorie 2: Hilfreiche Kontextfaktoren

Dokument	Zitat	Reduktion

Hypothese 3: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Kategorie 3: Verhaltensstörung aus eigener Kraft verändern

Dokument	Zitat	Reduktion
C3a	Die Situation hat sich stark gebessert. T. konnte sich in seiner Arbeitshaltung und im Sozialverhalten stark verbessern.	Der Jugendliche konnte sein Verhalten positiv verändern.
C11c	C.P. betont allerdings, dass sich T. weiterhin in den festgelegten Bereichen bemühen muss.	Die Pädagogen sprechen dem Jugendlichen die Fähigkeit zu, sein Verhalten aus eigener Kraft zu ändern.
C5	Er möchte zwar seine Unterlagen und Hausaufgaben in Ordnung haben, schafft es aber oft nicht und ist dann, wahrscheinlich mit sich selbst, unzufrieden.	Der Jugendliche kann sein Verhalten nicht aus eigener Kraft ändern.

Hypothese 4: Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.

Kategorie 4: Partizipation des Jugendlichen

Dokument	Zitat	Reduktion
C3b	<ul style="list-style-type: none"> Bei der Einzelarbeit schaue ich nur auf mein Arbeitsmaterial. Wenn eine Lehrperson etwas erklärt, höre ich aktiv zu und schaue ihr/ihm in die Augen. Ich spreche nur, wenn ich von einer LP drangenommen werde. 	Die Förderziele werden in der Ich-Form verfasst.
C3b	Jede Woche Reflexion über die Ziele im Kontaktheft & bespricht sich mit Frau Engels.	Der Jugendliche muss sich aktiv mit den Zielen auseinandersetzen und reflektieren.
C3b	Vorschlag T. → Motivation	Der Jugendliche kann Vorschläge einbringen.
C11a	→ schreibt sich die Regeln auf.	Der Jugendliche beteiligt sich am Geschehen.
C11d	T. berichtet, dass er bis zum Zwischengespräch nicht richtig wahrgenommen habe, was von ihm erwartet wird. Nach dem Gespräch habe er sich Mühe gegeben die Anforderungen zu erfüllen.	Der Jugendliche partizipiert aktiv am Gespräch. Die Partizipation des Jugendlichen hilft den Gesprächsteilnehmern sein Verhalten zu verstehen.
C12	T. liest das Protokoll des letzten Gesprächs vor.	Der Jugendliche wird aktiv ins Schulischen Standortgespräch einbezogen.
C12	T. denkt von sich selber, dass er bez. HA/Material noch Schwierigkeiten hatte. Die anderen zwei Ziele hat er erreicht, seiner Meinung nach.	Der Jugendliche nimmt Stellung zur Zielerreichung.
C12	T. schreibt eine Stellungnahme: - Was will ich? - Wie kann ich das erreichen? - Was hilft mir?	Der Jugendliche bekommt einen Auftrag zur Partizipation. Er wird aufgefordert (1) Ziele zu formulieren, (2) eigene Ressourcen zu benennen und (3) hilfreiche Kontextfaktoren zu benennen.

- C6: T. schreibt die Zielvereinbarungen selber auf.

Hypothese 5: Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.

Kategorie 5: Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen

Dokument	Zitat	Reduktion
C3a	Das Ziel ist es, diesen positiven Weg weiterzugehen.	Anerkennung des Erreichten durch die Pädagogen. Förderung der Fortschritte durch die Pädagogen.
C10	T. ist nett, charmant und arbeitet in der Schule in der Regel gut.	Der Pädagoge anerkennt Ts. Stärken.
C11b	Hat sich enorm verbessert! ERREICHT! (in der Kleingruppe)	Die Pädagogen können dem Jugendlichen Erfolge aufzeigen. Die Pädagogen relativieren aber sogleich ihre Anerkennung.
C9	Frau S. schätzt T. sehr. Er ist ehrlich, fröhlich und charmant. Er hätte auch Talent für den Schulstoff, aber er macht nichts.	Anerkennung und Zuwendung durch den Pädagogen. Die Pädagogen relativieren aber seine Anerkennung auch wieder.

Feststellungen:

C3:

- Förderziele ausschliesslich durch Engagement von T. erreichbar
- Die Mutter wird bei einem Förderziel aktiv miteinbezogen.

C4:

- Ausschliesslich Förderziele, welche T. nur durch Eigenaktivität erreichen kann.
- Keine Förderung von Ressourcen erkennbar.

C5:

- Erkenntnis: „Diese Unzufriedenheit nagt an seiner Konzentration und Motivation und somit lässt er sich ganz in diese Negativspirale hineinziehen, aus der er alleine nicht ausbrechen kann“ → Handlung: Time Out Back to School.

C7:

- Ausschliesslich Förderziele, welche T. nur durch Eigenaktivität erreichen kann.

C10:

- Auf 3 positive Rückmeldungen folgen 7 negative Punkte.
- T. wird ein Ultimatum gestellt.

C11:

- Ausschliesslich Förderziele, welche T. nur durch Eigenaktivität erreichen kann.
- Mutter gibt ausschliesslich positive Rückmeldungen zu Ts. Verhalten.
- C11d: Erstmals ein Bericht über Ts. Meinung.

C12:

- Erstmals werden Kontextfaktoren genannt, welche Ts. Verhalten beeinflussen: „ Die Klassenzusammensetzung ermöglicht es T. nicht, dass er ohne Unterrichtsstörung im Klassenverband arbeiten kann.“

- Die Förderziele haben sich im gesamten Verlauf der Oberstufe nicht verändert.
- Die Ziele waren fast ausschliesslich auf Verhaltensänderungen von T. aus eigener Kraft ausgelegt.
- Die festgehaltene Partizipation des Jugendlichen nimmt im Verlauf der Gespräche zu.
- Anerkennung wird nur sehr sporadisch festgehalten und oft gleich wieder relativiert.
- Förderziele sind nicht besonders ressourcenorientiert.
- Pädagogen erkenne, dass die Kontextfaktoren starken Einfluss auf das Verhalten von T. haben (C12) → Die Pädagogen handeln und nehmen T. aus der Klasse. → Warum werden erst jetzt bei den Schulischen Standortgesprächen auch die Kontextfaktoren einbezogen?
- T. konnte/musste sein Verhalten nie beschreiben!
- T. konnte/musste nie Aussagen zu hilfreichen Kontextfaktoren machen.

7.6.2 Dokumentenanalyse – Sahib

Hypothese 1: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.

Kategorie 1: Beschreibung des eigenen störenden Verhaltens

Dokument	Zitat	Reduktion

Hypothese 2: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.

Kategorie 2: Hilfreiche Kontextfaktoren

Dokument	Zitat	Reduktion
S4	Fr. M.: S. weiss selber, was er braucht.	Die Schulische Heilpädagogin glaubt, dass der Jugendlichen weiss, welche Kontextfaktoren ihm bei einer Verhaltensänderung helfen können.

Hypothese 3: Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Kategorie 3: Verhaltensstörung aus eigener Kraft verändern

Dokument	Zitat	Reduktion

--	--	--

Hypothese 4: Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.

Kategorie 4: Partizipation des Jugendlichen

Dokument	Zitat	Reduktion
S3c	Ich bleibe ruhig und behalte den Respekt vor meinen Mitmenschen in Konfliktsituationen. (S.)	Der Jugendliche formuliert ein eigenes Förderziel.
S3c	Verantwortlichkeiten: Auszeit in der Lektion S. / Alle LP's Zeichnen in schwierigen Situationen Alle LP's → S. bestimmt das Zeichnen Zielheft S./ Fr. E./Fr. S.	Der Jugendliche wird bei der Förderplanung in die Verantwortung genommen.
S4	S.: <u>Lern-Verhalten</u> sehr gut gebessert, kann sich besser konzentrieren → denkt bewusst daran. <u>Sozial-Verhalten:</u> Unterschiedlich, grundsätzlich gut. <u>Leistungen:</u> Möchte sich bessern.	Der Jugendliche kann seine Zielerreichung selbständig einschätzen.
S6	Vertrag zwischen S. und Fr. E. Ziele: x Ich habe in Französisch mind. eine 4.0. → Ich lerne mehr! (pro Tag: 10min.) x Ich bin anständig gegenüber Mitschülern und Lehrpersonen. → Bevor ich frech werde, gehe ich weg.	Der Jugendliche trifft mit der Schulischen Heilpädagogin Abmachungen bezüglich der Förderzielumsetzung.

Hypothese 5: Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.

Kategorie 5: Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen

Dokument	Zitat	Reduktion
S1	S. arbeitet motiviert und steckt sich hohe Ziele. Dabei sollte er unterstützt und ermutigt werden. In seinem sozialen Verhalten ist S. reifer und verantwortungsbewusster geworden.	Pädagogen anerkennen die Fortschritte von S. und fordern Zuwendung und Unterstützung für S.
S2	S. hat immer gut kooperiert.	Anerkennung der Leistung von S. durch den Pädagogen.
S2	Ziel: Positive Seite (Reflexionsfähigkeit/Empathie) fördern. Negative Seite überschattet leider Positive.	Pädagogen erkennen die Ressourcen des Jugendlichen. Relativieren sie aber sogleich wieder.
S3b	Aufstufung Mathematik → Niveau 3 → Niveau 2	Anerkennung der Leistung von S. durch den Pädagogen.
S4	T.: Zufrieden, beteiligt sich am Unterricht. Nimmt eher mal Mitschüler in Schutz. Fr. S.: Grundsätzlich zufrieden. Fr. M.: S. sieht Wege, um sich zu halten.	Positive Rückmeldung und Anerkennung aller Pädagogen.
S4	Fr. M.: Therapie war nicht sinnvoll, Begleitung wäre dennoch wichtig, für Momente, an welchen es nicht klappt.	Die Schulische Heilpädagogin sieht Zuwendung als hilfreichen Faktor für die Verhaltensänderung.
S4	Fr. S.: Zweifel, ob er bei viel Lob nicht nachlässt → S. meint, dass sei früher so gewesen.	Zuviel Anerkennung und Lob hemmt die Verhaltensänderung.
S5	Hat eigenes Lernverhalten / steht am Morgen früh auf (selber drauf gekommen) um zu lernen.	Die Pädagogen anerkennen Fortschritte in der Verhaltensänderung.

Feststellungen

S1:

- Übergang Primar-Sek → ressourcenorientierte Förderung!

S2:

- mehrheitlich ressourcenorientierte Förderung.

S4:

- Hemmt zuviel Lob die Verhaltensänderung? Inflation?

S5:

- Verhältnis positive : negative Rückmeldungen = 4:6

→ Positive Rückmeldungen sind viel häufiger festgehalten als bei T. → Hatte dies Auswirkungen (Time-Out T.)?

- S. konnte mehrmals aktiv partizipieren.
- Die Schulische Heilpädagogin anerkennt die Fähigkeit des Jugendlichen, dass er weiss, was er braucht – doch bei der Umsetzung wird diese Ressource nicht genutzt (zumindest was aus den Dokumenten ersichtlich ist).
- S. konnte/musste sein Verhalten nie beschreiben!
- S. konnte/musste nie Aussagen zu hilfreichen Kontextfaktoren machen.

7.7 Interviewleitfaden für die kommunikative Validierung mit den Pädagogen

1. Zielbekanntgabe

- Validierung der Aussagen der Schüler
 - o Wahrnehmung der Schüleraussagen
 - o Absicherung des Gesagten
- Einbezug einer weiteren Perspektive
 - o Gewinnung vertiefter Erkenntnisse

2. Würdigung

- Qualität Schule/Unterricht
- Fürsorge/ Aufmerksamkeit
- Engagement der Pädagogen
- Anlage des Förderprozesses professionell

3. Ablauf erklären

- Interviewverlauf mit den Jugendlichen skizzieren → Karten
- Stellungnahme zu einzelnen Thesen und Faziten
- Beantwortung spezifischer Fragen

4. Einstieg

- Skalierung von Verhaltensänderung der Jugendlichen (1. Sek, vor letztem Gespräch, jetzt)
→ Skala mit Pfeil

5. Hypothesen zu den Fähigkeiten der Jugendlichen:

- Wichtig: Diese Fazite entstanden auf Basis der Schüleraussagen!

6. Abschliessende Fragen

7. Bedanken

- Einladung zur Präsentation
- Endfassung mit Tipps wird folgen.

Fragen zur Hypothese 1:

- Wie wurden die Sozialkompetenz und die Selbstwahrnehmung in der Förderplanung berücksichtigt?
- Wie erklärt ihr die Fähigkeit der Jugendlichen ihr Verhalten auf der Metaebene zu beschreiben.

Fragen zur Hypothese 2:

- Wie wurde die Fähigkeit der Jugendlichen hilfreiche Kontextfaktoren zu erkennen in der Förderplanung berücksichtigt.
- Hier sind die wichtigsten hilfreichen Kontextfaktoren, die die Jugendlichen genannt haben. Könnt ihr diese bitte kommentieren. → Kärtchen
(Anerkennung kleiner Fortschritt, immer wieder neue Chancen kriegen, Vertrauen spüren, Ermutigt werden, Versetzung von Mitschüler mit Verhaltensstörung, positive Rückmeldungen müssen negative Überwiegen)

Fragen zur Hypothese 3:

- Im letzten Gespräch habt ihr keine wesentlichen Veränderungen im Schülerverhalten in der Sek feststellen können. Die Schüler können bei sich aber in den letzten beiden Jahren positive Verhaltensänderungen feststellen. Wie erklärt ihr euch das?
- Welche Möglichkeiten seht ihr zur Unterstützung einer Verhaltensänderung aus eigener Kraft?

Fragen zur Hypothese 4:

- Wie werden die positiven Eigenschaften den Schülern mitgeteilt?
- Siehst du Melanie Unterschiede zwischen den Einzelgesprächen und den Schulischen Standortgesprächen?
- Hat es von der 1. bis heute Veränderungen in der Gesprächsführung im Schulischen Standortgespräch gegeben?
- Seht ihr Unterschiede in der Gesprächsführung bei S. und T.?
Aus den Dokumenten geht hervor, dass S. viel mehr positive Rückmeldungen erhielt als T. – Wart ihr euch dessen bewusst?

Fragen zur Hypothese 5:

- Wie waren die Gesprächsanteile am letzten Schulischen Standortgespräch der beiden Schüler? Und der anderen Beteiligten → Sprechblasen legen
- Habt ihr die Möglichkeiten der Partizipation im Verlauf der Oberstufe in den Schulischen Standortgesprächen verändern?
- Wie können die Schüler beim Schulischen Standortgespräch partizipieren?

- Wie schätzt ihr das Wohlbefinden in Verlauf der Oberstufe ein?

Anschliessende Fragen:

- Welche Erkenntnisse ergeben sich aus diesem Gespräch für euren schulischen Alltag?
- Welche Interpretationen treffen für euch voll/teilweise/nicht zu?
- Welchen Tipp könnt ihr uns als Forscher geben? Wo seht ihr Stärken und Schwächen in unserem Vorgehen?

Hypothese 1

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung können ihr störendes Verhalten genau beschreiben.

Beide Schüler können ihr störendes Verhalten differenziert beschreiben.

Beide Schüler sind sich bewusst, dass sie mit ihrem Verhalten gegen geltende Normen verstoßen.

Die Schüler haben die Fähigkeit über ihr Verhalten zu reflektieren und kommunizieren.

Hypothese 2

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben eine klare Vorstellung, welche Kontextfaktoren ihnen bei einer Verhaltensänderung helfen können.

Die Schüler können die Kontextfaktoren, die ihr Verhalten beeinflussen, klar benennen.

Die Schüler können die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Kontextfaktoren klar aufzeigen.
(Foto)

Ein geleitetes Gespräch vereinfacht den Jugendlichen hilfreiche Kontextfaktoren zu erkennen und zu benennen.

Hypothese 3

Jugendliche mit einer Verhaltensstörung haben die Ressourcen, ihr störendes Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Die Jugendlichen verfügen über die Ressourcen, ihr Verhalten aus eigener Kraft zu verändern.

Beide berichteten über Erfolge bei der Umsetzung der Verhaltensänderung aus eigener Kraft:
Schüler 1: hat Umgang mit Mitschülern verändert (Konfliktverhalten, Provozieren)
Schüler 2: basierend auf Einsichten sein Verhalten in 2. Klasse stark positiv verändert

Die Verhaltensänderungen aus eigener Kraft sind sehr labil und anfällig auf negative Einflüsse durch das Umfeld.

Hypothese 4

Die Partizipation des Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung bei der Förderplanung wirkt sich positiv auf eine angestrebte Verhaltensänderung aus.

Die Aussagen der Schüler liefern viele Hinweise, dass diese These zutrifft.

Bei einem Schüler ist die Einbindung ins Schulische Standortgespräch nicht geglückt. Er partizipiert bis zum letzten Schulischen Standortgespräch nicht.

Beim anderen Schüler gelang die Einbindung im Laufe der 2. Sek.

Die Schüler haben sich nicht gezielt auf das Schulischen Standortgespräch vorbereitet.

Die Förderziele wurden von den Pädagogen gesetzt.

Hypothese 5

Zuwendung und Anerkennung durch die Pädagogen erhöhen die Motivation der Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung, dieses Verhalten zu ändern.

Die Schüleraussagen bestätigen die These.

Die Schüler sehen die Zuwendung und Anerkennung als wichtigsten unterstützenden Faktor fürs Gelingen.

Die Pädagogen werden als fürsorglich und wohlwollen wahrgenommen.

Die Einzelgespräche mit der Schulischen Heilpädagogin werden als besonders motivierend bezeichnet.

In den Schulischen Standortgesprächen überwiegt die negative Kritik.

Beide kritisieren die mangelnde Anerkennung ihrer Bemühungen zur Verhaltensänderung.

Hilfreiche Kontextfaktoren (Schülnennungen):

Anerkennung kleiner Fortschritt	Immer wieder neue Chancen kriegen
Vertrauen spüren	Ermutigt werden
Versetzung von Mitschüler mit Verhaltensstörung	Positive Rückmeldungen müssen negative Überwiegen

7.8 Inhaltsverzeichnis der Daten-CD

A ___ Begleitbrief

B ___ Systemskizze

C ___ Visualisierungen

D ___ Transkripte der Interviews mit den Jugendlichen

E ___ Kategorisierung der Aussagen der Jugendlichen

F ___ Rohdaten der Dokumentenanalyse

G ___ Selektives Protokoll der kommunikativen Validierung

H ___ Masterarbeit in digitaler Form